

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Master Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Ein Jahr Tankstelle – Eine Evaluation

Eingereicht von: Thomas Verner

Betreut durch: Prof. Dr. Christoph Suter

Abgabedatum: 14. November 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	5
1.1	<i>Ist-Zustand der Tankstelle im Schuljahr 2024/2025</i>	6
1.2	<i>Geschichte der Tankstelle</i>	7
1.3	<i>Angebot der Tankstelle</i>	10
1.4	<i>Zuweisungen in die Tankstelle.....</i>	12
1.5	<i>Dokumentation der Zuweisungen.....</i>	14
2	Fragestellung	15
2.1	<i>Forschungsleitende Fragestellung</i>	16
2.2	<i>Bedeutung der Evaluation</i>	17
3	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand zu Themen bezüglich der Integrationskraft von Schulsystemen	18
3.1	<i>Schulische Inklusion vs. Integrative Förderung.....</i>	18
3.2	<i>Schulinseln in der Schweiz.....</i>	21
3.3	<i>Lehrplan 21.....</i>	22
3.4	<i>Kreisschulbehörde Uto: Tragfähige Schulen</i>	23
4	Forschungsmethodik.....	25
4.1	<i>Quantitative Datenerhebung</i>	25
4.2	<i>Multiple-Choice Fragebogen</i>	26
4.3	<i>Qualitative Interviews nach dem CIPP-Modell</i>	26
4.4	<i>Begründung des Mixed-Methods-Ansatzes.....</i>	27
5	Auswertung der quantitativen Daten	27
5.1	<i>Aufbau und Funktion der Dokumentation.....</i>	27
5.2	<i>Auswertung und Interpretationen der Schüler*innen-Zahlen</i>	29
5.3	<i>Analyse der Umstände für Zuweisungen</i>	31
5.4	<i>Auslastung der Tankstelle</i>	33
5.5	<i>Analyse der Zuweisenden Lehrpersonen und der Schulfächer.....</i>	34
5.6	<i>Fazit und Hypothesen zur quantitativen Auswertung</i>	35
6	Auswertung der schriftlichen Umfrage	37
6.1	<i>Zusammenfassung und Auswertung der Befragung der Lehrpersonen.....</i>	38
6.2	<i>Zusammenfassung und Auswertung der Befragung der Schüler*innen.....</i>	40
6.3	<i>Vergleich der Befragungen von Lehrpersonen und Schüler*innen</i>	42
6.4	<i>Fazit und Hypothesen zur schriftlichen Befragung</i>	43

7	Auswertung der qualitativen Interviews	45
7.1	<i>Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP1.....</i>	<i>46</i>
7.2	<i>Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP2.....</i>	<i>48</i>
7.3	<i>Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP3.....</i>	<i>50</i>
7.4	<i>Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP4.....</i>	<i>52</i>
7.5	<i>Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP5.....</i>	<i>54</i>
7.6	<i>Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP6.....</i>	<i>55</i>
7.7	<i>Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP7.....</i>	<i>57</i>
7.8	<i>Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit der IGS (Schülergruppe)</i>	<i>59</i>
7.9	<i>Vergleich der Interviewauswertungen.....</i>	<i>61</i>
7.9.1	<i>Übereinstimmende Wahrnehmungen der Interviewpartner*innen</i>	<i>61</i>
7.9.2	<i>Unterschiedliche Wahrnehmungen der Interviewpartner*innen.....</i>	<i>62</i>
8	Zusammenführung der Hypothesen mit den Erkenntnissen aus den Interviews	64
9	Fazit und Ausblick	67
9.1	<i>Kritik der Ergebnisse und Ausblick.....</i>	<i>68</i>
9.2	<i>Kritik der Methode und Vorgehensweise.....</i>	<i>71</i>
10	Literaturverzeichnis	72
11	Abkürzungsverzeichnis.....	75
12	Tabellenverzeichnis.....	76
13	Abbildungsverzeichnis	76
14	Anhangverzeichnis	77

Abstract

Titel: Ein Jahr Tankstelle – Eine Evaluation

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Wirksamkeit und Bedeutung der Schulinsel „Tankstelle“ an der Sekundarschule Lavater in Zürich im Schuljahr 2024/2025. Ziel der Evaluation ist es, zu klären, inwiefern die Tankstelle die im Konzept formulierten Ziele erfüllt und welchen Beitrag sie zur Tragfähigkeit und Integrationskraft der Schule leistet.

Die Tankstelle dient als alternativer Lernort, der Schüler*innen in unterschiedlichen schulischen und sozialen Situationen unterstützt – von individueller Lernbegleitung über emotionale Entlastung bis hin zu präventiven Time-in-Angeboten. Damit verfolgt sie einen integrativen Ansatz, der über reine Verhaltensregulierung hinausgeht.

Die Untersuchung basiert auf einem Mixed-Methods-Ansatz, der sich aus einer quantitativen Auswertung der Nutzungsdaten der Tankstelle, einer standardisierten Befragung von Lehrpersonen und Schüler*innen (Multiple-Choice Prinzip) sowie qualitativen Interviews nach dem CIPP-Modell zusammensetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Tankstelle genutzt wird und von der Mehrheit der Beteiligten als hilfreiches, niederschwelliges Unterstützungsangebot wahrgenommen wird. Besonders geschätzt werden die ruhige Lernatmosphäre, die individuelle Begleitung und die Entlastung der Lehrpersonen.

Kritisch reflektiert werden Fragen zur Tankstelle bezüglich deren Zuweisungsmuster, sozialer und pädagogischer Wirkung sowie Einfluss auf die Tragfähigkeit der Schule und prüft sie auf ihre Stigmatisierungseffekte und Nachhaltigkeit der Förderung. Die Evaluation zeigt, dass die Tankstelle mehrheitlich als Mehrwert und entlastend wahrgenommen wird. Um ihren Beitrag zur Tragfähigkeit der Schule Lavater nachhaltig zu sichern, sieht diese Masterarbeit eine Chance für die Tankstelle als Impulsgeberin für die Umsetzung einer inklusiver Schulkultur.

Schlüsselwörter: Schulinsel, Evaluation, Heterogenität, Integration, Inklusion, Schulentwicklung, Mixed Methods, Sekundarstufe, Tragfähige Schule

1 Ausgangslage

Ausgangspunkt der vorliegenden Masterarbeit war ein persönliches Interesse. Nachdem der Autor fünf Jahre als Klassenlehrperson einer Kleinklasse von maximal acht Schüler*innen in einer Sonderschule auf der Oberstufe arbeitete, ist er seit dem Schuljahr 2024/2025 als schulischer Heilpädagoge in der Sekundarschule Lavater im Quartier Enge der Stadt Zürich tätig.

Die Schüler*innen der Sonderschule, wo der Autor vor seiner Anstellung im Lavater tätig war, wurden in altersdurchmischten Klassen unterrichtet. Mit wenigen Ausnahmen verbrachten sie beinahe die ganze Unterrichtszeit mit ihrer Klassenlehrperson. Die Zusammensetzung der Klassen deckte ein breites Spektrum von besonderem Bildungsbedarf ab. Kognitiv schwache und/oder verhaltensauffällige Schüler*innen teilten mit Jugendlichen mit AD(H)S, ASS o.ä. das Klassenzimmer. Die Lernniveaus reichten von Zyklus 1 bis Zyklus 3. Die überfachlichen Kompetenzen waren gleichermassen Lerngegenstand wie die fachlichen. Alle Schüler*innen wurden nach individuellen Lernzielen unterrichtet. Sie arbeiteten entweder selbständig, unterstützten sich gegenseitig oder wurden von der Klassenlehrperson und/oder Klassenassistenten eng begleitet.

Diese Form des Unterrichtens fand zwar separiert in einer Sonderschule statt, hatte dennoch einen inklusiven Charakter. Die grosse Herausforderung im Unterrichtsalltag bestand darin, allen individuellen Bedürfnissen der Schüler*innen pädagogisch sinnvoll und nachhaltig gewinnbringend zu begegnen. Um diese Herausforderung zu schaffen, waren nicht nur die didaktischen Kompetenzen der Lehrperson gefragt, sondern das gesamte Kollegium war involviert in Form verschiedenster reflexiver Austauschgefässe, welche stets das Ziel hatten, alle Schüler*innen möglichst optimal auf ihrem Weg zu begleiten. Einerseits orientierte man sich dabei am Prinzip des Bildens von Bündnissen nach Omer & von Schlippe (2017), andererseits kam der Umgang mit den genannten Herausforderung sehr nahe an die Idee von schulischer Inklusion wie Bognar & Maring (2014) es in ihrem Praxishandbuch zur Umsetzung von Inklusion an Schulen darstellen.

Der Umgang mit Heterogenität von Lerngruppen beschäftigt den Autor seit langer Zeit, der mit seinem Arbeitsantritt in der Schule Lavater in einer nach klassischen Strukturen aufgebauten Oberstufenschule seine Tätigkeit als Pädagoge aufnahm, wodurch seine Auseinandersetzung mit dem Umgang mit Heterogenität im Schulalltag neue Brisanz gewann. Im Gegensatz zu den altersdurchmischten, notenbefreiten Lerngruppen am alten Arbeitsort, arbeitet er nun in einer Regelschule mit niveaugetrenten Klassen.

Vor dem Hintergrund des im Volksschulgesetz des Kantons Zürich definierten Lehrauftrags einer integrativen Schule umtrieb den Autor der erste Eindruck einer Diskrepanz zwischen dem, was

der Gesetzgeber vorgibt, und der Realität im Unterrichtsalltag. Die Umsetzung inklusiver Schulformen an Schulen wie z.B. das Lavater ist um ein Vielfaches komplexer als an einer kleinen Sonderschule. Doch in seiner Tätigkeit als für ISR-Schüler*innen verantwortlicher, schulischer Heilpädagoge und durch seine Arbeit in der Schulinsel – der sogenannten Tankstelle – sah der Autor eine Möglichkeit, die historisch verwurzelten Strukturen der über 100 Jahre alten Sekundarschule zumindest ein wenig aufzuweichen.

Insbesondere die Rolle der Tankstelle in der Schule Lavater und ihre qualitativen Merkmale bilden den Untersuchungsgegenstand dieser Masterarbeit. Es gilt herauszufinden, welchen Beitrag die Tankstelle zur Tragfähigkeit der Schule Lavater leistet und wie sie die alten klassenzentrierten Unterrichtsstrukturen gegenüber tritt.

Bevor auf die wissenschaftliche Einordnung dieser Arbeit und die Analyse der Tankstelle eingegangen wird, folgt zunächst eine Auseinandersetzung mit der historischen Entstehung der Tankstelle und eine Beschreibung ihrer Funktionen und Angebote.

1.1 Ist-Zustand der Tankstelle im Schuljahr 2024/2025

Nachdem das im Jahr 1896 erbaute Schulhaus Lavater grundsaniert wurde, startete der Schulbetrieb der Sekundarschule Lavater mit dem Schuljahr 2024/2025 in einem gänzlich erneuerten Schulareal. Die Schule Lavater ist neu eine Tagesschule. Um diesen Auftrag wahrnehmen zu können, wurde die alte, denkmalgeschützte Turnhalle zu einer Mensa umfunktioniert. Anstelle der alten Turnhalle wurden zwei sich unter dem Pausenareal befindende Turnhallen gebaut. Sämtliche Räume im Hauptgebäude wurden unter Einhaltung denkmalschützerischer Vorgaben renoviert und komplett neu eingerichtet. Dazu gehört eine neu eingerichtete Schul- und Lerninsel, die im Schulhaus Lavater Tankstelle genannt wird.

Im Lavater werden ca. 220 Schüler*innen unterrichtet, die in 11 Klassen eingeteilt sind. Das sind drei Sek. 1A, eine Sek. 1B, zwei Sek. 2A, eine Sek. 2B, drei Sek. 3A und eine Sek. 3B Klassen (Stand SJ24/25). Demnach wird im Lavater niveauegetrennt unterrichtet. Die Schule wird von einem Schulleiter, der für den Schulbetrieb verantwortlich ist, und von einer Schulleiterin, die sich um die Betreuung, Tagesschulstrukturen und Klassenassistenzen kümmert, geführt. Das Team besteht aus 41 Personen, welches sich wie folgt zusammensetzt: 15 Klassenlehrpersonen, 11 Fachlehrpersonen, 2 Schulische Heilpädagog*innen, 1 DaZ-Lehrperson, 1 BBF-Lehrperson, 1 Schulsozialarbeiterin, 1 Sozialpädagoge, 4 Klassenassistenzen und 6 Betreuungspersonen.

Mit der Aufnahme des Schulbetriebs im frisch erneuerten Schulareal wurde bei der Planung der Räumlichkeiten darauf geachtet, dass die Schulzimmer der einzelnen Jahrgänge jeweils im ersten und zweiten Stock nebeneinander liegen und durch ein zentral angelegtes Cluster-Zimmer verbunden sind. Diese Cluster-Zimmer werden von den Schüler*innen regelmässig als alternative Lernorte ausserhalb des Schulzimmers genutzt. Im dritten Stock befinden sich die TTG-, BG- und NT-Zimmer in der einen Hälfte des Stockwerks und in der anderen Hälfte sind die Zimmer der IF-Heilpädagogin, der DaZ-Lehrperson sowie der BBF-Lehrperson. Im Clusterraum dieser dreien Zimmer wurde die Tankstelle eingerichtet, worin sich auch die Schulbibliothek befindet.

1.2 Geschichte der Tankstelle

Fünf Jahre zuvor gab es in der Schule Lavater noch keine Schulinsel oder etwas Vergleichbares. So kam es immer wieder vor, dass Schüler*innen vom Unterricht im Klassenverband aus den verschiedensten Gründen ausgeschlossen wurden. In den meisten Fällen waren diese Ausschlüsse auf herausforderndes Verhalten der jeweiligen Schüler*innen zurückzuführen. Sie hielten sich nicht an Klassen- oder Schulregeln, gerieten in Konflikte mit anderen Schüler*innen oder Lehrpersonen oder störten den Unterricht, weil sie sich nicht auf den Unterricht einlassen bzw. konzentrieren konnten. In krankheits- oder verletzungsbedingten Fällen wurden die Schüler*innen nach Hause geschickt. Separate Räumlichkeiten für Arbeiten ausserhalb des Klassenverbands gab es keine. Weil zu dieser Zeit noch keine Klassenassistenzen im Lavater angestellt waren, bestand die Möglichkeit, die entsprechenden Schüler*innen über diesen Weg aufzufangen, ebenfalls nicht.

In solchen Fällen wurden die vom Unterricht ausgeschlossenen Schüler*innen vor die Tür des Klassenzimmers geschickt, wo sie unbeaufsichtigt waren und sich im Schulhaus frei bewegen konnten. Im besten Fall taten sie nichts und warteten darauf, bis sie wieder von der Lehrperson in die Klasse zurückgeholt wurden. Im schlimmsten Fall streunten sie durchs Schulhaus, störten andere Schüler*innen oder Klassen, beschädigten Schulmaterial oder Schuleinrichtungen oder verliessen das Schulhaus und kehrten frühestens am Folgetag wieder zurück zum regulären Unterricht.

Vor diesem Hintergrund entstand eine Art «Auffang-Pool», indem das Kollegium eine Liste führte, in der sich jede Lehrperson eintragen konnte, in welchen Lektionen sie von anderen Klassen ausgeschlossene Schüler*innen übergangsmässig aufnehmen konnten. Wenn also ein*e Schüler*in nicht mehr in der Lage war, am regulären Unterricht seiner/ihrer Klasse teilzunehmen, wurde

er/sie zu einem dieser verfügbaren Lehrpersonen geschickt. In den meisten Fällen nahm der/die ausgeschlossene Schüler*in am Unterricht teil, den diese Lehrperson gerade durchführte, sofern dies möglich war. In den wenigsten Fällen kümmerte sich eine Lehrperson in einer ihrer Zwischenstunden um den/die jeweilige Schüler*in. Zudem erhielt der/die exkludierte Schüler*in nur selten einen konkreten Arbeitsauftrag. Es ging primär darum, die herausfordernde Schulsituation in dem Moment durch den Ausschluss zu entschärfen. Somit arbeitete der/die betroffene Schüler*in gerade an dem Thema, welches am alternativen Ort an ihn/sie gerichtet wurde.

Da diese Lösung zu einer erheblichen Mehrbelastung der Lehrpersonen führte, wurde von der damaligen Schulischen Heilpädagogin der Boxenstopp eingerichtet. Der Boxenstopp befand sich auf dem ersten Stock des Schulhauses in einem separaten, abschliessbaren Zimmer, also eingebettet in einen grossen Teil der regulären Klassenzimmer. Die Ressourcen für den Boxenstopp waren limitiert. Es gab zwar ein Zimmer dafür, doch es gab weder ein Team, welches sich explizit um den Boxenstopp kümmerte, noch vordefinierte Öffnungszeiten. Es war vielmehr so, dass die Schulische Heilpädagogin die Schüler*innen im Boxenstopp auffing. Demnach war der Boxenstopp nur in der Arbeits- und Anwesenheitszeit der Schulischen Heilpädagogin besetzt. Nicht selten kümmerte sie sich in ihrer unterrichtsfreien Zeit um Schüler*innen, die von ihrer Lehrperson in den Boxenstopp geschickt wurden, oder führte in der besagten Zeit selbst eine IF-Unterrichtssequenz mit anderen Schüler*innen durch.

Die Gründe für eine Zuweisung in den Boxenstopp waren in der Regel dieselben, wie im ersten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben. Die Lehrpersonen, die einen oder mehrere Schüler*innen in den Boxenstopp schickten, hatte den Auftrag einen Laufzettel auszufüllen, in dem primär der Grund für die Zuweisung und manchmal auch ein Arbeitsauftrag vermerkt war. Diesen Laufzettel musste der/die entsprechende Schüler*in in den Boxenstopp mitnehmen und dort abgeben. In vielen Fällen funktionierte das, doch es kamen immer wieder Schüler*innen in den Boxenstopp ohne eine entsprechende Notiz. In der Regel wurden diese Schüler*innen dennoch im Boxenstopp aufgenommen, worauf sich die Schulische Heilpädagogin eine Massnahme überlegte oder sie in ihren aktuellen Unterricht zu integrieren versuchte. Dokumentiert wurden diese Besuche nicht, oder sie wurden nur oberflächlich im Journal festgehalten. Ein Austausch zwischen der Lehrperson und der Heilpädagogin fand situativ und in einer nicht strukturierten Art und Weise statt. Wenn ein*e Schüler*in mehrmals und über einen längeren Zeitraum immer wieder in den Boxenstopp geschickt wurde, resultierte dies früher oder später in einem Elterngespräch oder einem SSG, in dem dann weiterführende Massnahmen besprochen wurden. Wenn sich das Verhalten des/der

Schülers/in nicht besserte, hatte dies in einigen Fällen einen Klassenwechsel und in anderen sogar einen Schulausschluss zur Folge.

Der Boxenstopp wurde damals eingerichtet, weil man in erster Linie einen definierten Auffangort für «nicht regelkonforme» Schüler*innen anbieten wollte. Eine fachliche Begleitung stand dabei nicht im Vordergrund. Zudem fiel die Einrichtung des Boxenstopps in die Zeit, als das Schulhaus Lavater grundsaniert wurde. Während einer Zeitdauer von zwei Jahren wurde die Mehrheit der Schüler*innen der Schule Lavater im Schulhaus Falletsche in Leimbach und ein kleiner Teil der Schüler*innen im Schulhaus Hans Asper in Zürich-Wollishofen unterrichtet. Der Boxenstopp befand sich in Leimbach. In dieser Zeit hatte der Boxenstopp einen provisorischen Charakter. Die Ressourcen waren – wie bereits erwähnt – limitiert, ein klares Konzept gab es nicht. Man wollte mit einer solchen Lösung erste Erfahrungen sammeln.

Im Schuljahr 2023/2024 wurde eine neue Schulische Heilpädagogin eingestellt, nachdem ihre Vorgängerin, die den Boxenstopp einrichtete und führte, die Schule Lavater verliess. Die neue Schulische Heilpädagogin, Maya Contzen, übernahm 1:1 die Situation von ihrer Vorgängerin – immer noch in Leimbach – und erhielt in demselben Schuljahr den Auftrag, eine neue Schulinsel zu entwickeln. Mit dem Einzug ins neu renovierte Schulhaus würden neue Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die es davor noch nicht gab. Zudem verfolgt der Schulkreis Uto – zu dem das Schulhaus Lavater gehört – das Ziel, die Tragfähigkeit seiner Schulen zu erhöhen. Welche Themen mit der Gewährleistung der Tragfähigkeit der Schulen im Schulkreis Uto zusammenhängen, ist auf der eigens dafür kreierten Webseite (Aeschbacher et al., 2023) ausführlich dargestellt.

Unter Berücksichtigung der neuen Umstände und Möglichkeiten erhielt Frau Contzen den Auftrag, die Schulinsel ganzheitlicher zu denken. Dabei soll die fachliche Begleitung der Schüler*innen mehr Gewicht erhalten. Die neue Schulinsel ist demnach mehr als bloss eine Auffangstation für «störende» Schüler*innen. Sie soll der Heterogenität der Schülerschaft mehr Rechnung tragen, indem sie als zusätzlicher, alternativer Lernort auf die vielfältigen, im Unterrichtsalltag entstehenden Bedürfnisse eingehen kann.

Dafür wurden Ressourcen gesprochen, die es in diesem Ausmass zuvor noch nicht gab. Seit dem Schuljahr 2024/2025 gibt es ein Team, welches explizit für die neu kreierte Schulinsel, die Tankstelle, zuständig ist. Die Öffnungszeiten der Tankstelle decken beinahe den gesamten Stundenplan ab. Eigens für die Tankstelle entwickelte Frau Contzen ein Konzept, in dem definiert ist, für welche Anliegen die Tankstelle zuständig ist, und unter welchen Bedingungen in der Tankstelle gearbeitet werden kann. Da die Rolle der Tankstelle in der Schule Lavater und deren qualitativen

Merkmale im Zuge dieser Masterarbeit genauer untersucht werden, wird im folgenden Kapitel 1.3 das entsprechende Konzept erläutert.

1.3 Angebot der Tankstelle

Die Tankstelle wird in ihrem Konzept als alternativer Lernort beschrieben, der als ergänzendes Lernangebot zum regulären Unterricht im Klassenverband zu verstehen ist (Contzen, 2024).

Laut Contzen *steht die Tankstelle allen Schülerinnen und Schülern der Schule Lavater offen.* (Contzen, 2024) So steht es in der Infobroschüre zur Tankstelle, welche zu Beginn des Schuljahres an alle Schüler*innen sowie Lehr- und Betreuungspersonen der Schule Lavater verteilt wurde. Diese Definition der Klientel der Tankstelle hält fest, dass alle Schüler*innen mit Anliegen aller Art in der Tankstelle einen Platz finden. Sie richtet sich demnach nicht nur an die Schüler*innen ist, die nicht in der Lage sind, dem Regelunterricht zu folgen, sondern beabsichtigt allen im Unterrichtsalltag entstehenden, besonderen Bedürfnissen begegnen zu können.

Wir tragen die Verantwortung gemeinsam, niemand soll mit den Schwierigkeiten allein gelassen werden. (Contzen, 2024) Diese Aussage richtete der Schulleiter Marcel Rusterholz an einem Q-Tag an das gesamte Schulteam, als es um die Planung und Entwicklung der Tankstelle ging. Die Aussage impliziert, dass die Tankstelle einen integrierten Bestandteil der Schule Lavater darstellt. Lehrpersonen und Schüler*innen steht mit der Tankstelle ergänzend zum regulären Unterricht ein Unterstützungsangebot zur Verfügung, während die Tankstelle und ihr Team in die Prozesse der Schule Lavater integriert sind, indem in beide Richtungen ein Austausch stattfindet und sich beide Seiten gegenseitig unterstützen.

Je nach Bedarf wird die Tankstelle in folgenden Fällen genutzt (Contzen, 2024):

- *Unterstützung bei der Strukturierung einer Schulwoche*
- *Unterstützung bei der Planung und Durchführung einer grösseren Arbeit*
- *Unterstützung bei Nacharbeit von verpasstem Schulstoff*
- *Unterstützung bei Prüfungsvorbereitung*
- *Unterstützung bei Vorbereitung Präsentation*
- *Unterstützung bei der Bearbeitung von (Haus-) Aufgaben*
- *Bei 'Verdacht' auf Prüfungsangst: Prüfung an ruhigem Ort schreiben, die Möglichkeit haben Verständnisfragen zu klären, ggf. eine Prüfung mündlich durchführen*
- *Unterstützung in der Berufswahl*
- *Aufenthalt bei Dispensation vom Sportunterricht (Verletzung)*

- *Aufenthalt bei Ausschluss von einem Klassenausflug (Verletzung, Verhalten)*
- *Aufenthalt während einer emotionalen Krise*
- *Aufenthalt in Mobbingfällen (Täter*in oder Opfer)*
- *Time-in Angebot bei herausforderndem Verhalten (vgl. Kapitel 1.4)*

Zudem schliesst das Konzept der Tankstelle folgende Kriterien explizit aus, bzw. definiert mit ihnen ex negativo, was die Tankstelle nicht sein soll (Contzen, 2024):

- *Sie ist kein Chill- und Gamerraum*
- *Sie ist kein Ort, an dem respektlos mit Gegenständen oder Personen umgegangen wird.¹*
- *Sie ist kein Ort, an dem man sich laut austobt.*
- *Sie ist kein Ort, an dem Schüler*innen mit unerwünschtem Verhalten «parkiert» werden.*
- *Sie ist kein Ort, an dem geheilt, repariert und wieder «normkonform» gemacht wird.*

Die Tankstelle bietet sechs Arbeitsplätze für die Schüler*innen an, welche wahlweise an einem Einzelarbeitsplatz oder an einem in der Mitte stehenden grossen Gruppentisch arbeiten können. Die Tankstelle ist während des nahezu gesamten Schulbetriebs geöffnet und wird in dieser Zeit entweder durch eine Schulischen Heilpädagogin, eine Fachlehrperson, einen Sozialpädagogen oder einen Klassenassistenten betreut. Auf diese Weise wird mit Ausnahme einiger Randstunden die Öffnung während beinahe der gesamten regulären Schulzeit gewährleistet. Es arbeitet jeweils eine Person in der Tankstelle. Fällt diese krankheitshalber aus, wird dafür gesorgt, dass die langfristigen Zuweisungen abgedeckt sind. Für kurzfristige Zuweisungen bleibt die Tankstelle in dieser Zeit geschlossen.

Üblicherweise unterstützt der/die Tankstellenmitarbeiter*in alle Schüler*innen, die zu der Zeit in der Tankstelle arbeiten. Einzig wenn eine geplante, langfristige Zuweisung ansteht, die ein hohes Mass an Aufmerksamkeit erfordert, bleibt die Tankstelle zwar offen, bietet in der/den entsprechende/n Lektion/en lediglich Plätze für stilles Arbeiten ohne Unterstützung. Dies wird jeden Morgen in einer Nachricht über Microsoft Teams an das gesamte Schulteam kommuniziert. In dieser Nachricht enthalten sind Informationen über die Öffnungszeiten, verfügbare Arbeitsplätze pro Lektion und Erreichbarkeit der in der Tankstelle arbeitenden Person.

Der/die Tankstellenmitarbeiter*in arbeitet in der Regel in der Tankstelle. Es besteht aber auch seit Frühling 2025 das Angebot, Lehrpersonen und deren Klassen im regulären Unterricht zu unterstützen, sofern das der Belegungsplan der Tankstelle zulässt. Vorrang haben in jedem Fall die Schüler*innen, welche in der Tankstelle arbeiten.

¹ *Anmerkung des Autors: Es gelten dieselben Regeln, die für die ganze Schule Lavater relevant sind.*

Laut Contzen soll das Tankstellenpersonal folgende Kompetenzen und Eigenschaften mitbringen (Contzen, 2024):

- *Empathie*
- *Gelassenheit*
- *Flexibilität*
- *Humor*
- *Diskretion*
- *vertrauensvolle, nicht wertende Haltung*
- *Interesse an der Begleitung individueller Lernprozesse*
- *Förderung von überfachlichen Kompetenzen*
- *Vermittlung von Lernstrategien*
- *professioneller Umgang mit emotional herausforderndem Verhalten*
- *Kenntnisse Lehrmittel*
- *Kompetenzen in Mathematik*
- *Kenntnisse im Erwerb Zweit- und Fremdsprache*
- *Systemische Sicht*
- *Vernetzung mit verschiedenen Akteuren der Schule (LPs, Betreuung, DaZ, SSA, SPD, BB, etc.)*

Sieben Schulklassen wurden zu diesen Eigenschaften und den Angeboten der Tankstelle schriftlich befragt, deren Antworten im Kapitel 6 ausgewertet werden.

1.4 Zuweisungen in die Tankstelle

Alle Schüler*innen, die in die Tankstelle kommen, müssen von einer Lehr- oder Betreuungsperson vor Ort oder telefonisch angemeldet werden und werden in jedem Fall mit einem Auftrag zugewiesen. Einzige Ausnahmen sind, wenn sich Schüler*innen verletzen, erkranken, oder eine emotionale Krise erleben. In solchen Fällen werden die betroffenen Schüler*innen auch ohne Auftrag oder vorgängige Anmeldung aufgenommen. Die Zuweisung kann auf Wunsch des/der Schüler*in (freiwillig) oder auf Anordnung der Lehrperson (verordnet) stattfinden.

Es wird zwischen kurzfristigen oder geplanten Zuweisungen unterschieden. Kurzfristige Zuweisungen finden meist an dem Tag statt, an dem der/die Schüler*in in die Tankstelle kommt und dauern zwischen einer Lektion bis maximal einen ganzen Schultag. Geplante Zuweisungen erstrecken sich über einen längeren Zeitraum, indem der/die zugewiesene Schüler*in über einen

Zeitraum von zwei Wochen bis zu einem Quartal lang jede Woche in vordefinierten Lektionen in der Tankstelle arbeitet.

Bei einer kurzfristigen Zuweisung reicht von der zuweisenden Lehrperson eine telefonische oder persönliche Anmeldung vor Ort. Der Arbeitsauftrag kann mündlich oder mit Hilfe eines entsprechenden Formulars (vgl. Anhang 1) an die in der Tankstelle arbeitende Person kommuniziert werden.

Langfristige Zuweisungen werden in jedem Fall vorbesprochen, indem die zuweisende Lehrperson der Tankstelle meldet, dass Bedarf besteht für eine zusätzliche Unterstützung, und zusammen mit der betreuenden Person in der Tankstelle eine Zuweisungsvereinbarung (vgl. Anhänge 2 bis 5) ausfüllt. Darin werden folgende Details der Zuweisung festgehalten und von allen Beteiligten (Schüler*in, Lehrperson, Tankstellenleitung, betreuende Person, im Fall von Time-ins auch von den Eltern) unterschrieben:

- Angaben zum/zur Schüler*in
- Ziele
- Auftrag
- Grund für die Zuweisung
- Ressourcen des/der Schülers*in
- Dauer und Zeitpunkt(e) der Zuweisung

Wenn es bei einer langfristigen Zuweisung um schulfachliche Inhalte geht, wird meist eine bestimmte Zeitdauer vordefiniert. In dieser Zeit findet ein regelmässiger Austausch zwischen der Tankstelle und der Lehrperson statt, bis schliesslich der/die entsprechende Schüler*in wieder in den Regelunterricht zurückkehrt. Das ist das erklärte Ziel einer jeden geplanten, langfristigen Zuweisung.

Langfristige Zuweisungen, bei denen Verhaltensauffälligkeiten eine Rolle spielen, werden meist in PT- oder IDT-Sitzungen zum ersten Mal thematisiert. Dabei wird darauf geachtet, dass entsprechende Sachverhalte zu einem möglichst frühen Zeitpunkt angesprochen werden. In den meisten Fällen wird ein Rahmenprogramm für eine Zuweisung in die Tankstelle aufgesetzt, welches ebenfalls in einer Zuweisungsvereinbarung schriftlich festgehalten wird. Die Eltern des/der betroffenen Schüler*in werden in so einem Fall ebenfalls in die Kommunikation miteinbezogen. In der Regel arbeitet diese*r Schüler*in in gewissen Fächern über einen vordefinierten Zeitraum an denselben Lernzielen wie seine Regelklasse. Jeweils am Ende jeder in der Tankstelle absolvierten Unterrichtssequenz reflektiert das Tankstellenpersonal mit dem/der Schüler*in das in der

Zuweisungsvereinbarung festgehaltenes Entwicklungsziel. Sobald eine positive Entwicklung des Verhaltens bzw. der Arbeitsstrategien des/der Schüler*in beobachtbar ist, wird er/sie wieder in die Regelklasse reintegriert. In der Übergangphase der Reintegration wird der/die Schüler*in zunächst regelmässig und schliesslich immer weniger oft, von einem/einer Tankstellenmitarbeiter*in in der Klasse begleitet, um so einen pädagogisch unterstützten und möglichst reibungslosen Übergang zurück in den Regelunterricht zu gewährleisten.

Falls diese*r Schüler*in nicht in der Lage sein sollte, sein/ihr Entwicklungsziel zu erreichen, wird zusammen mit den Eltern ein ausserordentliches SSG abgehalten. Die Zuweisung in die Tankstelle bleibt weiterhin bestehen und wird offiziell als Time-in deklariert. Ein Time-in ist stets an Bedingungen geknüpft, die beide Parteien zu erfüllen haben. Es ist eine Vorstufe zum Time-out, welches ein externes Angebot ist. Einerseits werden im SSG für den/die Schüler*in verbindliche Entwicklungsziele festgehalten, die er/sie in einem vordefinierten Zeitraum zu erfüllen hat. Sollte dies nicht gelingen, werden für diesen/diese Schüler*in zusätzlich zur Unterstützung der Tankstelle weitere flankierende Massnahmen eingeleitet, die je nach Fall variieren können und meist nicht von der Tankstelle geleistet werden. Das können regelmässige Coachinggespräche mit der IF-Heilpädagogin, Beratungsgespräche mit der Schulsozialarbeiterin bzw. dem schulischen Sozialpädagogen und/oder Arbeitseinsätze in der unterrichtsfreien Zeit sein.

1.5 Dokumentation der Zuweisungen

Jede Zuweisung in die Tankstelle wird in einem eigens dafür eingerichteten Excel-Dokument (vgl. Anhang 6) dokumentiert. In jeder Lektion, in der die Tankstelle geöffnet ist, stehen in der Dokumentation entsprechend der verfügbaren Anzahl von Arbeitsplätzen sechs Slots frei, in denen die Zuweisungen schriftlich festgehalten werden. Diese Liste wird vom Tankstellenpersonal geführt, welches in der Tankstelle arbeitet. Sie ist in einem Ordner im Schullaufwerk abgelegt, der dem gesamten Schulteam zugänglich ist. Auf die Dokumentation und ihren Sinn und Zweck wird im Kapitel 5, in dem es um die Auswertung der quantitativen Daten geht, näher eingegangen.

Von den in der obengenannten Dokumentation festgehaltenen Kriterien haben die folgenden die grösste Relevanz für die vorliegende Masterarbeit:

- Zeitpunkt, Datum und Dauer der Zuweisung
- Klassentyp des/der Schülers/Schülerin
- Schulfach
- Funktion der zuweisenden Person

- Grund der Zuweisung Diese Liste und ihre Kriterien bildet die Grundlage für die quantitative Auswertung, welche Bestandteil dieser Masterarbeit ist.
- Auslastung der Tankstelle

2 Fragestellung

Die in den Erziehungswissenschaften, Politik und Gesellschaft viel diskutierte Heterogenität der Lernenden in den Klassen stellt Schulen vor grosse Herausforderungen. Dabei geht es nicht nur um den Umgang mit Schüler*innen, die durch auffälliges Verhalten, Konzentrationsprobleme oder soziale Konflikte den Unterricht belasten. Denn die Bedürfnisse, welche die Volksschule in der heutigen Zeit abzudecken hat, sind weitaus facettenreicher: Es gibt den/die Schüler*in aus Afghanistan, der/die noch nie Englischunterricht hatte, und ergänzend zum regulären Unterricht zusätzliche Unterstützung in diesem Fach benötigt. Zahlreiche Schüler*innen der 3. Sek. sind mit dem Berufswahlprozess oder der Wahl einer Anschlusslösung nach der obligatorischen Schulzeit überfordert. Oder Schüler*innen aus der 1. Sek. werden überrollt durch das in der Sekundarstufe erhöhte Arbeitstempo und brauchen Hilfe in ihrer persönlichen Wochenplanung und Organisation ihrer Lernunterlagen. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass in solchen Situationen niederschwellige Entlastungsangebote einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Tragfähigkeit des Schulsystems leisten können (Muheim et al., 2022; ZLV, 2023).

Ein in der Schweiz verbreitetes Modell sind sogenannte Schulinseln, die in unterschiedlichen Formen umgesetzt werden. Sie dienen dazu, bei z.B. akuten Konflikten eine sofortige Entlastung für Schüler*innen, Klassen und Lehrpersonen zu schaffen, ohne den Bezug zur Schule und zum Unterricht vollständig zu kappen. In der Fachliteratur werden Schulinseln jedoch ambivalent diskutiert: Sie können als „Ferieninsel“ verkannt werden, wenn sie primär als Rückzugsort ohne klare pädagogische Struktur dienen, oder als „Alcatraz“, wenn sie als Strafmassnahme erlebt werden (Muheim et al., 2023).

Es fällt auf, dass in vielen Fachartikeln oder auch auf der Webseite der Kreisschulbehörde Uto – die u.a. für die Schule Lavater verantwortlich ist – mit praxistauglichen Hinweisen zur Stärkung der Tragfähigkeit der Schulen (Aebischer et al., 2023), häufiger von «Störfaktoren» (z.B. Verhaltensauffälligkeiten, Konflikten, Konzentrationsschwächen o.ä.) die Rede ist als von flankierenden Massnahmen, die den regulären Unterricht in der Vermittlung von Lerninhalten unterstützt. Auch das Schulhaus Lavater führte bis und mit Schuljahr 2023/2024 ein anderes Inselangebot – den Boxen-Stopp –, welches jedoch am ehesten als «Abstellgleis für Störefriede» interpretiert werden

könnte. Vor diesem Hintergrund nahm sich die Schule Lavater vor, ihr Inselangebot ganzheitlicher zu denken und dieses nach klaren, für alle Beteiligten transparente Strukturen und Kriterien zu betreiben, welche im Laufe dieser Masterarbeit ausführlich untersucht werden. So wurde per Schuljahr 2024/2025 mit Einzug ins frisch renovierte Schulhaus die Tankstelle eingerichtet – ein spezifisches Schulinsel-Modell –, das neben Entlastung auch Förderung, Reflexion und eben auch Wiedereingliederung in den Blick nimmt (Contzen, 2024).

Nach einem Jahr Betrieb stellt sich die Frage, ob die Tankstelle die Vorgaben erfüllt, die im Konzept formuliert wurden. Zudem wird geklärt, welchen Beitrag sie zur Stabilität und Integration im Schulalltag leistet. Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, wurden während des ganzen Schuljahres 2024/2025 sämtliche Tankstellenzuweisungen in einer standardisierten Tabelle dokumentarisch erfasst. Zu Beginn des neuen Schuljahres 2025/2026 wurde in allen 2. und 3. Sekundarklassen – ehemals 1. und 2. während des Untersuchungszeitraums – eine Befragung mittels eines Multiple-Choice-Fragebogens durchgeführt. Eine quantitative Auswertung der Dokumentation und der Befragung soll die Grundlage für erste Erkenntnisse und zur Wahrnehmung der Rolle der Tankstelle im Schulhaus Lavater bilden. Das dritte Element der Untersuchungen werden qualitative Interviews sein, die mit verschiedenen Akteur*innen durchgeführt werden. Diese drei Elemente der Datenerhebung werden im Kapitel 4 (Forschungsmethodik) näher beschrieben.

2.1 Forschungsleitende Fragestellung

Die zentrale Forschungsfrage der Masterarbeit lautet:

Inwiefern erfüllt die Tankstelle des Schulhaus Lavater die im Konzept formulierten Ziele, und wie wird ihre Rolle im Schulalltag von der Schulleitung, Lehrpersonen und Schüler*innen wahrgenommen?

Daraus lassen sich folgende Unterfragen ableiten:

1. Welche Gründe und Muster führen zu einer Zuweisung in die Tankstelle?
2. Wie erleben Lehrpersonen und Schüler*innen die Tankstelle in Bezug auf Atmosphäre, Unterstützung und Lernen?
3. Welche Einschätzungen äussern Lehrpersonen hinsichtlich der pädagogischen Wirkung und der Entlastung durch die Tankstelle?

4. Trägt die Tankstelle zur Tragfähigkeit und Integrationskraft der Schule Lavater bei, indem sie Unterrichtsausfälle reduziert, Lehrpersonen unterstützt und das Klassenklima stabilisiert?

2.2 Bedeutung der Evaluation

Die Evaluation hat sowohl praktische, wissenschaftliche wie auch gesellschaftliche Relevanz:

Für die Praxis:

- Lehrpersonen und Schulleitungen der Schule Lavater – und auch anderer Schulen – erhalten Zugang zu einer fundierten Rückmeldung, ob die Tankstelle ihre Funktion erfüllt und wo allenfalls Optimierungspotenzial vorhanden ist.
- Die Untersuchung ermöglicht es, die Rolle der Tankstelle im Gesamtgefüge der Schule zu reflektieren und deren Beitrag zur integrativen Schulentwicklung sichtbar zu machen.
- Eine klare Evaluation stärkt die Legitimation gegenüber Behörden und Eltern und liefert Argumente für Ressourcenentscheidungen.
- Aufgrund der Praxisnähe dieser Masterarbeit, welche nicht nur ein Erfahrungsbericht ist, sondern auch konkret auf die Abläufe und Organisation der Tankstelle eingeht und die damit zusammenhängenden Unterlagen in den Anhängen zur Verfügung stellt, können alle Schulen, die planen, ein Inselangebot einzurichten, diese Masterarbeit quasi als praxiserprobte Blueprint-Vorlage übernehmen.

Für die Wissenschaft:

- Mit der Arbeit wird ein konkretes Fallbeispiel aufgearbeitet, das die breit geführte Diskussion zu Schulinseln empirisch anreichert.
- Während Muheim et al. (2022, 2023) primär die Sicht von Schulleitungen und Schulinselleitungen untersucht haben, berücksichtigt die vorliegende Arbeit auch die Perspektiven der Lehrpersonen und Schüler*innen.
- Im Sinne von Nievergelt et al. (2025), die erweiterte Lernorte aus Sicht der Schüler*innen untersucht haben, trägt die Arbeit dazu bei, Erfahrungen der Betroffenen sichtbar zu machen und so die Diskussion um integrative Unterrichtsformen empirisch zu erweitern.

Gesellschaftlicher Kontext:

- Angesichts der Diskussionen um den Umgang mit Heterogenität im Schulwesen (Wischer, 2007), sind Evaluationen wie diese hochaktuell. Die Tankstelle ist nicht nur eine

schulinterne Massnahme, sondern steht exemplarisch für den Versuch, zwischen dem klassenzentrierten Unterrichtsalltag und individueller Förderung zu vermitteln.

3 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand zu Themen bezüglich der Integrationskraft von Schulsystemen

Dieses Kapitel verfolgt das Ziel, die für diese Masterarbeit relevanten Elemente, welche die Gedankenführung und Untersuchungen dieser Evaluationsarbeit massgeblich mitbestimmen, aus dem weitgreifenden wissenschaftlichen Diskurs rund um inklusive Schulformen und deren Umgang mit Heterogenität von Lerngruppen herauszufiltern. Dies erfolgt im Kapitel 3.1 zunächst in Form einer Begriffsklärung, in dem die Idee Schulischer Inklusion der Vorgabe des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich einer integrativer Förderung gegenübergestellt wird.

Im Kapitel 3.2 wird die Verbreitung von Schulinseln in der Schweiz thematisiert, bevor in den Kapiteln 3.3 und 3.4 auf den Lehrauftrag der Schule Lavater eingegangen wird. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, was der Lehrplan 21 zum Umgang mit Heterogenität sagt. Zudem erfolgt eine Einordnung der Tankstelle der Schule Lavater in das schulübergreifende Projekt Tragfähige Schulen, entworfen von der Kreisschulbehörde Uto der Stadt Zürich.

3.1 Schulische Inklusion vs. Integrative Förderung

Das Volksschulgesetz des Kantons Zürich beauftragt deren öffentliche Schulen, sonderpädagogische Massnahmen mittels integrativer Förderung, Aufnahmeunterrichts, Therapie, besonderer Klassen und Sonderschulung umzusetzen (Volksschulgesetz des Kantons Zürich, (2005), §34). Die integrative Förderung wird als Unterstützung der Schüler*innen durch Förder- und Regellehrpersonen, welche zumindest zum Teil im Regelunterricht stattfindet, im *3. Abschnitt. Sonderpädagogische Massnahmen* des Volksschulgesetzes beschrieben (ebd.).

3. Abschnitt: Sonderpädagogische Massnahmen

§ 33. Die sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Schulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet.

...

§ 34. *Sonderpädagogische Massnahmen sind Integrative Förderung, Therapie, Aufnahmeunterricht, Besondere Klassen und Sonderschulung.*

...

§ 36 a *Bei der integrierten Sonderschulung findet der Unterricht zumindest teilweise in einer Regelklasse statt.*

...

Laut Gesetzgeber geht es also darum, Schüler*innen mit einem besonderen Status in Form sonderschulischer Massnahmen mehr Unterstützung zu geben als Schüler*innen ohne Status. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die damit verbundenen pädagogischen Massnahmen zumindest teilweise in den Regelunterricht integriert werden sollen. Um diese Massnahmen zu rechtfertigen, braucht es eine klare Differenzlinie Sonderschüler*in / Nicht-Sonderschüler*in. Es erfolgt demnach eine eindeutige Kategorisierung der Lernenden.

Die schulische Inklusion geht im Vergleich zur integrativen Förderung gemäss Volksschulgesetz des Kantons Zürich einen Schritt weiter, indem sie nicht nur Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf in das System Schule miteinschliesst, sondern ihre Zuständigkeit auf Lernende mit körperlicher und geistiger Behinderung für den Unterrichtsalltag ausweitet (Bognar & Maring, 2020). Vor diesem Hintergrund wird im Laufe dieser Masterarbeit bewusst der Ausdruck «Integration» verwendet, der besser zur Realität der Zusammensetzung der Schülerschaft der Schule Lavater passt als der Gedanke der *Inklusion* nach Bognar & Maring (2020), der – Stand heute – für die Schule Lavater eher den Charakter einer Zukunftsvision hat.

Bognar & Maring (2020) gehen dabei mit einer *systemischen Sichtweise* vor, indem sie sich nicht nur darauf konzentrieren, den Schulstoff homogenisiert zu vermitteln, sondern diesen allen Schüler*innen passgenau zugänglich zu machen. Die Schule als lernende Organisation, die permanent an ihrer Professionalisierung arbeitet, stellt in diesem Prozess ein zentrales Element dar. Dabei wird darauf geachtet, stigmatisierungsstiftende Einflüssen entgegenzuwirken durch eine von einer Leistungsnorm unabhängigen Anerkennung. So beabsichtigen sie, allen Lernenden mit all ihren Ausprägungen gleichermaßen wertschätzend zu begegnen. Gemessen am aktuellen, erziehungswissenschaftlichen Diskurs über inklusionsorientierte Schulungsformen, ist die Kantonalzürcherische Gesetzgebung nicht zeitgemäss. Die Idee der inklusiven Schule (Bognar & Maring, 2020) verleiht der Vorstellung einer «Schule für alle» ein viel grösseres Gewicht als Lehrauftrag des Zürcher Gesetzgebers einer integrativen Förderung.

In diesem Zusammenhang wird der Frage nach der Wirkung der Tankstelle auf die Integrationskraft der Schule Lavater nachgegangen, wo doch schon von Gesetzes wegen mit der Differenzlinie Sonderschulbedarf / Nicht-Sonderschulbedarf gearbeitet wird. Vermag die Tankstelle in dieser Beziehung, einen Beitrag zur Aufweichung dieser Unterscheidung zu leisten?

Im Zuge der Auseinandersetzung mit schulischer Inklusion und/oder integrativer Förderung von Lernenden kommt man zwangsläufig in Berührung mit Gedanken, welche die Heterogenität von Lerngruppen betreffen. Eine für den Autor umtriebige Frage ist, wie dieser Heterogenität im Schulalltag begegnet wird. Insbesondere durch die Einteilung in Niveaustufen – Sek. A oder Sek. B – auf der Sekundarstufe, welche die Jugendlichen offensichtlicher als zuvor auf der Unter- oder Mittelstufe mit Prozessen der Promotion konfrontiert, wird auf der Oberstufe die Realität der Heterogenität zum ersten Mal in der Schulkarriere der Lernenden formell definiert.

Hinzu kommt, dass in einer typischen Sekundarschule der Stadt Zürich, wie die Schule Lavater, Lernende aus allen sozialen Schichten und ethnischen Gruppen aufeinandertreffen. Im Lavater, wo die Schüler*innen in niveaугetrennten Klassen unterrichtet werden, ist deren Heterogenität nicht nur auf dem Papier augenscheinlich. Besonders auffällig ist der Fakt, dass der Anteil dunkelhäutiger Schüler*innen in den B-Klassen um ein Vielfaches höher ist als in A-Klassen. Obwohl auch in den A-Klassen der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sehr hoch ist, sind sie im Vergleich zu den B-Schüler*innen sozial besser etabliert, tendenziell wohlhabender und häufiger Kinder von Eltern mit akademischem Hintergrund. Dies wirft Fragen auf, rund um die Stigmatisierungseffekte einer solchen Konstellation von Lerngruppen.

Somit stellt sich auch die Frage, inwiefern diese (konstruierte) Heterogenität Bildungschancen beeinflusst. Idel et al. (2017) thematisieren, dass mit einer ethnografischen Perspektive soziale Differenzen im Unterricht hervorgebracht werden und im Hinblick auf die Leistungsordnung wirksam werden – was einen der Faktoren für potenzielle Bildungsungleichheit darstellt. Mecheril & Vorrinks (2017) kritische Auseinandersetzung mit der *Bildungsgerechtigkeit durch Chancengleichheit* bzw. *Bildungsgerechtigkeit durch Anerkennung* ermahnt die pädagogischen Akteur*innen dazu, die *Machtwirkung der eigenen Orientierung zu erkennen*. Diese reflexive Haltung ist unerlässlich, da pädagogisches Handeln sich nicht auf einer *sicheren normativen Grundlage* bewegt, sondern stets die Gefahr der Machtförmigkeit in sich birgt. Die Forderung nach Selbstkritik und Reflexion fungiert dabei als eine Art Kompass für Pädagog*innen, der in einem moralischen Nebel navigiert; er liefert keine festen Koordinaten der Gerechtigkeit, sondern mahnt zur ständigen Kurskorrektur, um die Klippen der Stigmatisierung und Ungleichheitslegitimation zu umschiffen.

Analog zu Bognar & Maring (2020) sehen Mecheril & Vorrink (2017) eine reflexive Haltung des Kollegiums zur eigenen pädagogischen Vorgehensweise als entscheidenden Gelingens Faktor zur Wahrung möglichst ausgeglichener Bildungschancen. Auch dies wird ein Gedanke sein, der die Untersuchungen dieser Masterarbeit begleiten wird. Leistet die Tankstelle hierzu einen Beitrag? Bietet sie Unterstützung oder Anregungen für eine Professionalisierung in Prozessen der Schulentwicklung?

Zudem möchte diese Evaluation herausfinden, ob sich die Arbeit der Tankstelle v.a. auf die Schüler*innen konzentriert, die im Sinne von Idel et al. (2017) bildungstechnisch benachteiligt sind. Oder betreut sie alle Lernende der Schule Lavater gleichermassen? Leistet sie pädagogische Unterstützungsarbeit – für alle Schüler*innen – oder ist die bloss ein Auffangbecken, für Jugendliche, die im Unterricht nicht oder nur mit Mühe folgen können?

3.2 Schulinseln in der Schweiz

Muheim et al. (2022) beschreiben ein Bild einer Schullandschaft Schweiz, in der Schulinseln in den verschiedensten Ausprägungen eingesetzt werden. Eine einheitliche, wissenschaftlich fundierte Bezeichnung gibt es nicht. Je nach Konzeption und intendierter Funktion, sind deren Namen verschieden. Dabei wird die Absicht verfolgt, eine für die Angebote der Schulinsel passende Bezeichnung zu verwenden, deren Konnotation in der Wahrnehmung der Akteur*innen nicht negativ behaftet ist. In den meisten Fällen ist die Rede von Angeboten, welche den regulären Schulbetrieb ergänzen. Alle werden durchaus als Lernorte bezeichnet, doch in allen Fällen scheinen herausfordernde Unterrichtssituationen das Hauptargument für deren Bestehen zu sein. Neben dem schulischen Lernen werden die Schulinseln primär als ein das Schulsystem unterstützendes, entlastendes Gefäss bezeichnet, welches bei Bedarf niederschwellig eingesetzt werden kann. Das Augenmerk liegt demnach v.a. auf Situationen, die den Unterricht stören oder verunmöglichen und durch ein Inselangebot aufgefangen werden. Dasselbe Bild eines Auffangortes für Lernende, die aus dem schulischen Rahmen fallen, vermitteln zahlreiche Publikationen aus Fachzeitschriften – nachzulesen auf der Homepage des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (ZLV). Auch Boudebbouz-Saxer (2020) und Bruppacher (2023) charakterisieren Schulinsellösungen in der Schweiz auf eine ähnliche Art und Weise.

Selbstverständlich sind Schulinseln auch Orte für schulisches Lernen, deren Lernsettings stets zeitlich begrenzt sind und das Ziel einer raschen Reintegration in den Regelunterricht verfolgen. Es wird angenommen, dass Schulinseln die Tragfähigkeit der Schulen erhöhen (Boudebbouz-

Saxer, 2020) und die Notwendigkeit für separative, sonderschulische Massnahmen reduzieren. Dennoch gibt es keine langjährig angelegten Studien, welche diesen Eindruck durch empirische Evidenz bestätigen.

Obwohl die beschriebenen Inselangebote die Integrationskraft deren Schulen zu stärken scheinen, vermittelt keine der Publikationen den Gedanken eines Lernangebots, welches einen Schritt hin zu einer inklusionsorientierten Schule darstellen könnte. Sie werden nie als eine Instanz beschrieben, die den klassischen, klassenzentrierten, jahrgangsorientierten Unterricht aufzubrechen versucht und somit nicht nur Schüler*innen einen Platz bietet, die Mühe bekunden dem regulären Unterricht zu folgen, sondern auch schulisch und sozial unproblematischen Schüler*innen einen Mehrwert bietet. In den genannten Publikationen werden sie nicht als ein Ort gesehen, der das ganze Spektrum der Heterogenität von Lerngruppen abdecken könnte.

Nachdem im Lavater vor der Zeit der Tankstelle alle vergleichbaren Massnahmen den Fokus auf «nicht-funktionierende, störende» Schüler*innen legten, gestaltet die Tankstelle ihre Angebote so, dass sie allen Schüler*innen mit all ihren Bedürfnissen pädagogisch wirkungsvoll begegnen kann. Obwohl die niederschwellige Entlastungsfunktion der Tankstelle nicht wegzudenken ist, möchte diese Masterarbeit der Frage auf den Grund gehen, ob die Tankstelle tatsächlich als *alternativer Lernort* (Contzen, 2024) oder doch eher als Ort für die Deeskalation von Spannungsfeldern wahrgenommen wird.

Widmer et al. (2018) verstehen den alternativen Lernort als Teil eines umfassenden Schulentwicklungsprozesses. Er kann ein Meilenstein auf dem Weg zur schulischen Inklusion sein, indem das Kollegium eine langfristigen Entwicklung ihrer Problemlösekompetenz verfolgt. Sobald diese schulweit zur Verfügung stehen, kann der alternative Lernort abgeschafft werden. Sobald sich eine Schule als lernende Organisation versteht, rückt der Fokus weg von den Schüler*innen als alleinige Verursacher*innen einer Zuweisung in den alternativen Lernort. Genau dieser Aspekt findet in den Darstellungen der Schweizer Schulinseln – inkl. der Tankstelle der Schule Lavater – zu wenig Beachtung, ist aber ein entscheidendes Element auf dem Weg zu einer inklusiven Schule (Widmer et al., 2018).

3.3 Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz hinterfragt die Heterogenität innerhalb schulischer Lerngruppen an integrativen Volksschulen nicht, sondern betrachtet sie als Faktum. Dabei gilt es, allen Schüler*innen Lernfortschritte zu ermöglichen, indem die Schulen

flexibel organisiert sind und individualisierte Lernunterstützung anbieten. Diese Masterarbeit soll Aufschluss darüber geben, inwiefern folgende Vorgaben, die in den Grundgedanken des Lehrplans 21 beschrieben sind, in der Schule Lavater umgesetzt werden.

Heterogenität wird hier als Beschreibung der Verschiedenheit und Vielfalt innerhalb schulischer Lerngruppen insbesondere anhand von Alter, Geschlecht, Leistung, Sprache und Herkunft verstanden. Sie als Faktum einer integrativen Volksschule zu akzeptieren heisst, durch differenzierende Unterrichtsangebote individuelle Lernwege zu ermöglichen und zielgerichtet zu begleiten. Es bedarf vielfältiger Angebote und Differenzierungsmaßnahmen, um den Unterschieden in heterogenen Lerngruppen so gut wie möglich Rechnung zu tragen. Die Lehrpersonen passen den Unterricht an die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden an mit dem Ziel, möglichst allen Schülerinnen und Schülern Lernfortschritte zu ermöglichen. Voraussetzungen sind dabei vielfach (leistungs-) differenzierende, dem Entwicklungs- und Lernstand (von Schülern oder Schülergruppen) entsprechende Aufgaben. Im Weiteren gehören dazu angepasste Formen der Instruktion sowie der fachlichen und prozessorientierten Lernunterstützung. Flexibilität in der Organisation von Lerngruppen und Unterrichtszeit, geeignete Lehrmaterialien mit differenzierenden Aufgaben sowie eine im Rahmen von Schulkontexten und Ressourcen mögliche Individualisierung der Lernunterstützung dienen dem Unterricht in heterogenen Lerngruppen.
(D-EDK 2016)

Dieses Zitat aus dem Lehrplan 21 fasst viele der im Tankstellenkonzept formulierten Kriterien in einem Fliesstext zusammen. Im Sinne einer Rechtfertigung einer Einrichtung wie der Tankstelle belegt dieser Text, deren direkten Bezug zu den Ideen, die im Lehrplan 21 geäussert werden. Demnach basieren alle Aktivitäten der Tankstelle analog zum ganzen Schulbetrieb der Schule Lavater auf den Vorgaben des Lehrplans 21, was ebenfalls die in dieser Masterarbeit folgenden Untersuchungen massgeblich beeinflussen wird.

3.4 Kreisschulbehörde Uto: Tragfähige Schulen

Die Kreisschulbehörde Uto stellt mit ihrer Webseite zum Thema *Tragfähige Schulen* (Aebischer et al., 2023) ein umfangreiches Werkzeug für den Umgang mit herausfordernden Schulsituationen zur Verfügung. Sie beschreibt Handlungsmöglichkeiten und Wirkungsbereiche Zürcher Volksschulen des Schulkreises Uto und verfolgt das Ziel, deren Tragfähigkeit und Integrationskraft zu stärken. Dafür sind zahlreiche Links und ergänzende Dokumente zugänglich, die rein informativ, beratend oder sogar als Grundlagenpapiere für ein entsprechende Schulentwicklungsprojekte verwendet werden können.

Jede Schule strebt eine Entwicklung zur nachhaltigen Erreichung und Erhaltung einer gesunden, tragfähigen und resilienten Kultur an. (Aebischer et al., 2023)

So wird auf der besagten Webseite ein mögliches übergeordnetes Ziel für eine Schule beschrieben. Zudem wird auch konkret auf schulinterne Handlungsansätze eingegangen, die mit folgendem Abschnitte eingeleitet werden:

Schulinterne Handlungsansätze sind konkrete Massnahmen und/oder Angebote, die eine schnelle Entlastung bei Konflikten und Störungen im Unterricht und bei der Betreuung ermöglichen, zur allgemeinen Situationsberuhigung führen und die Integrationskraft der Schule stärken. (Aebischer et al., 2023)

Unter der Rubrik der *Handlungsansätze* sind Templates zu finden, welche die Einrichtung eines Förderzentrums bzw. eines Inselangebots unterstützen. Das Template für Förderzentren (vgl. Anhang 7) verfolgt primär die Planung und Organisation von Lernangeboten, die sich auf den Schulstoff beziehen. Das Template für Inselangebote (vgl. Anhang 8) konzentriert sich eher auf herausfordernde Unterrichtssituation im Zusammenhang mit überfachlichen Themen. Wenn man beide Papiere zusammenlegt, kommen deren Inhalte, die in der folgenden Tabelle stichwortartig zusammengefasst sind, dem Tankstellenkonzept der Schule Lavater sehr nahe. Die in diesen Dokumenten festgehaltenen Kriterien stellen ein zentrales Element für den empirischen Auftrag dieser Masterarbeit dar.

TABELLE 1: FÖRDERZENTRUM VS. INSELANGEBOT (Aebischer et al, 2023)

Titel	Template Förderzentrum	Template Inselangebot
Ziele der Angebote	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz gebündelter Ressourcen unter einem Dach für möglichst alle SuS • Individualisierte Förderung kognitiver, sozialer und exekutiver Kompetenzen • Entlastung des Schulteams • Handlungserweiterung der LP durch vernetztes Arbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Entlastung von Klassen und LP • Aufbau von überfachlichen Kompetenzen
Beschreibung der Angebote	<ul style="list-style-type: none"> • Die Förderung und Begleitung der SuS integrativ im Unterricht oder separiert im FZ • Die Zuweisung soll möglichst niederschwellig und umgehend 	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Unterrichtsstörungen • Lerncoaching • Betreuung bei Dispensation vom Unterricht

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PT/IDT verantwortlich für länger dauernden Settings im FZ</i> • <i>Angebot ist zeitlich begrenzt</i> • <i>Regelmässiger Austausch zwischen LP und FZ</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Betreuung bei temporärer Separation in einzelnen Lektionen</i> • <i>ruhiger Lernort für fokussiertes Arbeiten</i>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IF und DaZ Förderung</i> • <i>BBF</i> • <i>Unterstützung in Sozial- und Arbeitsverhalten</i> 	<p><i>Schüler*innen, die ...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>den Regelunterricht massiv und wiederholt stören</i> • <i>sich Anweisungen von LP widersetzen</i> • <i>eine ruhige Lernumgebung brauchen</i> • <i>sich im Klassenverband verweigern</i>
Potenzielle Stolpersteine	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ungenügender Austausch zwischen LP und FZ</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ungenügender Austausch zwischen LP und Inselangebot</i> • <i>Fehlende Akzeptanz für Inselangebot im Team</i>

4 Forschungsmethodik

Für die Untersuchung wird ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, da dieser die Stärken quantitativer und qualitativer Forschung miteinander verbindet und so ein ganzheitliches Bild ermöglicht (Creswell & Plano Clark, 2017; Kuckartz, 2014). Mixed Methods bieten die Möglichkeit, sowohl breite, standardisierte Daten zu erfassen als auch tiefergehende Einsichten in subjektive Wahrnehmungen und institutionelle Prozesse zu gewinnen (Tashakkori & Teddlie, 2010). Im vorliegenden Projekt setzt sich der methodische Zugang aus drei komplementären Bestandteilen zusammen.

4.1 Quantitative Datenerhebung

Zunächst werden quantitative Daten systematisch erfasst und in einer standardisierten Tabelle dokumentiert. Erhoben werden Variablen wie *Name des Schülers, Klasse, Art der Zuweisung, betroffenes Schulfach, Grund für die Zuweisung, Dauer und Zeitpunkt, erteilter Auftrag sowie die betreuende Person etc.* (vgl. Anhang 6) Diese Form der Datenerhebung erlaubt es, Muster und Häufigkeiten zu analysieren, z. B. welche Fächer oder Situationen besonders häufig zu einer Zuweisung in die Schulinsel führen oder welche Dauer typischerweise beobachtet wird. Durch die standardisierte Erfassung können Vergleiche über Schülergruppen und Zeiträume hinweg ange stellt und quantitative Auswertungen (z. B. Häufigkeitstabellen, Mittelwerte, Diagramme etc.)

durchgeführt werden (Creswell, 2014). Ausgewertet werden ausschliesslich nicht personalisierte Daten, die für den Gegenstand dieser Arbeit von Relevanz sind. Sie bieten Einblick Art und Weise als auch die zeitliche Dimension der Nutzung der Tankstelle

4.2 Multiple-Choice Fragebogen

Als zweites Element kommt ein Fragebogen mit Multiple-Choice-Fragen zum Einsatz (vgl. Anhang 9). Grundlage für die Fragen ist das Tankstellenkonzept. Die Fragen gehen auf die im Konzept formulierten Kriterien ein. Deren Auswertung repräsentiert eine Art Stimmungsbarometer in Bezug die qualitativen Merkmale der Tankstelle.

Die standardisierten Antwortmöglichkeiten ermöglichen eine quantitative Auswertung qualitativer Merkmale, wodurch Häufigkeiten und Tendenzen sichtbar werden. Ausserdem sind offene Antwortfelder integriert werden, um qualitative Ergänzungen zu erfassen (Fetters, Curry & Creswell, 2013). Der Einsatz von Fragebögen trägt dazu bei, die Perspektiven der beteiligten Akteur*innen – sowohl der Schüler*innen als auch der Lehrpersonen – vergleichbar und systematisch zu dokumentieren.

4.3 Qualitative Interviews nach dem CIPP-Modell

Um die in den Kapiteln 4.1 und 4.2 geschilderten, quantitativen Ergebnisse zu vertiefen, wurden Interviews mit ausgewählten Akteur*innen durchgeführt. Die qualitativen Interviews orientieren sich am CIPP-Modell von Stufflebeam (1971), das eine strukturierte Evaluation entlang von vier Dimensionen vorsieht:

- **Context:** Analyse von Bedarf, Zielen und Ausgangslage (z. B. warum die Schulinsel eingerichtet wurde).
- **Input:** Ressourcen, Strategien und organisatorische Rahmenbedingungen (z. B. Personal, Räume, Zuweisungsverfahren).
- **Process:** Umsetzung und konkrete Abläufe (z. B. wie Schüler*innen in die Schulinsel gelangen, welche Tätigkeiten sie dort ausführen).
- **Product:** Ergebnisse und Wirkungen (z. B. Entlastung der Lehrpersonen, Veränderung im Verhalten der Schüler*innen, Wahrnehmung durch Eltern).

Dieses Vorgehen ermöglicht ein tiefes Verständnis der Prozesse und Wirkungen, das über die reine Dokumentation hinausgeht. Die Interviews liefern qualitative Kontextinformationen, die den

statistischen Befunden Bedeutung verleihen und Ambivalenzen sichtbar machen können (Muheim et al., 2023).

4.4 Begründung des Mixed-Methods-Ansatzes

Durch die Kombination dieser drei Bausteine entsteht ein komplementäres Gesamtbild:

- Die quantitativen Daten bieten eine objektive Grundlage, um Nutzung und Muster statistisch zu erfassen.
- Die Fragebögen ermöglichen, die Perspektiven von Schüler*innen und Lehrpersonen in standardisierter Form einzubeziehen.
- Die Interviews schliesslich eröffnen tiefere Einsichten in Wahrnehmungen, Erfahrungen und institutionelle Rahmenbedingungen.

So können sowohl breite Trends als auch individuelle Erfahrungen berücksichtigt werden – ein zentraler Mehrwert von Mixed Methods (Creswell & Plano Clark, 2017; Kuckartz, 2014).

5 Auswertung der quantitativen Daten

Seit dem ersten Tag des Bestehens der Tankstelle wurden alle Zuweisungen dokumentarisch in einer umfangreichen Excel Datei festgehalten. Diese Dokumentation erfüllt mehrere Funktionen, worauf im Folgenden näher eingegangen wird, bevor die für diese Masterarbeit relevanten Daten ausgewertet werden.

5.1 Aufbau und Funktion der Dokumentation

Die Dokumentation ist in erster Linie das zentrale Planungs- und Kommunikationsinstrument der Tankstelle für alle Schulteammitglieder, die mit der Tankstelle in Berührung kommen. Im Kapitel 1.5 ist im Detail beschrieben, welche Kriterien in der Dokumentation festgehalten werden. Für die Planungsarbeit und die teaminterne Kommunikation sind zwei Elemente zentral:

1. Wichtig ist der informative Gehalt, der beschreibt, wer, wann, warum, mit welchem Auftrag der Tankstelle zugewiesen wird. Nach Ende der Zuweisung wird notiert, wie dieser Auftrag bearbeitet wurde. Zudem ist den Daten zu entnehmen, wer den/die Schüler*in zuwies und wer ihn/sie betreute. Bei geplanten, langfristigen Zuweisungen, die von verschiedenen

Tankstellenmitarbeitenden betreut werden, dienen diese übersichtlichen und leicht nachvollziehbaren Informationen als Kommunikationsmedium für die Übergabe und die Nachvollziehbarkeit des Arbeitsverlaufs des/der betroffenen Schüler*in.

2. Die Tankstelle bietet sechs Arbeitsplätze für Schüler*innen, welche in der Struktur der Dokumentation für jede Lektion abgebildet sind. Mit Hilfe dieser Struktur kann sich jeder Mitarbeitende der Tankstelle innert Sekunden einen Überblick darüber verschaffen, welche Lektionen wie stark ausgelastet sind. Die Auslastung aller Lektionen des aktuellen Schultages wird schliesslich jeden Morgen zu Beginn der Unterrichtszeit via Microsoft Teams an alle Teammitglieder kommuniziert. So ist das ganze Team bezüglich der Verfügbarkeit der Arbeitsplätze für den jeweiligen Schultag informiert.

Der Entscheid fiel bewusst auf das Excel-Format, weil verschiedene Shareholder mit der Tankstelle zu tun haben, welchen auf diese Art und Weise die in der Dokumentation enthaltenen Informationen am einfachsten zugänglich gemacht werden können. Nicht alle haben gleichermassen Zugriff auf das Klus (Schulinternes Datenverarbeitungssystem) oder vergleichbare Applikationen, doch allen im Lavater tätigen Personen steht der Zugang zum zentralen Laufwerk zur Verfügung, wo diese Excel-Dokumentation abgelegt ist. Die Dokumentation ist so aufgebaut, dass eine kurzfristige Zuweisung in kurzer Zeit (ca. 2-3 min pro Zuweisung) erfasst werden kann, was einen stunden- oder zumindest tagesaktuellen Status der Dokumentation gewährleistet. Alle Einträge, die im Laufe des Tages nicht erfasst werden können, werden spätestens nach Unterrichtsende nachgetragen. Alle langfristigen Zuweisungen werden von einem designierten Mitarbeitenden vorgängig erfasst, sobald Zeitpunkt und Dauer der Zuweisung bekannt sind.

Ausserdem wurde bei der Entwicklung des Dokumentation-Tools darauf geachtet, dass die Aktivitäten der Tankstelle mit Hilfe gängiger Excel-basierter Techniken für schulinterne Zwecke oder auch für diese Masterarbeit ausgewertet werden können. Um dem/der Leser*in dieser Arbeit einen Einblick in die Fakten der Tankstelle zu gewähren, wurden folgende Daten als relevant erachtet (Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurde dabei auf personalisierte Daten verzichtet):

- Gesamtanzahl der Zuweisungen über das ganze Schuljahr
- Verhältnis der Schüler*innen die mindestens einmal bzw. nie der Tankstelle zugewiesen wurden
- Analyse des Klassentyps (A-Klasse oder B-Klasse), dem die zugewiesenen Schüler*innen zugehören.
- Verhältnis der kurzfristigen vs. langfristigen Zuweisungen

- Analyse der Zuweisungsgründe
- Durchschnittliche Auslastung der einzelnen Lektionen
- Analyse der Funktionen der zuweisenden Personen (Lehrperson, Schulleitung etc.)
- Analyse der häufigsten Schulfächer, in denen Schüler*innen zugewiesen werden.

5.2 Auswertung und Interpretationen der Schüler*innen-Zahlen

Über das gesamte Schuljahr gab es 1196 Zuweisungen. Diese Zahl ist so zu verstehen, dass jede*r Schüler*in pro Lektion, in der er/sie in der Tankstelle verbringt, eine Zuweisung generiert. Wenn also jemand z.B. eine Doppellektion in der Tankstelle arbeitet, ergibt das in der Auswertung zwei Zuweisungen. Wenn z.B. in einer Lektion drei Schüler*innen in der Tankstelle sind, wird das in der Auswertung als drei Zuweisungen ausgewiesen.

Die Gesamtschüler*innenzahl im Schuljahr 2024/2025 betrug 224. 131 (58%) Schüler*innen wurden ein- oder mehrmals der Tankstelle zugewiesen, 93 (42%) wurden nie zugewiesen (vgl. Abb. 1).

Im Schuljahr 2024/2025 wurden in etwa gleich viel Sek A Schüler*innen (365 Zuweisungen bzw. 31%) oder Sek B Schüler*innen (404 Zuweisungen bzw. 34%) zugewiesen (vgl. Abb. 2). Was die Gründe für diese Zuweisungen waren, wird im Verlauf dieses Kapitels genauer erörtert.

Eine dritte grosse Gruppe bilden zwei ISR-Schüler*innen (ISR-SuS X und ISR-SuS Y), die beide ebenfalls einer Sek B Klasse zugehören. Sie generieren 364 Zuweisungen, was einem Anteil von 30% entspricht (vgl. Abb. 2). Insbesondere in den Fächern Mathematik und Deutsch werden sie

meist in der Tankstelle unterrichtet, da in diesen beiden Fächern ihr Rückstand zu ihren Mitschüler*innen zu gross ist, sodass sie dank einer engen Lernbegleitung in der Tankstelle in diesen beiden Fächern spürbar mehr profitieren als dies im Regelunterricht der Fall wäre. In allen anderen Fächern nehmen sie meist im Klassenverband am Unterricht teil.

In der Stammklasse der beiden Schüler*innen geht es nicht selten unruhig zu und her geht. Für ISR-SuS X ist das immer wieder Anlass, freiwillig in der Tankstelle zu arbeiten. Einerseits fühlt er sich dort sehr wohl und gut aufgehoben, andererseits hat er durch die viele Zeit, die er dort verbringt, ein enges, vertrauensvolles Verhältnis zu allen Mitarbeitenden der Tankstelle. Er ist ein ausgesprochen motivierter und pflichtbewusster Lerner, weshalb es ihm wichtig ist, in der Schule möglichst optimale Lernbedingungen vorzufinden. Da er schon seit der ersten Primarklasse den ISR-Status hat, ist er sich vergleichbare Settings gewohnt und ist sich wohl bewusst, dass er mehr Unterstützung braucht als die meisten seiner Mitschüler*innen. Aus diesem Grund ist die potenzielle Stigmatisierung im Fall von zusätzlichen oder separativen Unterstützungsmassnahmen kein Thema für ihn.

Anders sieht das bei ISR-SuS Y aus. Sie hat erst seit der ersten Sekundarklasse den ISR-Status und möchte grundsätzlich nicht anders behandelt werden als ihre Mitschüler*innen. Im Gegensatz zu ISR SuS X empfindet sie die vielen Tankstellenzuweisungen durchaus als stigmatisierend. Dies obwohl sie im Klassenverband häufig in frustrierende Situationen gerät, nachdem sie merkt, dass sie dem Unterricht nicht oder kaum folgen kann. Demgegenüber profitiert sie von motivierenden Momenten, indem sie durch in der Tankstelle erlebte Erfolgserlebnisse besser im Regelunterricht mithalten konnte. Somit ist ihre Wahrnehmung bezüglich der Tankstellenangebote ambivalent.

Seit Beginn des zweiten Semesters gibt es ein neues Angebot der Tankstelle: Situative Unterstützung in der Klasse (Support Sek A, 39 Zuweisungen entspricht 3%; Support Sek B, 23 Zuweisungen entspricht 2%) (vgl. Abb. 2).

Es kommt manchmal vor, dass in gewissen Lektionen kein*e Schüler*in der Tankstelle zugewiesen wird. Um diese «freie» Kapazität sinnvoll zu nutzen, führte das Tankstellenteam das Angebot ein, Klassen im Klassenzimmer zu unterstützen. Im Laufe des ersten Semesters gelangten immer wieder Meldungen in die Tankstelle über unruhige Unterrichtssituationen in diversen Klassen. Es stellte sich heraus, dass es sich in den meisten Fällen um bestimmte Klassen in bestimmten Fächern handelte. Im Zuge der Einsatzplanung der Tankstelle wurden eben diese Lektionen speziell markiert. Für den Fall, dass die Tankstelle in diesen Lektionen unbesetzt war, ging der/die Tankstellenmitarbeiter*in proaktiv auf die entsprechende Lehrperson zu und bot an, sie in ihrem Unterricht zu unterstützen.

Nachdem sich diese Massnahme positiv auf das jeweilige Klassenklima auswirkte, wurde das Tankstellenteam zunehmend öfter von Lehrpersonen für eine solche situative Unterstützung angefragt. Mit dieser Massnahme beabsichtigt das Tankstellenteam, den Unterricht im Klassenverband präventiv zu stabilisieren, quasi einer oder mehrerer Zuweisungen in die Tankstelle vorzubeugen. Sollte in den besagten Lektionen dennoch ein geregelter Unterricht nicht möglich sein, reagierte der/die anwesende Tankstellenmitarbeiter*in schnell, indem z.B. eine Gruppe von Schüler*innen kurzfristig in der Tankstelle unterrichtet werden konnte, worauf nach der Unterrichtssequenz mit den in die Tankstelle zugewiesenen Schüler*innen ein reflexives Gespräch über die Gründe der Zuweisung stattfand. Beide Vorgehensweisen zeigten langfristig eine stabilisierende Wirkung.

5.3 Analyse der Umstände für Zuweisungen

Die Unterscheidung zwischen **kurz-** und **langfristigen Zuweisungen** ist ein wichtiger Wert für die organisatorische sowie inhaltliche Planung der Tankstelle. Kurzfristige Zuweisungen sind nicht planbar und fallen – wie es ihr adjektivisches Attribut impliziert – ad hoc an. Meist werden sie in dem Moment kommuniziert, in dem sie anfallen. Langfristige Zuweisungen werden im jeden Fall mit einer Zuweisungsvereinbarung (vgl. Anhänge 2 bis 5) detailliert umschrieben und zeitlich eingeordnet. In der Regel handelt es sich bei einer langfristigen Zuweisung um pädagogische Inhalte. Mittels einer engen Begleitung werden Lernrückstände gezielt angegangen. In wenigen Fällen geht es bei langfristigen Zuweisungen um sogenannte Time-Ins. Sie sind als Vorstufe zu einem

extern organisierten Time-Out zu verstehen. Wenn ein*e Schüler*in wiederholt negativ auffällt, oder eine rote Linie (z.B. Gewaltanwendung, Konsumation von Rauschmitteln in der Schule o.ä.) überschreitet, veranlasst die Schulleitung diese Massnahme. In so einem Fall stehen Selbstreflexion und die Arbeit an überfachlichen Zielen im Vordergrund.

TABELLE 2: LANGFRISTIGE VS. KURZFRISTIGE ZUWEISUNGEN

	langfristige Zuweisungen		kurzfristige Zuweisungen		Total
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	
Semester 1	210	36%	371	64%	581
Semester 2	278	45%	337	55%	615
Total	488	41%	708	59%	1196

Die absoluten Zahlen sowie die Anteile der kurz- bzw. langfristigen Zuweisungen aufgeschlüsselt nach Semestern sind in der Tabelle 2 aufgelistet. Die Gesamtzahl der Zuweisungen nahm vom ersten zum zweiten Semester zu. Dasselbe gilt für die langfristigen Zuweisungen, wohingegen die kurzfristigen in der zweiten Schuljahreshälfte abnahmen. Der Split zwischen den beiden Arten der Zuweisung bewegt sich im Bereich von 40:60 (langfristig vs. kurzfristig).

Die **Zuweisungsgründe** sind ebenfalls ein relevanter Wert, wenn es darum geht, welche Rolle die Tankstelle im Unterrichtsalltag einnehmen soll. Um einen datentechnisch einheitliche und bereinigte Dokumentation zu gewährleisten, steht für die Zuweisungsgründe eine Drop-down-Auswahl zur Verfügung. Gibt es keinen zutreffenden Zuweisungsgrund in der Auswahl, wird «Diverses» ausgewählt und in der Spalte «Bemerkungen» der Dokumentation näher umschrieben.

TABELLE 3: ZUWEISUNGSGRÜNDE

	Lernbegleitung	ruhiges Arbeiten / Lernen	störendes Verhalten	Sportdispens	Time-In	ruhiges Arbeiten angepasste LZ	Nachteilsausgleich	Diverses	situative Unterstützung in der Klasse	unkonzentriert in der Klasse	fühlt sich krank / nicht gut	Leerstunde füllen	Gruppenarbeit mit Begleitung	Total
Semester 1	159	109	55	41	64	35	21	30		30	16	16	5	581
Semester 2	186	37	82	60	13	37	47	35	62	31	15	5	5	615
Total	345	146	137	101	77	72	68	65	62	61	31	21	10	1196
Anteil in %	29%	12%	11%	8%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	3%	2%	1%	100%

Der mit grossem Abstand häufigste Zuweisungsgrund ist die «Lernbegleitung» (vgl. Tabelle 3). Gleich danach folgt «ruhiges Arbeiten / Lernen». Auf Platz drei ist «störendes Verhalten». Auffällig ist, dass die Nachfrage nach der Tankstelle als ruhiger Lernort im zweiten Semester deutlich abnahm, jedoch störendes Verhalten, welches zu einer Zuweisung in die Tankstelle führte, deutlich zunahm. Parallel dazu nahmen die Zuweisungen für Time-Ins ab.

5.4 Auslastung der Tankstelle

Ferien- und feiertagsbereinigt war die Tankstelle im Schuljahr 2024/2025 an 168 Tagen geöffnet. An 154 Tagen wurden Schüler*innen der Tankstelle zugewiesen, was 92% aller Tage entspricht. An 29 Tagen bzw. 17% aller geöffneten Tage betrug die durchschnittliche Auslastung pro Lektion 30% oder mehr. Demnach arbeiteten an diesen Tagen im Mittel mindestens 2 Schüler*innen pro Lektion in der Tankstelle. Der am stärksten ausgelastete Tag war der 3. April 2025 mit einer durchschnittlichen Auslastung pro Lektion von 63%. Über das ganze Schuljahr betrachtet, war Mittwoch mit einem Auslastungs-Mittelwert von 26% der Tag, deren Lektionen am stärksten belegt waren (vgl. Abb. 3). Da die Tankstelle an diesem Wochentag von einem Schulischen Heilpädagogen besetzt war, wurden für diese Zeit zahlreiche langfristige Zuweisungen eingeplant. Mit 22% Auslastung pro Lektion wurde die Donnerstage ebenfalls intensiv genutzt. Schlusslichter sind die Montage und Freitage, wobei es zu erwähnen gilt, dass die Auslastung der Dienstage und Freitage durch einen langfristigen, krankheitsbedingten Ausfall eines Tankstellenmitarbeiters negativ beeinflusst wurde. Montag ist gemäss den Zahlen der am wenigsten belegte Tag.

An allen 168 geöffneten Tagen standen 6322 Slots zur Verfügung. Ein Slot entspricht einem Arbeitsplatz in einer Lektion. Wenn also ein*e Schüler*in z.B. zwei Lektionen in der Tankstelle arbeitet, belegt er/sie zwei Slots. Von den 6322 verfügbaren Slots wurden 1196 Slots gebucht, was

einer Auslastung nach Slots von 19% entspricht. Von allen geöffneten Lektionen über das ganze Schuljahr betrachtet waren sieben Lektionen zu 100% ausgebucht.

5.5 Analyse der Zuweisenden Lehrpersonen und der Schulfächer

Aus der Analyse der Daten geht klar hervor, dass die häufigsten Zuweisungen (641) durch eine Lehrperson vorgenommen werden. An zweiter Stelle folgen die beiden Schulischen Heilpädagog*innen mit 431 Zuweisungen. Alle anderen potenziellen Zuweiser*innen (Schulleitung, Klassenassistenten, Betreuungspersonen, Schüler*innen) bewegen sich in einem niedrigen zweistelligen Bereich. Diese Zahlen müssen jedoch kritisch betrachtet werden. Da in jedem Fall eine Zuweisung nicht von den Schüler*innen selbst kommuniziert werden darf, ist zu vermuten, dass zahlreiche Zuweisungen, die auf das Konto einer Lehrperson fallen in Wahrheit durch die Initiative eines/einer Schüler*in zustande kam. Ausserdem ist die Anzahl der Zuweisungen der schulischen Heilpädagog*innen deshalb so hoch, weil ein Grossteil der Zuweisungen der beiden ISR-Schüler*innen von ihnen vollzogen wurde, und weil sie nicht selten proaktiv während der Anwesenheit im regulären Unterricht einen oder mehrere Schüler*innen bei Bedarf der Tankstelle zuwies. Dennoch lässt sich festhalten, dass trotz der anzunehmenden Ungenauigkeit dieser Zahlen die Mehrheit der Zuweisungen über eine Lehrperson oder Heilpädagog*in erfolgt (vgl. Abb. 4).

Die Tankstelle wurde am häufigsten für die Fächer Deutsch (298) und Mathematik (233) genutzt. Ebenfalls prominent vertreten sind Englisch (125) und Natur und Technik (113), für dessen meist projektartigen Aufträge – z.B. Plakate, Präsentationen etc. – sich die Tankstelle besonders gut eignet (vgl. Abb. 5).

5.6 Fazit und Hypothesen zur quantitativen Auswertung

Basierend auf den Erkenntnissen der quantitativen Auswertung folgt in diesem Kapitel die Bildung erster Hypothesen zu den Unterfragen der Fragestellung.

Unterfrage 1: Welche Gründe und Muster führen zu einer Zuweisung in die Tankstelle?

Hypothese 1.1: Die Zahlen der Zuweisungsgründe sprechen dafür, dass der lernzentrierte Auftrag der Tankstelle im Vordergrund steht und nicht der de-eskalative.

Hypothese 1.2: Die markante Zunahme des Zuweisungsgrunds «störendes Verhalten» sowie das bereitwillig genutzte Angebot der situativen Unterstützung im Unterricht ab dem 2. Semester impliziert, dass die Rolle der Tankstelle als Entlastungsangebot von hoher Relevanz ist.

Hypothese 1.3: Aufgrund der deutlichen Überzahl von zugewiesenen Schüler*innen aus B-Klassen konzentrieren sich die Aktivitäten der Tankstelle auf Lernbeeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten. Demnach wird nicht das gesamte Spektrum der Heterogenität der Schüler*innen der Schule Lavater in der Tankstelle abgebildet.

Unterfrage 2: Wie erleben Lehrpersonen und Schüler*innen die Tankstelle in Bezug auf Atmosphäre, Unterstützung und Lernen?

Hypothese 2.1: Angesichts der Tatsache, dass die Zuweisungen – insbesondere die langfristigen – im Laufe des Schuljahres zunehmen, lässt vermuten, dass das Vertrauen der Lehrer- und Schülerschaft in die Tankstelle zunimmt.

Hypothese 2.2: Da beinahe die Hälfte aller Schüler*innen noch nie in der Tankstelle arbeiteten und die Tankstelle selten an ihre Kapazitätsgrenzen stösst, lässt sich die Vermutung äussern, dass das Vertrauen der Schüler*innen und Lehrkräfte in die Angebote der Tankstelle ungenügend gefestigt ist.

Unterfrage 3: Welche Einschätzungen äussern Lehrpersonen hinsichtlich der pädagogischen Wirkung und der Entlastung durch die Tankstelle?

Hypothese 3.1: Die Zunahme von langfristigen sowie die Abnahme der kurzfristigen Zuweisungen sprechen dafür, dass das schulische Lernen zunehmend ins Zentrum der Aktivitäten der Tankstelle rückt.

Unterfrage 4: Trägt die Tankstelle zur Tragfähigkeit und Integrationskraft der Schule Lavater bei, indem sie Unterrichtsausfälle reduziert, Lehrpersonen unterstützt und das Klassenklima stabilisiert?

Zur Unterfrage 4 lässt sich basieren auf der quantitativen Auswertung keine Aussage bilden. Die Zahlen geben keine Auskunft über den Einfluss der Tankstelle auf die Integrationskraft der Tankstelle.

Die Hypothese 1.3 sei an dieser Stelle insofern relativiert, dass rund die Hälfte aller zugewiesener B-Schüler*innen die beiden ISR-Schüler*innen ausmachen. Dies ergibt ein komplett anderes Bild der Zusammensetzung des Klassentyps. Wenn man die ISR-Schüler*innen von diesen Zahlen exkludiert, arbeiten von den Regelschüler*innen in etwa gleich viele aus A-Klassen bzw. B-Klassen in der Tankstelle. Diese Tatsache spricht vermehrt für die lernzentrierte Rolle der Tankstelle.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass obwohl fast an jedem Schultag Schüler*innen der Tankstelle zugewiesen werden, viele Arbeitsplätze unbelegt bleiben. Dieser Umstand kann jedoch auch als positives Merkmal hervorgehoben werden, da durch die tendenziell geringe Auslastung eine enge, hoch individualisierte Betreuung der Anwesenden Schüler*innen ermöglicht wird. Je höher die Schülerzahl, desto weniger intensiv ist in der Regel die Unterstützung der in der Tankstelle arbeitenden Person.

6 Auswertung der schriftlichen Umfrage

Nachdem die Auswertung der quantitativen Daten einen ersten Einblick in die Nutzung der Tankstelle gewährte und daraus folgend die Grundlage für eine erste Hypothesenbildung zur Fragestellung dieser Masterarbeit bildete, wurden im zweiten Schritt dieser Untersuchung 41 Teammitglieder (Schulleitung, Lehrpersonen, Betreuungspersonen und Klassenassistenten) sowie 129 Schüler*innen aus sieben Klassen schriftlich befragt.

Um potenzielle IT-technische Schwierigkeiten zu umgehen, wurde allen Beteiligten der Fragebogen als Hard Copy vorgelegt (vgl. Angang 9). Den Teammitgliedern wurde das ausgedruckte Dokument ins Postfach gelegt, worauf alle zunächst mündlich im Laufe einer Schulkonferenz und schliesslich per E-Mail vom Autor darum gebeten wurden, die Fragen zu beantworten und bis zu einem bestimmten Datum dem Autor dieser Masterarbeit ins Postfach zu legen. Die Rücklaufquote liegt mit 21 eingereichten Fragebögen bei etwas mehr als 50%. Für die eher tiefe Rücklaufquote gibt es keinen empirischen Befund. Doch aus einigen Gesprächen mit den Teammitgliedern entstand der Eindruck, dass mehrheitlich Lehrpersonen die Fragebögen retournierten, während sich Betreuungspersonen oder Klassenassistenten mangels regelmässigen Kontakts mit der Tankstelle nicht verantwortlich fühlten für die Beantwortung der Fragen. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass die aus der Auswertung gewonnenen Erkenntnisse hauptsächlich die Sichtweise der Lehrpersonen darstellt. Aus diesem Grund wird im folgenden Kapitel 6.1 bewusst der Ausdruck «Lehrpersonen» verwendet.

Die Rücklaufquote der Befragungen der Schüler*innen liegt bei deutlich ca. 95%. Auch sie erhielten eine ausgedruckte Version des Fragebogens, den sie unter Aufsicht des Autors im Klassenverband ausfüllten. Bei den 7 Klassen handelte es sich um alle zweiten und dritten Klassen des Schuljahres 2025/2026, also ehemals erste und zweite Klassen des Schuljahres 2024/2025. Abgesehen von den wenigen Neuzugängen ist allen Schüler*innen dieser Klassen die Tankstelle bekannt. Viele von Ihnen arbeiteten in der Tankstelle (vgl. Kapitel 5: quantitative Auswertung) oder wurden zumindest über deren Angebote informiert und/oder tauschten sich mit ihren Mitschüler*innen dazu aus.

Beide Gruppen wurden im Schuljahr 2025/2026 unmittelbar nach Sommerferien befragt. Sie wurden dazu angehalten, die Antworten zu wählen die am ehesten ihrer persönlichen Wahrnehmung entsprächen. Sie sollten nicht darauf achten, was sie als richtig oder falsch annehmen würden. Schüler*innen und Teammitgliedern wurde nahezu derselbe Fragebogen vorgelegt. Die beiden

Versionen unterscheiden sich darin, dass exklusiv für die Teammitglieder der Abschnitt 9.00 «Zusätzliche Fragen/Aussagen für Lehrpersonen» hinzugefügt wurde. Zudem wurden die Teammitglieder darauf hingewiesen, dass die Fragen, welche in beiden Versionen identisch sind, primär an die Schüler*innen gerichtet seien, weshalb deren Beantwortung zum Teil etwas irritierend sein könnte. In solchen Fällen sollten sie die Antwort ankreuzen, welche am ehesten ihrer persönlichen Wahrnehmung entspräche, oder allenfalls die Antwort sein lassen.

Das Konzept der Tankstelle (Contzen, 2024) war massgeblich für den Inhalt der Befragung verantwortlich. Sie fragt die im Tankstellenkonzept definierten Kriterien ab. Der Fragebogen ist in folgende Themenbereiche gegliedert:

- Einleitende Fragen und Aussagen
- Zielklientel der Tankstelle
- Zugang zur Tankstelle
- Aktivitäten der Tankstelle
- Zuweisungsgründe
- Personal der Tankstelle
- Zusätzliche Fragen und Aussagen für Lehrpersonen
- Abschliessende Fragen zu Stärken und Optimierungspotenzial der Tankstelle

Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen wird ein empirisch breit abgestützter Abgleich zwischen Konzept und der Wahrnehmung aller Beteiligten vorgenommen. Die entsprechende tabellarische Auswertung kann als Anhang 10 eingesehen werden.

6.1 Zusammenfassung und Auswertung der Befragung der Lehrpersonen

Einleitende Fragen

Die meisten Lehrpersonen gaben an, die Tankstelle bereits mehrfach oder sehr oft genutzt zu haben. Dennoch ist die Anzahl der Lehrpersonen, die das Angebot bisher nie oder nur einmal in Anspruch nahmen, nicht unerheblich. Auf die Aussage „*Ich bin gerne in der Tankstelle*“ stimmte eine deutliche Mehrheit zu, während etwas weniger Lehrpersonen angaben, dies treffe eher nicht oder gar nicht zu. Bei der Frage, welche auf den stigmatisierenden Effekt einer Zuweisung in die Tankstelle abzielt, hielten es die meisten Lehrpersonen trotz hoher Stimmenthaltung für eher nicht zutreffend. Insgesamt zeigt sich, dass die Tankstelle den Lehrpersonen bekannt ist, regelmässig genutzt wird und eine überwiegend positive Grundhaltung gegenüber dem Angebot besteht.

Zielklientel der Tankstelle: Auf die Frage, für welche Schüler*innen die Tankstelle gedacht ist, nannten die Lehrpersonen hauptsächlich Jugendliche, die zusätzliche Unterstützung benötigen, in der Klasse auffälliges Verhalten zeigen oder Ruhe zum Arbeiten brauchen. Zudem wurde die Tankstelle als grundsätzlich offenes Angebot für alle Schüler*innen gesehen. Ebenfalls genannt wurden Schüler*innen, die Schulstoff, sich auf Prüfungen vorbereiten müssen oder eine Auszeit bräuchten. Interessanterweise sieht eine Lehrperson die Tankstelle als Lernort für unterforderte Lernende. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die pädagogischen, fachlichen Themen im Vordergrund stehen.

Zugang zur Tankstelle: Die häufigste Angabe zum Zugang lautete, dass Lehrpersonen Schüler*innen aktiv in die Tankstelle schicken oder dies im Unterricht veranlassen. Ebenfalls mehrfach genannt wurde, dass die Schulleitung in bestimmten Fällen die Zuweisung vornimmt.² Analog zur Anzahl Zuweisungen durch die Schulleitung gaben ebenso viele Lehrpersonen an, dass Schüler*innen selbst den Wunsch äussern in der Tankstelle zu arbeiten, oder dass Schüler*innen von Mitarbeitenden der Tankstelle abgeholt werden. Damit zeigt sich, dass der Zugang überwiegend über Lehrpersonen erfolgt und deutlich seltener auf Eigeninitiative der Schüler*innen beruht.

Aktivitäten in der Tankstelle: Die Lehrpersonen nannten eine Vielzahl an Aktivitäten, die in der Tankstelle stattfinden. Besonders häufig wurde erwähnt, dass Schüler*innen dort Unterstützung beim Lernen oder beim Nachholen von Schulstoff erhalten. Ebenso oft wurde genannt, dass Schüler*innen Ruhe finden, sich entspannen oder über persönliche Sorgen sprechen können. Viele Lehrpersonen gaben an, dass Schüler*innen bei Konflikten oder emotionalen Krisen begleitet werden und Hilfe bei der Vorbereitung auf Prüfungen erhalten. Seltener wurde angegeben, dass Schüler*innen in der Tankstelle schlafen, spielen oder sich einfach zurückziehen, ohne eine bestimmte Aufgabe zu haben. Insgesamt nannten die Lehrpersonen vor allem lern- und unterstützungsbezogene Tätigkeiten im fachlichen wie auch überfachlichen Bereich, ein Ort an dem am Schulstoff oder an sich selbst gearbeitet wird.

Zuweisungsgründe: Auf die Frage nach den Gründen, weshalb Lehrpersonen Schüler*innen in die Tankstelle schicken, wurden am häufigsten Konzentrationsschwierigkeiten, emotionale Überforderung und Konflikte im Unterricht genannt. Mehrere Lehrpersonen nannten auch Fehlzeiten, als Anlass, z.B. bei einer Sportdispens. Deutlich seltener wurden körperliche Gründe wie Krankheit oder Verletzung genannt. Insgesamt ergibt sich, dass die Zuweisung meist aufgrund von

² *Anmerkung des Autors: Die Schulleitung wird meist in emotional aufgeladenen Situationen aktiv und versucht dabei eine intermediäre Rolle einzunehmen.*

Lernschwierigkeiten und sozialer oder emotionaler Belastungen erfolgt. Intelligenz oder Fleiss sind Kriterien, die offenbar für eine Zuweisung keine wesentliche Rolle zu spielen.

Personal der Tankstelle: Die Lehrpersonen beschrieben das Personal der Tankstelle überwiegend als empathisch, hilfsbereit, humorvoll, gelassen, diskret, wertschätzend. Sie werden auch als pädagogisch flexibel und kompetent wahrgenommen, da sie meist in der Lage sind, mehrere Schüler*innen gleichzeitig eng zu begleiten. Insgesamt wurden die Mitarbeitenden der Tankstelle in den Rückmeldungen durchgehend positiv beurteilt.

Zusätzliche Fragen und Aussagen für Lehrpersonen: Die Lehrpersonen waren sich überwiegend einig, dass die Tankstelle einen Mehrwert für die Schule Lavater darstellt, der die Integrationskraft der Schule positiv beeinflusst. Zudem bestätigt ein Grossteil, sich im Wissen um die Angebote der Tankstelle sicherer in ihrer eigenen Tätigkeit als Lehrperson zu fühlen. Die Vorgaben der Tankstelle für Zuweisungen³ befürwortet eine grosse Mehrheit der Lehrerschaft. Ein breit abgestütztes Bedürfnis für ein Online-Tool, welches eine zeit- und ortsunabhängige Anmeldung ermöglicht, scheint nicht vorhanden zu sein. Kritische Stimmen waren selten. Insgesamt ergab sich in diesem Abschnitt eine deutliche Zustimmung zur Bedeutung und zum Nutzen der Tankstelle, was auch darin seine Zustimmung fand, dass viele Lehrpersonen beabsichtigen, die Tankstelle in Zukunft häufiger zu nutzen.

Abschliessende Fragen: In den abschliessenden offenen Fragen wurde u.a. Dank und Anerkennung für die Arbeit sowie Haltung des Tankstellenteams ausgesprochen. Klar am häufigsten ist die Wertschätzung für die unterstützende Tätigkeit der Tankstelle zu lesen. Interessanterweise wünscht sich eine Lehrperson einen «Abstellplatz für Problemschüler*innen», wo doch im Kollegium hinlänglich bekannt ist, dass die Tankstelle das weder ist und noch zu werden beabsichtigt.

6.2 Zusammenfassung und Auswertung der Befragung der Schüler*innen

Einleitende Fragen: Die grosse Mehrheit der befragten Schüler*innen nutze die Tankstelle bereits, viele davon mehrmals oder sehr oft. Ca. ein Drittel gab an, sie noch nie besucht zu haben. Je etwa die Hälfte aller befragten Schüler*innen besuchen die Tankstelle gerne bis sehr gerne bzw. eher nicht bis gar nicht gerne. Hingegen gaben die meisten Schüler*innen, dass es sie nicht störe, wenn andere mitbekommen, dass jemand in die Tankstelle geht. Damit zeigt sich, die

³ *Kein SuS kommt unangemeldet. Alle SuS kommen mit einem Auftrag*

beiden Gruppen der Schülerschaft, welche die Tankstelle nutzen bzw. nicht nutzen etwa gleich gross sind, aber die Zuweisung in die Tankstelle als nicht stigmatisierend empfunden wird.

Zielklientel der Tankstelle: Auf die Frage, für wen die Tankstelle gedacht ist, nannten die Schüler*innen vor allem Lernende, die sich nicht konzentrieren können, Ruhe zum Arbeiten benötigen oder Unfug in der Klasse betreiben. Mehrere Nennungen bezogen sich auf Schüler*innen, die Unterstützung beim Lernen brauchen oder sich schlecht fühlen. Einzelne Antworten nannten verletzte oder kranke Schüler*innen als Zielgruppe. Insgesamt wurde die Tankstelle von den Schüler*innen als Ort verstanden, an dem Unterstützung, Ruhe und Begleitung möglich sind.

Zugang zur Tankstelle: Die Schüler*innen gaben an, auf unterschiedliche Weise in die Tankstelle zu gelangen. Am häufigsten wurde angegeben, dass sie von einer Lehrperson geschickt werden. Ebenfalls häufig wurde genannt, dass die Schulleitung oder die Schüler*innen selbst über den Besuch entscheiden. Seltener wurde angegeben, dass jemand aus der Tankstelle sie abholt. Damit ergeben die Rückmeldungen, dass der Zugang meist über Lehrpersonen erfolgt, aber auch selbstinitiiert möglich ist, was zeigt, dass das Zuweisungsverfahren von der Schülerschaft verstanden wurde.

Aktivitäten in der Tankstelle: Die Schüler*innen nannten eine Vielzahl von Aktivitäten, die sie in der Tankstelle ausführen können. Am häufigsten wurde genannt, dass sie Unterstützung beim Lernen erhalten, verpassten Schulstoff nachholen oder in Ruhe arbeiten können. Viele gaben an, dass sie sich dort ausruhen, nachdenken oder über Sorgen sprechen können. Häufig wurde auch erwähnt, dass sie bei Konflikten Hilfe bekommen oder über ihr Verhalten reflektieren dürfen. Die meisten Schüler*innen halten Tätigkeiten wie spielen, entspannen ohne Aufgaben oder schlafen für wenig bis nicht zutreffend. Insgesamt beschrieben die Schüler*innen die Tankstelle als Ort, an dem sowohl Lern- als auch Entlastungsaktivitäten stattfinden.

Zuweisungsgründe: Auf die Frage nach den möglichen Gründen für einen Besuch der Tankstelle gaben die Schüler*innen an, dass sie dorthin gehen (dürfen), wenn sie sich körperlich oder emotional nicht gut fühlen sind. Viele nannten auch Situationen, in denen sie zusätzlichen Unterstützungsbedarf benötigen, Konzentrationsprobleme haben oder mit anderen in Konflikt geraten. Aus den angekreuzten Antworten geht hervor, dass die Tankstelle gleichermassen als Lernort wie auch Rückzugsort, der Schutz bietet, gesehen wird. Im Gegensatz zur Lehrerschaft scheint für den Entscheid über eine Zuweisung die Intelligenz eine Rolle zu spielen.

Personal der Tankstelle: Die Rückmeldungen zum Personal der Tankstelle fielen überwiegend positiv aus. Die Schülerschaft nimmt die Mitarbeitenden der Tankstelle überwiegend als

empathisch, hilfsbereit, humorvoll, gelassen, diskret, wertschätzend wahr. Sie werden auch als pädagogisch flexibel und kompetent bezeichnet, indem sich in der Regel um mehrere Schüler*innen gleichzeitig kümmern können.

Abschliessende Fragen: In Bezug auf die positiven Wahrnehmungen zur Tankstelle ist die ruhige, konzentrationsfördernde Atmosphäre sowie deren unterstützender Charakter am häufigsten genannt worden. Im Zuge der Verbesserungsvorschläge zielen die meisten Nennungen auf die Erhöhung des Komforts (Sitzgelegenheiten) und/oder Ausbau der Unterhaltungsangebote (Games, Brettspiele, Laufband, Trampolin etc.) hin. Einzelne Rückmeldungen enthielten Dank und Lob für das Tankstellenteam. Den Wunsch nach zusätzlichen Räumlichkeiten, in denen je nach Bedarf mehr Privatsphäre geboten wird als in der aktuell offen gestalteten Tankstelle, wurde ebenfalls geäußert. Auffallend ist, dass sich etwas mehr als die Hälfte aller befragten Schüler*innen ihrer Stimme enthielten, wenn es um Optimierungspotenzial ging, was auf ein eher hohes Mass an Zufriedenheit mit der Tankstell hindeutet könnte.

6.3 Vergleich der Befragungen von Lehrpersonen und Schüler*innen

Einleitende Fragen: Sowohl Lehrpersonen als auch Schüler*innen kennen die Tankstelle gut, und beide Gruppen haben sie bereits häufig genutzt. Bezüglich der Frage, ob sie gerne in der Tankstelle sind, ist die Schülerschaft stärker gespalten als das Kollegium. Während viele Lehrpersonen die Tankstelle gerne besuchen bzw. nutzen, steht etwa die Hälfte der Schüler*innen dem Angebot neutral oder ablehnend gegenüber. In beiden Gruppen wird die Zuweisung in die Tankstelle kaum als stigmatisierend empfunden.

Zielklientel der Tankstelle: Beide Gruppen nennen ähnliche Zielpersonen: Schüler*innen, die zusätzliche Unterstützung benötigen, sich nicht konzentrieren können, in der Klasse auffallen oder Ruhe zum Arbeiten brauchen, werden von beiden Gruppen am häufigsten genannt. Somit steht für beide Gruppen der pädagogischen und fachlichen Förderaspekt im Vordergrund.

Zugang zur Tankstelle: In beiden Befragungen wird der Zugang überwiegend über die Lehrpersonen beschrieben. Lehrpersonen initiieren den Besuch meist selbst oder entscheiden über die Zuweisung, während Schüler*innen dies mit ihren Antworten ebenso bestätigen. Beide Gruppen erwähnen auch, dass Schüler*innen gelegentlich aus Eigeninitiative oder durch die Schulleitung in die Tankstelle gelangen. Die Rückmeldungen zeigen, dass das Verfahren von beiden Seiten verstanden wird, die Verantwortung für den Zugang jedoch klar bei den Lehrpersonen liegt.

Aktivitäten in der Tankstelle: Auch in diesem Abschnitt des Fragebogens beschreiben Lehrpersonen und Schüler*innen ein sehr ähnliches Bild der Aktivitäten. Beide nennen häufig Unterstützung beim Lernen, das Nachholen von Schulstoff, Ruhephasen, Gespräche über persönliche Themen sowie Begleitung bei Konflikten. Tätigkeiten ohne klaren Auftrag – etwa Spielen oder Schlafen – werden von beiden Gruppen als eher untypisch eingeschätzt.

Zuweisungsgründe: Die genannten Gründe für einen Aufenthalt in der Tankstelle überschneiden sich weitgehend. Beide Gruppen nennen Konzentrationsprobleme, emotionale Belastungen und Konflikte als häufigste Anlässe. Einzig die Fragen, ob Intelligenz relevant für eine Zuweisung ist, weist den markantesten Unterschied der Antworten auf. Während die Lehrpersonen eine Zuweisung nicht von der Intelligenz eines Lernenden abhängig macht, scheint aus Sicht der Lernenden für die «wenig intelligenten» Schüler*innen eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zuweisung zu bestehen.

Personal der Tankstelle: Lehrpersonen und Schüler*innen beurteilen das Personal der Tankstelle nahezu identisch. Beide Gruppen beschreiben die Mitarbeitenden als empathisch, hilfsbereit, humorvoll, gelassen und wertschätzend. Auch die pädagogische Kompetenz und die Fähigkeit, mehrere Schüler*innen gleichzeitig zu begleiten, werden von beiden Seiten hervorgehoben. Negative Kritikpunkte sind kaum vorhanden.

Abschliessende Fragen: In den abschliessenden Rückmeldungen zeigen sich deutliche Parallelen in der positiven Gesamtwahrnehmung: In beiden Gruppen wird die ruhige Atmosphäre, die Unterstützung beim Lernen und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, am häufigsten genannt. Unterschiede zeigen sich in den Verbesserungsvorschlägen: Während Lehrpersonen punktuelle Weiterentwicklungen vorschlagen, wünschen sich Schüler*innen vor allem mehr Komfort oder zusätzliche Freizeitangebote.

6.4 Fazit und Hypothesen zur schriftlichen Befragung

Die Sichtweisen ergänzen sich: Lehrpersonen und Schüler*innen sehen die Tankstelle primär als strukturiertes pädagogisches Instrument und erleben sie als geschützten Ort für Ruhe und Unterstützung. Die Befragung zeigt deutlich, dass die Tankstelle als die Einrichtung so verstanden wird, wie sie im Konzept beschrieben wird. Schliesslich wurden alle Beteiligten auf mehreren Ebenen informiert: Die Lehrerschaft an Q-Tagen, Schulkonferenzen oder über elektronische Medien und die Schüler in den Klassen, über Informationsflyer oder bei deren Tankstellenbesuchen. Somit

kann festgehalten werden, dass die Informationen zur Tankstelle bei den Empfänger*innen angekommen ist und verstanden wurde.

Basierend auf den Erkenntnissen der schriftlichen Befragung folgt in diesem Kapitel die Bildung weiterer Hypothesen zu den Unterfragen der Fragestellung.

Unterfrage 1: Welche Gründe und Muster führen zu einer Zuweisung in die Tankstelle?

Hypothese 1.1: Konzentrationsschwäche ist mitunter der am häufigsten genannte Zuweisungsgrund. Somit steht vermutlich die Rolle der Tankstelle als Ort des schulischen Lernens im Mittelpunkt.

Hypothese 1.2: Die Rolle der Tankstelle im Zusammenhang mit Konflikten scheint ebenfalls von Bedeutung zu sein.

Unterfrage 2: Wie erleben Lehrpersonen und Schüler*innen die Tankstelle in Bezug auf Atmosphäre, Unterstützung und Lernen?

Hypothese 2.1: Indem ein Grossteil der Befragten die Tankstelle eher gerne nutzt und das Personal der Tankstelle mehrheitlich positiv und kompetent beschrieben wird, lässt sich annehmen, dass die Tankstelle als Mehrwert wahrgenommen wird.

Unterfrage 3: Welche Einschätzungen äussern Lehrpersonen hinsichtlich der pädagogischen Wirkung und der Entlastung durch die Tankstelle?

Hypothese 3.1: Angesichts der häufigen Nennung von lernzentrierten Aktivitäten in der Tankstelle, kann davon ausgegangen werden, dass ihre pädagogische Wirkung als hoch eingestuft wird

Unterfrage 4: Trägt die Tankstelle zur Tragfähigkeit und Integrationskraft der Schule Lavater bei, indem sie Unterrichtsausfälle reduziert, Lehrpersonen unterstützt und das Klassenklima stabilisiert?

Hypothese 4.1: Indem die Zuweisungen in die Tankstelle mit grosser Mehrheit der Lehrpersonen und Schüler*innen als nicht bzw. eher nicht als stigmatisierend empfunden

werden, lässt sich vermutlich eine integrationsstärkende Wirkung der Tankstelle aus dieser Wahrnehmung ableiten.

Insgesamt bestätigen beide Befragungen die hohe Akzeptanz und den festen Stellenwert der Tankstelle im Schulalltag. Gemeinsam vermitteln beide Perspektiven ein konsistentes Bild einer funktionierenden Einrichtung, die sowohl Lern- als auch Beziehungsarbeit fördert und als wichtige Ressource der Schule wahrgenommen wird.

7 Auswertung der qualitativen Interviews

Die qualitativen Interviews sind nach dem Prinzip eines Leitfaden-Interviews (Helfferich, 2011) aufgebaut und orientieren sich inhaltlich teils an den Kriterien, die im Konzept der Tankstelle definiert sind, teils an den Erkenntnissen aus den Auswertungen der Kapitel 5 und 6 (vgl. Anhang 11). Für alle Interviews wurde derselbe Leitfaden verwendet, dessen Fragen jedoch nach Funktionen der Interviewpartner*innen gruppiert wurden.

Mit Hilfe der qualitativen Interviews wird beabsichtigt, den Erkenntnissen und Hypothesen aus den beiden letzten Kapiteln 5. und 6. mehr Tiefe zu verschaffen, ergänzend zur schriftlichen Umfrage, die eher in die Breite geht, und zur quantitativen Auswertung, welche das Augenmerk auf die Fakten der Tankstellennutzung legt. Die in diesem Kapitel behandelten Themen fokussieren sich auf die Wahrnehmung der Tankstelle des Schuljahres 2024/2025, welche Gegenstand der Untersuchungen dieser Masterarbeit ist. In wenigen Fällen beziehen sich die interviewten Personen auf Erlebnisse des aktuellen Schuljahres 2025/2026.

Interviewt wurden sechs Teammitglieder der Schule Lavater, eine externe Person und eine Gruppe von fünf Schüler*innen des Schulrats. Einige Interviews wurden in der Schule Lavater und einige via Face Time durchgeführt. Von allen Gesprächen wurde je eine Tonaufnahme erstellt, welche schliesslich transkribiert (vgl. Anhänge 12 bis 19) wurde.

Bei der Auswahl der Personen, die über die Tankstelle Auskunft geben sollten, wurde darauf geachtet, dass ein möglichst breites Spektrum verschiedener Perspektiven abgedeckt ist. Vor diesem Hintergrund bildete sich eine Gruppe von Personen die zum Teil oft, zum Teil selten in Kontakt mit der Tankstelle geraten, wobei alle befragten Personen die Tankstelle ausreichend kennen, um sich eine Meinung bilden zu können.

Folgende Personen wurden befragt:

- **Interviewpartner 1 (IP1):** Schulleiter der Schule Lavater (Interview via Face Time)
- **Interviewpartnerin 2 (IP2):** Tankstellenleiterin, Schulische Heilpädagogin IF in der Schule Lavater (Interview via Face Time)
- **Interviewpartnerin 3 (IP3):** Klassen- und Fachlehrperson in der Schule Lavater (Interview in der Schule Lavater)
- **Interviewpartner 4 (IP4):** Klassen- und Fachlehrperson in der Schule Lavater (Interview via Face Time)
- **Interviewpartner 5 (IP5):** Klassen- und Fachlehrperson in der Schule Lavater (Interview in der Schule Lavater)
- **Interviewpartner 6 (IP6):** Klassenassistentin in der Schule Lavater (Interview via Face Time)
- **Interviewpartnerin 7 (IP7):** Fachbereichsleitung Sonderpädagogik der Kreisschulbehörde Uto (Interview via Face Time)
- **Interviewgruppe Schüler (IGS):** Fünf Schüler des Schulrats in der Schule Lavater (Interview in der Schule Lavater)

Im Folgenden werden die Interviews auf Grundlage des CIPP-Modells (Context, Input, Process, Product) ausgewertet (Stufflebeam, 1971). Ziel ist es, die wahrgenommene Rolle der Tankstelle im Schulalltag, ihre Stärken sowie bestehende Optimierungspotenziale im Hinblick auf die im Konzept formulierten Ziele zu analysieren. Das CIPP-Modell bietet hierfür einen systematischen Rahmen, um die schulische Massnahme sowohl hinsichtlich ihrer Ausgangsbedingungen und Ressourcen als auch ihrer Prozesse und Wirkungen zu betrachten.

7.1 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP1

IP1 ist der Schulleiter der Schule Lavater und gab IP2 den Auftrag, das Tankstellenkonzept zu entwickeln und die Tankstelle zu leiten. IP1 wiederum erhielt von der Kreisschulbehörde den Auftrag, die Tragfähigkeit der Schule Lavater zu erhöhen, wobei die Tankstelle als erweiterter, alternativer Lernort, ein zentrales Element darstellt, um die Vorgaben der Kreisschulbehörde zu erreichen.

Context (Kontext und Rahmenbedingungen): Die Einrichtung der Tankstelle am Schulhaus Lavater entstand im Zuge einer umfassenden Schulentwicklung, die u.a. darauf abzielt, die Integrationskraft und Tragfähigkeit der Schule zu erhöhen. IP1 beschreibt, dass es vor der Einführung

dieses alternativen Lernortes kaum Möglichkeiten gab, Schülerinnen und Schüler, die zeitweise nicht im Klassenverband arbeiten konnten, sinnvoll zu begleiten. Oft wurden sie aus dem Unterricht ausgeschlossen, ohne dass in so einem Fall eine nachhaltige Förderung stattfand. Infolgedessen wurde als Pilotversuch der Boxenstopp eingerichtet, der einen Auffangort darstellte für Schüler*innen, deren Verhalten einen geregelten Unterricht verunmöglichten.

Mit der Einführung der Tankstelle entstand erstmals ein strukturierter, pädagogisch betreuter Lern- und Rückzugsort. Sie bietet Lernenden die Chance, individuelle Unterstützung verschiedenster Art zu erhalten, und entlastet dabei gleichzeitig Lehrpersonen. Für IP1 symbolisiert sie den Wandel hin zu einer Schule, die Heterogenität aktiv aufgreift, Teilhabe ermöglicht und Unterstützung anstelle von Sanktion ins Zentrum stellt. Damit steht die Tankstelle für eine moderne Form schulischer Professionalität, die auf Kooperation und Prävention setzt.

Input (Ressourcen und Voraussetzungen): Als zentrale Ressource hebt IP1 das Tankstellenteam hervor: Engagierte, empathische und fachlich kompetente Mitarbeitende, die lösungsorientiert handeln und mit ihrer Haltung Vertrauen schaffen. Diese menschliche und fachliche Qualität ist ein tragendes Element des Fundaments der Wirksamkeit. Die Tankstelle ist personell gut aufgestellt, doch strukturell bestehen Einschränkungen. Die Öffnungszeiten decken nicht den gesamten Unterricht ab, und die institutionelle Einbindung in die schulischen Entscheidungsprozesse ist noch nicht vollständig geregelt. Zuständigkeiten und Kommunikationswege können je nach Person, die gerade im Einsatz ist, variieren, was den Wirkungsbereich der Tankstelle beeinflussen kann.

IP1 betont, dass für eine nachhaltige Steigerung der Effizienz der Tankstelle zusätzliche Ressourcen nötig wären – etwa durch eine zweite Fachperson, die eine kontinuierliche Abdeckung gewährleistet. Auf diese könnte der Rückfluss von Erfahrungen in das Kollegium und die Schulentwicklung dauerhaft besser gesichert werden.

Process (Ablauf- und Umsetzungsprozesse): Die Tankstelle erfüllt laut IP1 eine doppelte Aufgabe: Einerseits bietet sie kurzfristige Entlastung bei akuten Störungen, andererseits schafft sie einen strukturierten Rahmen für längerfristige Lernbegleitungen mit klaren Zielen. Diese Kombination aus Interventions- und Förderfunktion macht sie zu einem flexiblen und wertvollen Bestandteil des Systems.

Darüber hinaus versteht IP1 die Tankstelle als Beobachtungs- und Lernraum. Hier entstünden wertvolle Erkenntnisse über Schülerverhalten, Lernstrategien und pädagogische Herausforderungen, die wiederum in die Unterrichtsentwicklung einfließen könnten. In der Praxis bleibe dieses

Potenzial jedoch noch weitestgehend ungenutzt – teils aus Zeitmangel, teils aufgrund fehlender Routinen für Feedback und Austausch. IP1 wünscht sich deshalb eine stärker verankerte Feedbackkultur, die auf Vertrauen und professioneller Offenheit basiert, die nicht nur die Förderung der Schüler*innen beinhaltet, sondern auch Lehrpersonen miteinschliesst.

Product (Ergebnisse und Wirkungen): In der Gesamtschau sieht IP1 die Tankstelle als zentrales Instrument zur Förderung schulischer Integrationsleistung. Sie ermögliche individuelle Lernbegleitung, emotionale Stabilisierung und eine nachhaltige Entlastung der Lehrpersonen. Gleichzeitig trage sie zur Stärkung der Schulkultur bei, indem sie Teilhabe und Verständnis fördere. Auf institutioneller Ebene wirkt sie stabilisierend und präventiv, da sie verhindert, dass Probleme eskalieren, oder Schülerinnen und Schüler ausgegrenzt werden.

Gleichzeitig weist IP1 darauf hin, dass der Wissenstransfer ins Kollegium noch zu wenig strukturiert erfolgt. Die Wirkung der Tankstelle könne nur dann langfristig gesichert werden, wenn ihre Erkenntnisse konsequent in die Schulentwicklung einflössen.

Fazit: Rolle, Stärken und Optimierungspotenzial: Aus Sicht der Schulleitung ist die Tankstelle ein zentraler Bestandteil des pädagogischen Gesamtkonzepts der Schule Lavater. Sie bietet sowohl Raum für Förderung als auch Entlastung und trägt zur Entwicklung einer lernenden Organisation bei. Besonders geschätzt wird die wertschätzende, ruhige und professionelle Haltung des Personals, das Vertrauen schafft und Beziehungsarbeit ermöglicht.

Als Entwicklungsfelder nennt IP1 den Ausbau der Öffnungszeiten, klarere Strukturen für Rückmeldungen und eine stärkere institutionelle Verankerung. Insgesamt erfüllt die Tankstelle ihre konzeptuellen Ziele weitgehend, erfordert aber noch organisatorische und personenunabhängige Stabilisierung, welche deren Zuständigkeiten klar regelt, um ihre Wirkung langfristig zu sichern.

7.2 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP2

IP2 ist die Autorin des Tankstellenkonzepts und die Tankstellenleiterin. Von allen Tankstellenmitarbeiter*innen arbeitet sie am wenigsten in der Tankstelle. Dennoch ist sie sehr nah am Alltag der Tankstelle, da ihr Schulzimmer direkt an die Tankstelle grenzt, sie die wöchentlichen Tankstellensitzung leitet und sicherstellt, dass die Tankstelle während ihrer Öffnungszeiten belegt ist. Somit ist sie mit den Herausforderungen, welche an die Tankstelle gestellt werden, und deren Abläufen bestens vertraut. Zudem kennt sie durch ihre Arbeit als Schulische Heilpädagogin IF viele der Schüler*innen, die in der Tankstelle arbeiten.

Context (Kontext und Rahmenbedingungen): IP2, die Autorin des Tankstellenkonzepts und Leiterin der Einrichtung, beschreibt die Tankstelle als wichtiges Element schulischer Entwicklung und als strategischen Baustein zur Erhöhung der Tragfähigkeit der Schule Lavater. Sie entstand aus dem Bedürfnis, über den reaktiven Charakter des „Boxenstopps“ hinauszugehen und eine nachhaltige, planbare Förderung zu ermöglichen.

Die Tankstelle soll nicht nur Krisen abfedern, sondern Lernprozesse gezielt begleiten. IP2 betont, dass sie noch in einer Aufbauphase steckt – ein mehrjähriger Entwicklungsprozess, der Zeit und Kontinuität braucht. Sie versteht die Tankstelle als Ort des Lernens für alle, der sowohl Schüler*innen als auch Lehrpersonen unterstützt und langfristig die Schulkultur prägt.

Input (Ressourcen und Voraussetzungen): Die Tankstelle verfügt laut IP2 über ein hoch engagiertes und professionelles Team, das durch Empathie und echtes Interesse an den Jugendlichen überzeugt. Diese Haltung sei entscheidend für das Gelingen des Konzepts, da sie Vertrauen schafft und individuelle Förderung ermöglicht.

Gleichzeitig weist IP2 auf strukturelle Grenzen hin. Räumlich sei die Tankstelle gut ausgestattet, aber es fehle an zusätzlichen Rückzugsräumen. Auch Zeitressourcen für Absprachen, Feedback und Nachbereitung seien knapp, was den systemischen Anspruch des Projekts einschränke. Die vorhandenen Ressourcen müssten gezielter genutzt und besser koordiniert werden, um Wirkung und Nachhaltigkeit zu steigern.

Process (Ablauf- und Umsetzungsprozesse): IP2 legt grossen Wert darauf, dass die Tankstelle als langfristiges Entwicklungsinstrument verstanden wird. Sie beobachtet jedoch, dass sie im Alltag häufig noch als kurzfristige Entlastung genutzt wird – was sie kritisch als „Abschiebung“ bezeichnet. Ihr Ziel ist es, die Tankstelle stärker für geplante Lernbegleitungen mit klar definierten Zielen zu etablieren, was die eigentliche Aufgabe der Tankstelle sein sollte, wäre es allein nach Ihren Vorstellungen gegangen. Doch das Bedürfnis im Kollegium nach einem Angebot in Fällen von akuten Überlastungssituationen musste ebenfalls Platz finden im Konzept.

Ein wiederkehrendes Problem sieht sie im mangelnden Austausch zwischen Tankstellenpersonal und Lehrpersonen. Obwohl ein Formular für langfristige, geplante Zuweisungen existiert, fehle oft die Zeit, es gründlich zu besprechen. Dadurch bleibe der systemische Lerneffekt begrenzt. IP2 wünscht sich feste Kommunikationsstrukturen und regelmässige Besprechungen, um Kooperation und Reflexion zu fördern.

Product (Ergebnisse und Wirkungen): IP2 betont, dass langfristige Zuweisungen besonders wirksam sind: Lernende machen messbare Fortschritte, entwickeln Lernstrategien und gewinnen

Selbstvertrauen. Die Tankstelle helfe, Schüler*innen im System zu halten, und trage zur Entlastung des Kollegiums bei. Sie sieht sie als bedeutenden Faktor in der Entwicklung einer professionellen Schulkultur, die auf gemeinsame Verantwortung setzt.

Dennoch bleibt Potenzial: Um die Wirkung systemisch zu verstetigen, braucht es eine stärkere institutionelle Einbindung, Zeit für Austausch und klare Rückmeldeprozesse. IP2 schätzt, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis die Tankstelle vollständig in die Schulstruktur integriert ist.

Fazit: Rolle, Stärken und Optimierungspotenzial: Für IP2 ist die Tankstelle sowohl Lern- und Förderort für Schüler*innen als auch Impulsgeberin für die Schulentwicklung. Ihre grösste Stärke ist das engagierte, empathische Team, das Lernende individuell wahrnimmt und fördert. Die Tankstelle schafft Raum für positive Lernerfahrungen und emotionale Stabilität.

Als Entwicklungsfelder nennt IP2 die systematische bzw. systemische Kooperation mit dem Kollegium, die Vereinfachung administrativer Abläufe und die Nutzung der Tankstelle für vielfältigere Lernformen. Ihr langfristiges Ziel ist es, die Tankstelle als selbstverständlichen Bestandteil der Schulkultur zu etablieren – offen für alle, mit klarer Struktur und nachhaltiger Wirkung.

7.3 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP3

IP3 ist Klassenlehrperson einer A-Klasse und unterrichtet in diversen A- und B-Klassen als Fachlehrperson. Sie ist eine der Lehrpersonen, welche die Angebote der Tankstelle häufig nutzt. Zudem vertritt sie die Schule Lavater in den Fachgruppensitzungen der Volksschule der Stadt Zürich und erhält so regelmässig Einblick in andere städtische Schulen.

Context (Kontext und Rahmenbedingungen): IP3 erlebt die Tankstelle als festen und unverzichtbaren Bestandteil des Schulhauses Lavater. Im Vergleich zum früheren „Boxenstopp“ sei das aktuelle Angebot professioneller organisiert, klar strukturiert und stärker auf individuelles Lernen ausgerichtet.

Sie betont, dass die Tankstelle besonders für Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen (Diagnose) oder Konzentrationsschwierigkeiten ein wertvoller Lernort ist. Gleichwohl empfindet sie die räumliche Lage im obersten Stockwerk als Hürde, da sie eine gewisse Distanz zum Unterrichtsgeschehen schafft. Wäre die Tankstelle näher bei den Klassenzimmern, würde sie eventuell noch mehr genutzt. Dennoch erkennt sie die Tankstelle als logische Weiterentwicklung und wichtigen Beitrag zu einer integrativen Schule.

Input (Ressourcen und Voraussetzungen): IP3 beschreibt die Ressourcen der Tankstelle als solide. Die Räumlichkeiten sind funktional, die Öffnungszeiten grosszügig und das Personal fachlich kompetent. Sie hebt hervor, dass die Tankstelle im Kollegium einen guten Ruf genießt und sie als Lehrperson spürbare Unterstützung erfährt.

Herausforderungen bestehen jedoch in der personellen Kontinuität und der räumlichen Trennung, die spontane Absprachen erschwert. Auch die personelle Abdeckung sei nicht immer ausreichend, um alle geplanten Angebote umzusetzen. IP3 wünscht sich mehr Stabilität im Team und zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten – etwa für Nachprüfungen oder ruhige Einzelarbeiten.

Process (Ablauf- und Umsetzungsprozesse): Die Abläufe rund um die Tankstelle beschreibt IP3 als grundsätzlich gut strukturiert. Bei längerfristigen Zuweisungen funktioniere die Kommunikation zuverlässig, während bei spontanen Einsätzen oft Informationen fehlen. Dies führe dazu, dass Lernende teilweise nicht unmittelbar weiterarbeiten können bzw. für die zuständige Lehrperson nicht klar sei, wie weit der/die entsprechende Schüler*innen während seiner/ihrer Zeit in der Tankstelle gekommen ist.

IP3 wünscht sich ein vereinfachtes Anmeldeverfahren, idealerweise digital, um Zuweisungen schneller und transparenter abzuwickeln. Sie betont, dass klare Abläufe entscheidend sind, damit Lehrpersonen das Angebot im hektischen Schulalltag effektiv nutzen können. Positiv bewertet sie die im aktuellen Schuljahr 2025/2026 erhöhte Teamstabilität, die den Austausch vereinfacht und die Qualität der Begleitung erhöht.

Product (Ergebnisse und Wirkungen): IP3 beobachtet, dass die Tankstelle für viele Lernende einen spürbaren Unterschied macht: Sie arbeiten konzentrierter, zeigen grössere Ausdauer und entwickeln bessere Lernstrategien. Besonders Schülerinnen und Schüler mit diagnostizierten Förderbedürfnissen profitieren von der ruhigen Umgebung und der individuellen Betreuung.

Auch Lehrpersonen erleben die Tankstelle als Entlastung – vor allem bei akuten Belastungssituationen. Auf institutioneller Ebene trägt sie zu mehr Transparenz und Verbindlichkeit im Umgang mit Fördermassnahmen bei. IP3 sieht jedoch auch eine gewisse Spannung: Die Tankstelle wirke teilweise separativ und könne dadurch das Ideal der Integration abschwächen. Ausserdem fühle sie sich in wenigen Fällen – insbesondere bei kurzfristigen Zuweisungen – vom Tankstellenpersonal als für die Lernenden verantwortliche Lehrperson nicht adäquat vertreten.

Fazit: Rolle, Stärken und Optimierungspotenzial: Für IP3 ist die Tankstelle ein wertvolles, professionelles Unterstützungsangebot, das individuelles Lernen ermöglicht und Lehrpersonen

entlastet. Ihre grössten Stärken liegen in der klaren Struktur, der kompetenten Begleitung und der positiven Haltung des Teams.

Verbesserungspotenzial sieht sie in der Kommunikation bei spontanen Einsätzen, der Digitalisierung der Abläufe und der stärkeren räumlichen Einbindung in den Schulalltag. Insgesamt betrachtet sie die Tankstelle als unverzichtbares, aber weiter ausbaufähiges Element einer integrativen Schule.

7.4 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP4

IP4 ist Klassenlehrperson einer B-Klasse und unterrichtet in diversen A- und B-Klassen als Fachlehrperson. Er ist eine der Lehrpersonen, welche die Angebote der Tankstelle im Schuljahr 2024/2025 selten nutzte und im aktuellen Schuljahr 2025/2026 seine Schüler*innen deutlich häufiger der Tankstelle zuweist.

Context (Kontext und Rahmenbedingungen): IP4 beschreibt die Tankstelle als professionelle Weiterentwicklung des früheren „Boxenstopps“. Während dieser eher spontane Fälle zuständig und personell limitiert war, sieht er die Tankstelle als klar strukturiertes und nachhaltig verankertes System. Sie reagiert auf den wachsenden Bedarf nach Entlastung, bietet aber auch gezielte Förderung und fungiert so als verbindendes Element zwischen Unterricht, Unterstützung und Konfliktbewältigung.

Für IP4 stellt die Tankstelle eine unverzichtbare Schnittstelle dar: Lernende, die emotional oder kognitiv überfordert sind, können dort in einem geschützten Rahmen weiterarbeiten. Dieser geschützte Rahmen hilft den Lernenden, wieder in den Regelunterricht integriert zu werden, ohne dass für sie ausserhalb der Schule Lavater eine alternative Lösung gefunden werden müsste. Damit leistet die Tankstelle einen wichtigen Beitrag, um die Integrationskraft der Schule zu erhöhen.

Input (Ressourcen und Voraussetzungen): Das Tankstellenteam beschreibt IP4 als ruhig, erfahren und lösungsorientiert. Die Fachpersonen handeln besonnen, verfügen über heilpädagogische Erfahrung und vermitteln Sicherheit. Ihre professionelle Haltung ist aus seiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg.

Dennoch sieht IP4 Verbesserungsbedarf bei der personellen Abdeckung. Die Tankstelle ist nicht durchgehend geöffnet, vor allem am Freitagnachmittag fehlt eine Betreuung. Auch bei krankheitsbedingten Ausfällen des Tankstellenpersonals gibt es nicht in jedem Fall Ersatz, was die

personelle Abdeckung der Öffnungszeiten beeinträchtigen kann. Die räumliche Ausstattung beurteilt er dagegen als sehr gelungen: Hell, übersichtlich und lernförderlich.

Process (Ablauf- und Umsetzungsprozesse): Die Abläufe und die Kommunikation mit der Tankstelle erlebt IP4 als effizient, besonders in akuten Situationen über Microsoft Teams. Das Zuweisungsverfahren mit kurzen Arbeitsnotizen funktioniert gut, dennoch wünscht er sich mehr Rückmeldungen nach Aufgehalten. Ein kurzes Formular oder Notizzettel, auf dem Lernziele und Beobachtungen vermerkt werden, würde den Austausch verbessern.

Er beobachtet, dass Lehrpersonen unterschiedlich oft auf die Tankstelle zurückgreifen – was er weniger als strukturelles Problem, sondern als Ausdruck verschiedener pädagogischer Haltungen interpretiert oder auch darauf zurückführt, dass je nach Klasseklima verschieden hoher Bedarf für die Nutzung der Tankstellenangebote bestünde. Dies sei einer der Hauptgründe, weshalb er im Schuljahr 2024/2025 im Vergleich zum aktuellen Schuljahr 2025/2026 die Tankstelle deutlich seltener nutzte. Damals führte er eine sehr gut eingespielte 3. Sek B Klasse, wohingegen die neue 1. Sek B Klasse spürbar herausfordernder ist im Hinblick auf einen geregelten Unterrichtsalltag.

Product (Ergebnisse und Wirkungen): Für IP4 wirkt die Tankstelle auf mehreren Ebenen. Schüler*innen können in einem ruhigen Rahmen weiterarbeiten, lernen sich zu regulieren und erhalten emotionale sowie fachliche Unterstützung. Dies stärkt ihre Lernfähigkeit und ermöglicht eine schnellere Rückkehr in den Klassenverband. Gleichzeitig profitiert die Klasse als Ganzes: Der Unterricht wird ruhiger, Lehrpersonen können konzentrierter arbeiten und den Lernenden mehr Aufmerksamkeit schenken.

Darüber hinaus erkennt IP4 eine Förderung überfachlicher Kompetenzen wie Selbstreflexion, Eigenverantwortung und Konfliktlösung. Gespräche mit Tankstellenmitarbeitenden helfen Lernenden, neue Perspektiven zu entwickeln.

Fazit: Rolle, Stärken und Optimierungspotenzial: IP4 sieht in der Tankstelle ein zentrales pädagogisches Werkzeug, das Lernen, Entlastung und Integration verbindet. Ihre grosse Stärke liegt im empathischen, stabilen Team und in der schnellen Handlungsfähigkeit.

Als Entwicklungsfelder nennt er eine verlässliche Vertretungsregelung, längere Öffnungszeiten und regelmässige Rückmeldungen an Lehrpersonen. Zudem sei es wichtig, die Tankstelle konsequent als unterstützendes Angebot zu kommunizieren, damit sie nicht als Druckmittel missverstanden werde. Insgesamt bewertet IP4 die Tankstelle als wirkungsvolles, tragfähiges und lernförderndes Instrument.

7.5 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP5

IP5 ist Klassenlehrperson einer B-Klasse und unterrichtet in diversen A- und B-Klassen als Fachlehrperson. Er ist eine der Lehrpersonen, welche die Angebote der Tankstelle häufig nutzt. Drei seiner Schüler*innen wurden über langfristige Zuweisungen in der Tankstelle begleitet und anschliessend erfolgreich in den regulären Klassenverband reintegriert.

Context (Kontext und Rahmenbedingungen): IP5 ist seit vielen Jahren an der Schule Lavater tätig und hat den Übergang vom spontanen „Boxenstopp“ zur heutigen Tankstelle miterlebt. Er beschreibt diese Entwicklung als klare Professionalisierung des schulischen Unterstützungsangebots. Die Tankstelle biete eine sinnvolle Möglichkeit, Lernende mit besonderem Unterstützungsbedarf innerhalb der Schule zu fördern und gleichzeitig die Lehrpersonen zu entlasten.

Im Vergleich zu externen Massnahmen wie „Time-out“ oder „Back to School“ sieht IP5 die Tankstelle als flexibles, niederschwelliges und schulnahes Instrument, das Reintegration erleichtert und die Integrationskraft stärkt.

Input (Ressourcen und Voraussetzungen): Die räumliche Ausstattung und die personelle Besetzung bewertet IP5 sehr positiv. Das Team arbeitet professionell, empathisch und geduldig. Diese Haltung sei entscheidend, um Lernende zu stabilisieren und Vertrauen aufzubauen.

Gleichzeitig erkennt er Grenzen: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, wodurch bei grossem Bedarf Engpässe entstehen können, was er aber nur selten erlebte. Auch eine durchgehende Öffnung wäre wünschenswert, um die Nutzung flexibler zu gestalten. Trotz dieser Einschränkungen betont IP5, dass die Qualität der Betreuung wichtiger sei als Quantität.

Process (Ablauf- und Umsetzungsprozesse): Die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Tankstelle beschreibt IP5 als klar und zuverlässig. Sowohl spontane als auch geplante Zuweisungen funktionieren gut. Bei längerfristigen Begleitungen findet regelmässiger Austausch über Lernfortschritte statt. Bei kurzfristigen Zuweisungen hält er einen intensiven Austausch nicht in jedem Fall für nötig. Er ist dankbar für die Entlastung, die ihm so eine Zuweisung bietet. Dabei vertraut er dem Tankstellenpersonal, dass es seine Arbeit gewissenhaft ausübt. Für den Fall, dass er Auskunft über den Verlauf der Zuweisung wünscht, gäbe es genügend Möglichkeiten, diese bilateral einzuholen.

Positiv hebt er hervor, dass die Tankstelle flexibel auf verschiedene Situationen reagieren kann – von kurzfristiger Krisenintervention bis zu gezielter Lernförderung. Er nutzt sie für beides und sieht darin eine ausgewogene Balance.

Er beobachtet, dass jüngere Lehrpersonen oder solche in B-Klassen, in denen erfahrungsgemäss häufiger herausfordernde Unterrichtssituationen stattfinden bzw. mehr Schüler*innen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf anzufinden sind als in A-Klassen, die Tankstelle häufiger nutzen, während erfahrene Kolleginnen – weniger aus Skepsis, sondern aus Gewohnheit – und Kollegen in A-Klassen tendenziell zurückhaltender sind. Ausserdem sind jüngere Lehrpersonen vertrauter mit dem Thema Schulinseln als Kolleg*innen, die schon vor langer Zeit ihre Ausbildung abschlossen.

Product (Ergebnisse und Wirkungen): IP5 berichtet von deutlichen Fortschritten bei Lernenden, die regelmässig in der Tankstelle arbeiten. Fachliche Defizite werden gezielt aufgearbeitet, überfachliche Kompetenzen wie Durchhaltevermögen und Motivation gestärkt. Viele Schülerinnen und Schüler kommen mit neuem Selbstvertrauen zurück in den Unterricht.

Auch für Lehrpersonen sei die Tankstelle eine grosse Hilfe: Sie entlaste den Unterricht und schaffe Raum für pädagogische Reflexion. IP5 betont zudem die soziale Wirkung – die Tankstelle fördere Reintegration, nicht Ausgrenzung, und sei damit ein gelebtes Beispiel für integratives Handeln einer Schule.

Fazit: Rolle, Stärken und Optimierungspotenzial: IP5 beschreibt die Tankstelle als zentrale Stütze des schulischen Alltags im Schulhaus Lavater – ein Ort des Lernens, der Beziehung und der Regeneration. Ihre Stärke liegt in ihrer Vielseitigkeit: Sie ist Lern-, Rückzugs- und Förderraum zugleich. Das Team arbeitet geduldig, vertrauensvoll und mit hoher Professionalität.

Als Entwicklungsmöglichkeiten nennt er eine moderate Erweiterung der Platzkapazität, eine breitere Nutzung auch durch leistungsstarke Lernende zur Entstigmatisierung des Tankstellenaufenthalts sowie ein digitales Anmeldetool, das Abläufe vereinfacht. Insgesamt sieht IP5 die Tankstelle als tragfähiges, entwicklungsfähiges und wertvolles Angebot, das wesentlich zur Schulqualität beiträgt.

7.6 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP6

IP6 arbeitet als Klassenassistent in der Schule Lavater. Hauptsächlich ist er während zwei ganzer Schultage als Tankstellenmitarbeiter tätig und unterstützt das Betreuungsteam über die Mittagspause. Durch seine Arbeit in beiden Bereichen kommt er in Kontakt mit beinahe allen Schüler*innen der Schule Lavater.

Context (Kontext und Rahmenbedingungen): IP6 arbeitet als Klassenassistent und ist an zwei Tagen pro Woche in der Tankstelle tätig. Er beschreibt sie als festen Bestandteil des Schulalltags,

der Förderung, Entlastung und Konfliktbewältigung miteinander verbindet. Sie trägt zur Stabilisierung des gesamten Systems bei und bietet sowohl Schüler*innen als auch Lehrpersonen Entlastung.

Input (Ressourcen und Voraussetzungen): Die personelle Zusammensetzung des Teams empfindet IP6 als ausgewogen: heilpädagogische und pädagogische Fachpersonen arbeiten eng zusammen. Entscheidende Qualitäten seien Empathie, Offenheit und Gelassenheit. Sie schaffen ein Klima des Vertrauens und der Sicherheit.

Mit der räumlichen und materiellen Ausstattung ist IP6 zufrieden. Er betont jedoch, dass die Qualität der Arbeit stark von der Teamgrösse und der Erfahrung abhängt. Mehr personelle Stabilität könne die individuelle Betreuung weiter verbessern.

Process (Ablauf- und Umsetzungsprozesse): Die Abläufe sind laut IP6 eingespielt und praxistauglich. Geplante Zuweisungen funktionieren mit klaren Zielen, bei spontanen Einsätzen erfolgt die Kommunikation meist telefonisch oder mündlich vor Ort. Unterschiede gibt es in der Rückmeldung: Bei langfristigen Zuweisungen findet Austausch statt, bei spontanen weniger.

Er regt an, standardisierte Rückmeldebögen einzuführen, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Positiv betont IP6 die Flexibilität der Tankstelle, auf individuelle Situationen einzugehen – von Förderung über Konfliktlösung bis zu kurzen Auszeiten.

Product (Ergebnisse und Wirkungen): IP6 beobachtet deutliche Lernfortschritte bei Schüler*innen, die über längere Zeit begleitet werden. Besonders in Motivation, Selbstreflexion und Eigenverantwortung beobachtet er Verbesserungen.

Darüber hinaus wirkt die Tankstelle deeskalierend: Sie bietet Raum, um Konflikte in Ruhe zu reflektieren, und hilft, emotionale Krisen abzufedern. Lernende kehren meist gestärkt in den Unterricht zurück. Auch bei Zuweisungen, bei denen es um fachliche Unterstützung geht, bekommt er in den meisten Fällen eine positive Rückmeldung der Schüler*innen, die er jeweils am Ende der Zuweisung nach deren Befinden befragt.

Fazit: Rolle, Stärken und Optimierungspotenzial: Für IP6 ist die Tankstelle ein neutraler Ort, der Förderung und Stabilität vereint. Ihre Stärke liegt im empathischen Team, das individuell auf Lernende eingeht und Beziehung als Grundlage pädagogischen Handelns versteht.

Als mögliche Verbesserungen nennt er eine klarere Kommunikation bei spontanen Einsätzen und eine breitere personelle Basis. Entscheidend sei auch, dass Lehrpersonen den Aufenthalt als Unterstützung vermitteln – nicht als Strafe. Nur dann könne die Tankstelle ihr Potenzial voll entfalten.

7.7 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit IP7

IP7 hat von allen befragten Personen keinen direkten Kontakt mit der Tankstelle der Schule Lavater. Sie ist jedoch eine wichtige Ansprechpartnerin für Fragen rund um Sonderpädagogik und Schulentwicklung im Kontext der «tragfähigen Schulen» und ist Mitglied der Projektgruppe, welche für die Webseite www.tragfähigeschulen.ch verantwortlich ist. In ihrer Funktion der Fachbereichsleitung Sonderpädagogik der Kreisschulbehörde Uto verfügt sie über eine übergeordnete Perspektive und ordnet die Tankstelle in die systemische Gesamtentwicklung des städtischen Schulsystems ein.

Context (Kontext und Rahmenbedingungen): IP7 betrachtet die Tankstelle aus systemischer Perspektive. Sie ordnet sie als Teil des Projekts «Tragfähige Schulen» ein, das Schulen befähigen soll, frühzeitig auf Belastungen zu reagieren und Verantwortung im eigenen System zu übernehmen, statt Probleme an externe Stellen abzugeben.

Die Tankstelle ermöglicht niederschwelliges Handeln „links der roten Linie“, also präventiv, bevor Situationen eskalieren. Damit stärkt sie Lehrpersonen und Lernende gleichermaßen und trägt zur Stabilität des Systems bei. Somit ist sie eines der Elemente, um die Integrationskraft der Schulen des Schulkreises Uto zu erhöhen.⁴

Input (Ressourcen und Voraussetzungen): IP7 lobt die multiprofessionelle Zusammensetzung und die effiziente Ressourcennutzung. Das Team am Schulhaus Lavater sei ruhig, reflektiert und arbeite vertrauensvoll zusammen. Positiv hebt sie hervor, dass die Schule selten zusätzliche Mittel beantragt – ein Zeichen funktionierender Selbstorganisation, hoher Eigenverantwortung und

⁴ Als Anmerkung des Autors sei erwähnt, dass in Erweiterung zu den regulären IDT-Sitzungen, die in der Schule Lavater wöchentlich stattfinden, zweimal pro Schuljahr eine «grosse IDT-Sitzung» abgehalten wird, deren Teilnehmer*innen sich aus Mitgliedern des SPD Uto, KSB Uto (inkl. IP7) sowie den SHPs, SSA und SL des Schulteams Lavater zusammensetzen. In wöchentlichen IDT-Sitzungen werden herausfordernde Fälle des Unterrichtsalltags besprochen, die häufig in geplante, langfristige Zuweisungen in die Tankstelle münden. Die grosse IDT-Sitzung hat einen berichtenden Charakter, indem der Status verschiedener Projekte wie z.B. der Tankstelle erörtert wird. Darauf beruht IP7s Eindruck der Multiprofessionalität der Tankstelle (siehe nächster Abschnitt), was nur zum Teil der Realität entspricht. Obwohl das IDT kein Bestandteil der Tankstelle ist, hängt es dennoch eng mit ihr zusammen, da viele der evaluierten Fälle schliesslich von der Tankstelle betreut werden.

eines zielgenau umgesetzten Einsatzes der von der KSB gesprochenen Ressourcen. Sogenannte «Feuerwehrrübungen» kommen im Lavater ausgesprochen selten vor.

Als Vision nennt IP7 die Idee, dass Schulen in der Stundenplanung bewusst Kapazitäten freihalten sollten – ähnlich einem „Base Support Team“ einer von IP7 besuchten Schule in Kanada. So ein Vorhaben, wäre realisierbar, wenn in jeder Lektion mindestens eine Lehrperson eine unterrichtsfreie Stunde hätte. Eine solche Struktur würde es erlauben, flexibel auf Belastungssituationen – z.B. in Form von zusätzlicher Unterstützung in der Tankstelle oder in Klassen – zu reagieren, ohne zusätzliche Anträge oder bürokratische Wege zu benötigen.

Process (Ablauf- und Umsetzungsprozesse): Die Tankstelle ermöglicht laut IP7 schnelles, niederschwelliges Handeln in herausfordernden Situationen. Ihr Erfolg hängt jedoch wesentlich von der Haltung des Kollegiums ab: Entscheidend sei, dass die Tankstelle nicht als „Abstellgleis“ oder „Strafinstrument“ wahrgenommen werde, sondern als unterstützender Lernort. Diese Wahrnehmung müsse aktiv durch transparente Kommunikation und gemeinsames Handeln gefördert werden.

Darüber hinaus regt IP7 an, die Zusammenarbeit zwischen Tankstellenpersonal und Lehrpersonen weiterzuentwickeln. Sie schlägt kollegiale Beratung, Job-Shadowing und Rollentausch vor – etwa, dass Lehrpersonen zeitweise in der Tankstelle hospitieren oder gemeinsam mit heilpädagogischen Fachpersonen Unterricht vorbereiten. Diese Formen der Kooperation könnten dazu beitragen, gegenseitiges Verständnis zu fördern und pädagogische Kompetenzen systematisch auszubauen.

Product (Ergebnisse und Wirkungen): IP7 beobachtet, dass die Schule Lavater ruhiger, lösungsorientierter und inklusiver agiert als viele andere Schulen. Die Tankstelle trage dazu bei, eine Kultur der Offenheit und Verantwortung zu fördern. Sie öffne symbolisch „die Klassenzimmertür“ und ermögliche neue Formen der Zusammenarbeit. So bezeichnet sie die Tankstelle als einen wichtigen Baustein im Kulturwandel hin zu einer offeneren, kooperativeren Schulkultur und trage so zu einer schrittweisen Aufweichung traditioneller, stark lehrpersonenzentrierter Unterrichtsformen bei. Damit leistet die Tankstelle nicht nur einen Beitrag zur Förderung einzelner Lernender, sondern zur Weiterentwicklung des gesamten Schulsystems in Richtung einer integrativen, tragfähigen Schule.

Fazit: Rolle, Stärken und Optimierungspotenzial: Für IP7 ist die Tankstelle ein Motor tragfähiger Schulentwicklung. Ihre Stärken liegen im multiprofessionellen Team, der hohen Präsenz und der klaren Struktur. Sie schaffe Sicherheit, Prävention und gemeinsame Verantwortung.

Als Optimierung nennt sie eine stärkere schulübergreifende Kooperation, ein Ausbau der personellen Abdeckung durch eine flexiblere Stundenplanung und die kontinuierliche Pflege der unterstützenden Haltung und Kommunikation. Die Tankstelle sei ein zukunftsweisendes Modell für integrativ aufgestellte Schulstrukturen und somit den Weg hin zu einer «Schule für alle» ebnet.

7.8 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews mit der IGS (Schülergruppe)

Ergänzend zum Klassenrat stellt jede der elf Klassen der Schule Lavater zwei Mitglieder für den Schulrat. Der Schulrat tagt einmal pro Monat. Fünf dieser Schulratsmitglieder wurden in einem Gruppeninterview befragt. Vier der Schüler arbeiteten mehr oder weniger häufig in der Tankstelle, einer der Schüler noch nie.

Context (Kontext und Rahmenbedingungen): Die befragten Schülerinnen und Schüler nehmen die Tankstelle als festen Bestandteil der Schule wahr. Sie verbinden sie mit Ruhe, Konzentration und Sicherheit, teils aber auch mit Strafe – je nachdem, wie Lehrpersonen den Aufenthalt vermitteln.

Einige Lernende nutzen die Tankstelle regelmässig, um konzentrierter zu arbeiten; andere kennen sie nur vom Hörensagen. Diese unterschiedlichen Erfahrungen zeigen, wie sehr Wahrnehmung und Kommunikation den Zugang prägen.

Input (Ressourcen und Voraussetzungen): Die Schüler loben die ansprechende Gestaltung, die ruhige Atmosphäre und die Aussicht über die Stadt. Besonders positiv bewerten sie die Mitarbeitenden: freundlich, hilfsbereit, aber konsequent. Sie fühlen sich ernst genommen und sicher – auch in Konfliktsituationen.

Die Möglichkeit, selbst um einen Platz zu bitten, wird als Zeichen von Vertrauen gewertet. Einige wünschen sich allerdings mehr Flexibilität, um die Tankstelle auch ohne formelle Anfrage nutzen zu können.

Process (Ablauf- und Umsetzungsprozesse): Der Zugang erfolgt meist unkompliziert, variiert aber je nach Lehrperson. Die Tankstelle wird vor allem zum konzentrierten Arbeiten und Nachholen von Prüfungen genutzt. In Bezug auf die Nutzung zeigt sich eine klare Tendenz: Die Tankstelle wird vor allem zum konzentrierten Arbeiten oder zum Nachholen von Prüfungen genutzt. Nur vereinzelt dient sie der Erholung oder Reflexion. Auffällig ist, dass die Schüler die Tankstelle selbst als Ort der Produktivität begreifen – sie unterscheiden klar zwischen dem entspannten, aber fokussierten Arbeiten dort und der mitunter unruhigen Atmosphäre im Klassenunterricht.

Interessant aber auch überraschend ehrlich ist zudem die Wahrnehmung, dass man sich in der Tankstelle «nicht drücken kann». Da die Lehrpersonen oder Assistenzen sehr präsent sind, müsse man dort tatsächlich arbeiten. Diese enge Betreuung wird einerseits als förderlich erlebt, andererseits als möglicher Grund genannt, warum manche Schülerinnen und Schüler weniger gerne hingehen.

Product (Ergebnisse und Wirkungen): Die Lernenden berichten von besserer Konzentration und höherer Motivation. Sie empfinden die Tankstelle als Ort, an dem sie in Ruhe lernen und sich sicher fühlen. Auch emotional bietet sie Unterstützung: In Konflikten oder Belastungssituationen erleben sie die Mitarbeitenden als ansprechbare, vertrauensvolle Personen.

Darüber hinaus wirkt die Tankstelle indirekt auf die Klassen zurück: Wenn unruhige Lernende zeitweise dort arbeiten, verbessert sich die Stimmung und Produktivität im Unterricht.

Fazit: Rolle, Stärken und Optimierungspotenzial: Die Wirkung der Tankstelle wird von der Schülergruppe überwiegend positiv eingeschätzt. Sie berichten von einer deutlich höheren Konzentration und Arbeitsruhe im Vergleich zum Klassenunterricht. Besonders Schüler*innen aus unruhigen Klassen erleben die Tankstelle als einen Ort, der ihnen hilft, Lernziele zu erreichen, die sie in der Klasse nicht schaffen würden.

Darüber hinaus nennen die Schüler den sozialen und emotionalen Nutzen der Tankstelle. Sie beschreiben sie als Schutzraum bei Konflikten oder Mobbing und betonen, dass sie sich dort sicher und respektiert fühlen. Die Mitarbeitenden werden als Personen wahrgenommen, die nicht nur beim Lernen helfen, sondern auch in persönlichen Situationen ansprechbar sind.

Auch auf Klassenebene zeigen sich positive Effekte: Wenn einzelne störende Lernende in die Tankstelle geschickt werden, verbessere sich die Arbeitsatmosphäre für die verbleibenden Schüler*innen. In diesem Sinne trägt die Tankstelle zur Entlastung und Stabilisierung des Unterrichts bei.

Ein weiterer beobachteter Effekt betrifft die Haltungsentwicklung der Lernenden: Einige Schüler berichten, dass sie durch die Tankstelle gelernt haben, Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen und sich selbst besser zu organisieren. Einzelne beschreiben auch, dass sie durch Bewegung beim Lernen (z. B. Arbeiten am Whiteboard) neue Strategien entdeckt haben, die ihnen helfen, Inhalte besser zu behalten.

7.9 Vergleich der Interviewauswertungen

Die Auswertung der sieben Einzelinterviews (IP1 bis IP7) und des Gruppeninterviews mit Schülern (IGS) zeigt ein vielschichtiges Bild der Tankstelle am Schulhaus Lavater. Die Aussagen der Befragten verdeutlichen sowohl die pädagogische Bedeutung des Angebots als auch seine Entwicklungsdynamik innerhalb der Schule. Insgesamt wird die Tankstelle als fester Bestandteil des Schulalltags wahrgenommen, der auf mehreren Ebenen – pädagogisch, organisatorisch und sozial – wirksam ist. Dabei zeigt sich ein breiter Konsens über ihren Nutzen, gleichzeitig aber auch eine Reihe unterschiedlicher Perspektiven in Bezug auf ihre Funktion, Nutzung und Weiterentwicklung.

7.9.1 Übereinstimmende Wahrnehmungen der Interviewpartner*innen

Über alle Interviews hinweg lässt sich eine weitgehende Übereinstimmung hinsichtlich der zentralen Funktion der Tankstelle feststellen: Sie wird als unterstützender, entlastender und integrativer Lernort verstanden, der sowohl den Schüler*innen als auch den Lehrpersonen zugutekommt. Alle Befragten betonen, dass die Tankstelle mehr ist als ein Auffangort für herausfordernde, störende Schüler*innen. Sie ist ein pädagogisch strukturierter Raum, der individuelles Lernen ermöglicht, Überforderung auffängt und Teilhabe am schulischen Leben sicherstellt.

Ein wiederkehrendes Motiv in den Aussagen ist die **Erhöhung der Tragfähigkeit der Schule**. Sowohl die Schulleitung (IP1), die Tankstellenleitung (IP2), die Lehrpersonen (IP3–IP5) als auch die sonderpädagogische Fachperson (IP7) verweisen auf die Rolle der Tankstelle als zentrales Instrument, um die Integrationsfähigkeit der Schule zu stärken. Sie dient als präventives Angebot, das dazu beiträgt, Lernende im System zu halten und den Übergang in externe Fördermassnahmen zu vermeiden.

Ein weiterer zentraler gemeinsamer Nenner ist die **Bedeutung der Haltung und Professionalität des Tankstellenpersonals**. Von allen Interviewpartnerinnen und -partnern wird die empathische, geduldige und lösungsorientierte Art des Teams hervorgehoben. Die Mitarbeitenden schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und Akzeptanz, die es Lernenden ermöglicht, Vertrauen aufzubauen und Lernmotivation zu entwickeln. Auch die Schülergruppe (IGS) bestätigen diesen Eindruck: Sie erleben die Tankstelle als sicheren Ort mit freundlichen, unterstützenden Erwachsenen, die sie ernst nehmen.

Bezüglich der **Wirkungen** herrscht ebenfalls Einigkeit. Alle Befragten berichten von positiven Entwicklungen in fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, insbesondere bei längerfristigen Zuweisungen. Lernende arbeiten konzentrierter, entwickeln mehr Eigenverantwortung und zeigen

Fortschritte in Selbststeuerung und Sozialverhalten. Auf institutioneller Ebene trägt die Tankstelle zur Entlastung von Lehrpersonen und zur Stabilisierung der Unterrichts Atmosphäre bei.

Auch hinsichtlich der **Wahrnehmung im Kollegium** zeigt sich eine weitestgehend einheitliche Sicht: Die Tankstelle wird als gewinnbringende Ergänzung des schulischen Angebots verstanden, die aber nur dann ihre volle Wirkung entfaltet, wenn sie aktiv und v.a. kooperativ genutzt wird. Alle Befragten betonen, dass Kommunikation und Haltung entscheidend dafür sind, ob die Tankstelle als unterstützendes oder als disziplinarisches Instrument wahrgenommen wird.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Tankstelle am Schulhaus Lavater von allen beteiligten Personengruppen als **wirksames, notwendiges und gewinnbringendes Element** des Schulalltags beschrieben wird. Sie steht exemplarisch für eine Schulentwicklung, die auf Kooperation, Prävention und Integration trotz vorübergehender Separation ausgerichtet ist.

7.9.2 Unterschiedliche Wahrnehmungen der Interviewpartner*innen

Trotz der übergeordneten Einigkeit bestehen deutliche Unterschiede in den Perspektiven, die sich vor allem aus den jeweiligen Funktionen und Rollen der Befragten ergeben.

Schulleitung (IP1) und Fachbereichsleitung Sonderpädagogik (IP7) betrachten die Tankstelle primär aus einer systemischen und strukturellen Perspektive. Für sie steht der Beitrag zur Schulentwicklung im Vordergrund: Die Tankstelle soll als integrativer Bestandteil der Schulorganisation wirken, die Tragfähigkeit erhöhen und als Modell für nachhaltige inklusive Praxis dienen. Beide betonen die Notwendigkeit klarer Prozesse, konzeptioneller Weiterentwicklung und institutioneller Verankerung.

Die Tankstellenleitung (IP2) nimmt eine intermediäre Rolle ein: Sie verbindet die systemische Sicht mit der operativen Realität. Sie betont die pädagogische und organisatorische Komplexität der Tankstelle und benennt strukturelle Herausforderungen wie unklare Kommunikationswege, fehlende Zeitressourcen und teilweise überbordende administrative Abläufe. Ihr Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der Tankstelle als Instrument kollegialer Zusammenarbeit und pädagogischer Professionalisierung, ein noch ausbaufähiges Potenzial, welches im Übrigen auch IP1 und IP7 als Chance für die Tankstelle sehen.

Die Lehrpersonen (IP3–IP5) sprechen stärker aus der Perspektive der praktischen Nutzung. Während IP3 und IP5 das Angebot häufig und gezielt einsetzen, schildert IP4 einen Lernprozess von anfänglicher Zurückhaltung zu zunehmender Akzeptanz, die er jedoch in seinem Fall auf das mehr (3. Sek B) bzw. weniger (1. Sek B, neuer Klassenzug) eingespielte Klassenlima zurückführt. Lehrpersonen bewerten die Tankstelle vor allem danach, wie sie im Alltag entlastet und zur

Förderung einzelner Lernender beiträgt. Dabei unterscheiden sie zwischen kurzfristiger Krisenintervention und langfristiger Förderung – eine Differenz, die auch in der tatsächlichen Nutzung sichtbar wird.

Die Klassenassistenten (IP6) betonen stärker die zwischenmenschliche Dimension. Für sie steht die Beziehungsgestaltung im Vordergrund – die Fähigkeit, durch Empathie und Präsenz eine vertrauensvolle Lernatmosphäre zu schaffen. Ihre Perspektive verdeutlicht, dass die Wirksamkeit der Tankstelle nicht allein auf fachliche Förderung zurückzuführen ist, sondern ebenso auf emotionale Stabilisierung und Beziehungsarbeit.

Die Schülergruppe (IGS) liefert schliesslich eine Innenansicht der Tankstelle aus Nutzersicht. Ihre Aussagen spiegeln sowohl den Erfolg der Tankstelle als Lernort wider als auch bestehende Ambivalenzen. Einige sehen sie als wertvolle Unterstützung, andere verbinden sie noch mit der Vorstellung einer Strafe. Diese doppelte Wahrnehmung verdeutlicht, wie stark die Kommunikation der Lehrpersonen den Sinn und die Akzeptanz der Tankstelle prägt.

Darüber hinaus unterscheiden sich die Interviewpartner in ihren Einschätzungen zu **Ressourcen und Optimierungspotenzial**. Während IP1 und IP7 den Ressourceneinsatz als effizient und vorbildlich bewerten, sehen IP2 und die Lehrpersonen (IP3–IP5) vor allem zeitliche und personelle Engpässe. Die Schüler (IGS) äussern hingegen Verbesserungsvorschläge aus der Nutzerperspektive, etwa mehr interaktive Lernangebote und eine offenere Zugänglichkeit für alle.

Schliesslich zeigen sich Unterschiede in der **Vision der Tankstelle**:

- Für die Schulleitung (IP1) und Fachbereichsleitung Sonderpädagogik (IP7) ist sie ein strategisches Instrument der Schulentwicklung.
- Für die Tankstellenleitung (IP2) ist sie ein Ort der pädagogischen Innovation und kollegialen Reflexion.
- Für die Lehrpersonen (IP3–IP5) ist sie eine pragmatische Entlastungs- und Fördermöglichkeit.
- Für die Klassenassistenten (IP6) ist sie ein Raum der Beziehung und Stabilität.
- Für die Schüler (IGS) ist sie ein sicherer und ruhiger Lernort, der Konzentration und Vertrauen ermöglicht.

Diese unterschiedlichen Sichtweisen ergänzen sich zu einem Gesamtbild, das die Mehrdimensionalität der Tankstelle sichtbar macht: Sie ist **Lernraum, Förderort, Schutzraum, Entlastungsinstrument und Entwicklungsimpuls zugleich**.

8 Zusammenführung der Hypothesen mit den Erkenntnissen aus den Interviews

Die am Ende der Kapitel 5 und 6 formulierten Hypothesen werden in diesem Kapitel unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Interviews zusammengeführt und im Folgenden «Synthese» genannt. Sie bilden die Grundlage für das Fazit und den Ausblick im Kapitel 9. Für die Synthese werden die drei empirischen Elemente dieser Arbeit wie folgt abgekürzt:

- **A1** (Auswertung 1): Quantitative Auswertung (vgl. Kapitel 5)
- **A2** (Auswertung 2): Auswertung der schriftlichen Befragung (vgl. Kapitel 6)
- **A3** (Auswertung 3): Auswertung der qualitativen Interviews (vgl. Kapitel 7)

Unterfrage 1: Welche Gründe und Muster führen zu einer Zuweisung in die Tankstelle?

Synthese 1.1: Alle Auswertungen A1, A2 und A3 zeichnen weitgehend dasselbe Bild. Zuweisungsgründe, die auf das schulische Lernen abzielen, sind die häufigsten.

Synthese 1.2: In allen Auswertungen A1, A2 und A3 folgt an zweiter Stelle «ruhiges Lernen / Arbeiten» und danach der Zuweisungsgrund «störendes Verhalten».

Synthese 1.3: Eine für den Autor überraschende Erkenntnis bringt die A1 hervor. Es werden in etwa gleich viele B- wie A-Schüler*innen der Tankstelle zugewiesen, was von A2 und A3 weder bestätigt noch widerrufen wird.

Synthese 1.4: Basierend auf A3 fällt die Akzeptanz der Zuweisungsverfahrens innerhalb des Schulteams der Schule Lavater gemischt aus. Es gibt Akteur*innen auf Seiten der Lehrpersonen und der Schüler*innen, die die Zuweisung als praktikabel und einfach umsetzbar wahrnehmen. Gleichzeitig wurde in beiden Gruppen der Wunsch nach einem vereinfachten Zuweisungsverfahren geäußert. Ein breit abgestützte Nachfrage nach einem orts- und zeitunabhängigen Online-Anmeldetools ist nicht vorhanden, was die Ergebnisse von A2 bestätigen. Hingegen der grösste Optimierungsbedarf besteht beim Rücklauf der Informationen von der Tankstelle an die Lehrpersonen, besonders bei kurzfristigen Zuweisungen.

Unterfrage 2: Wie erleben Lehrpersonen und Schüler*innen die Tankstelle in Bezug auf Atmosphäre, Unterstützung und Lernen?

- Synthese 2.1:** Nachdem aufgrund der Daten aus A1 zur Unterfrage 2 bloss interpretative Vermutungen geäussert werden können, vermitteln A2 und A3 hierzu ein klareres Bild. Obwohl sich die Befragten in A2 und A3 mehrheitlich eine positive Haltung zur Unterfrage 2 einnehmen, gibt es auch kritische Äusserungen, die aber gemäss A3 bei Lehrpersonen und Schüler*innen unterschiedlich motiviert sind. Während Lehrpersonen Gründe des Vertrauens in den Nutzen der Tankstellenangebote und des Klassenklimas für die Häufigkeit der Zuweisungen verantwortlich sehen, machen die befragten Schüler*innen eine mögliche ablehnende Haltung davon abhängig, wie eine Zuweisung von der Lehrperson kommuniziert wird und dass man sich in der Tankstelle von der Arbeit nicht «drücken» kann, was laut Aussage der befragten Schüler*innen im Klassenverband viel eher möglich ist.
- Synthese 2.2:** A3 bestätigt den aus A2 gewonnenen Eindruck, dass die in der Tankstelle wahrgenommene Atmosphäre weitgehend als positiv wahrgenommen wird. Die zugewiesenen Schüler*innen trafen auf eine professionelle, wertschätzende, unterstützende Haltung des Tankstellenpersonals. Dennoch gab es in A3 vereinzelte kritische Stimmen, die sich in wenigen Fällen ein gewissenhafteres Arbeiten an den Aufträgen wünschen würden.
- Synthese 2.3:** Alle Auswertungen bestätigen, dass in der Tankstelle eine ruhige Lernatmosphäre herrscht, die konzentrationsschwachen Schüler*innen entgegenkommt.
- Unterfrage 3: Welche Einschätzungen äussern Lehrpersonen hinsichtlich der pädagogischen Wirkung und der Entlastung durch die Tankstelle?**
- Synthese 3.1:** Vermutungen basierend auf den Daten der A1 sowie Erkenntnisse aus A2 werden in A3 von allen Befragten bestätigt. Die Wertschätzung für den Entlastungseffekt der Tankstelle ist bei allen Befragten hoch.
- Synthese 3.2:** Ebenfalls in A3 wird die pädagogische Wirkung der Tankstelle als hoch bewertet. Zugewiesene Schüler*innen erfahren gezielte Unterstützung in fachlichen sowie überfachlichen Kompetenzen, was den aus A1 und A2 gewonnenen Eindruck bestätigt, dass sich die Leistungen der Tankstelle primär auf das

schulische Lernen und sekundär auf die Bewältigung von herausfordernden Unterrichtssituationen beziehen.

Synthese 3.3: Laut A2 spielen Stigmatisierungseffekte für beinahe alle Beteiligten keine entscheidende Rolle. Die Erkenntnisse hierzu sind aus A3 weniger eindeutig. Insbesondere die Art und Weise der Kommunikation einer Tankstellenzuweisung spielt eine entscheidende Rolle, ob eine Zuweisung als stigmatisierend empfunden wird oder nicht.

Synthese 3.3: Die Erkenntnisse aus A3 bestätigen, dass die Tankstelle für alle Beteiligten einen Entlastungseffekt bietet. Lehrpersonen werden entlastet, indem sie den Schüler*innen im Klassenzimmer mehr Aufmerksamkeit schenken können. Die entsprechende Klasse wird dabei ebenfalls entlastet, da sie sich aus denselben Gründen besser auf ihren Arbeitsauftrag konzentrieren kann. Und die der Tankstelle zugewiesenen Schüler*innen erfahren ebenfalls eine markante Entlastung, weil sie eng begleitet werden und somit eher Erfolgserlebnisse sammeln können.

Unterfrage 4: Trägt die Tankstelle zur Tragfähigkeit und Integrationskraft der Schule Lavater bei, indem sie Unterrichtsausfälle reduziert, Lehrpersonen unterstützt und das Klassenklima stabilisiert?

Synthese 4.1: Die Ergebnisse aus A2 belegen, dass eine grosse Mehrheit des Kollegiums sich im Wissen um die Existenz der Tankstelle sicherer in ihrer Unterrichtstätigkeit fühlt. Dieser Befund wird durch A3 bestätigt, wobei die Niederschwelligkeit und die rasche Verfügbarkeit der Tankstellenangebote massgebliche Erfolgsfaktoren sind.

Synthese 4.2: Die in A3 geäusserten Wahrnehmungen lassen vermuten, dass die Aktivitäten der Tankstelle einen positiven Effekt auf die Integrationskraft der Schule Lavater ausüben. Empirisch gibt es zwar keinen Befund dazu. Es gibt aber genügend Beispiele, die diese Vermutung bestärken. Besonders die langfristigen Zuweisungen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Zahlreiche Schüler*innen konnten über eine langfristige Zuweisung erfolgreich in den Klassenverband reintegriert werden, was in den meisten Fällen – während und nach der Zuweisung – auf das Klassenklima stabilisierend wirkte.

Synthese 4.3: Eine interessante Aussage machte IP7, Fachbereichsleitung Sonderpädagogik der Kreisschulbehörde Uto. In Vergleich zu anderen Schulen beobachtete sie im Schulhaus Lavater eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit herausfordernden Schul- und Unterrichtssituationen. Sie interpretiert das so, dass im Lavater funktionierende Problemlöseprozesse vorhanden sind, was aus ihrer Sicht als Argument für eine hohe Tragfähigkeit der Schule gewertet werden könnte.

9 Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Tankstelle nach einem Jahr Schulbetrieb ein fester Bestandteil der schulinternen Abläufe der Schule Lavater ist. Sie macht grösstenteils genau das, was sie in ihrem Konzept definiert. Sie ist ein Lern- und Rückzugsort, bietet Entlastung für Lehrpersonen und Schüler*innen gleichermaßen und ist für Lernende aller Klassen verfügbar und aktiv.

Die Auswertung der schriftlichen Befragung darf von der Tankstelle als positive Reaktion auf deren «Marketingaktivitäten» interpretiert werden. Mit «positiv» ist nicht nur die Wahrnehmung der befragten Personen gemeint, sondern auch die Tatsache, dass alle Lehrpersonen und Schüler*innen der Schule Lavater sehr genaue Kenntnisse der Abläufe, der Rolle und der qualitativen Merkmale der Tankstelle besitzen. Das lässt sich daran erkennen, dass die angekreuzten Antworten beider Gruppen weitgehend identisch sind (vgl. Anhang 10, tabellarische Auswertung der schriftlichen Befragung). Daraus lässt sich schliessen, dass die Bemühungen, alle Beteiligten auf verschiedenen Ebenen über die Aktivitäten der Tankstelle zu informieren, von den Empfänger*innen wahrgenommen und verstanden wurden.

Die quantitative Auswertung belegt, dass die Tankstelle nahezu täglich genutzt wird. Die Auslastung erscheint anhand der Zahlen zwar tief, wobei unklar ist, ob bei einer Erhöhung der Auslastung die Dienstleistungen der Tankstelle in derselben positiv empfundenen Qualität umgesetzt werden könnten. Die Akzeptanz der Tankstelle kann nur dann gesteigert werden, wenn es ihr gelingt, weiterhin ein hohes Mass an Zufriedenheit zu generieren. Genau aus diesem Anlass darf eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen dieser Evaluation nicht fehlen.

9.1 Kritik der Ergebnisse und Ausblick

Um eine einheitliche Darstellung der Ergebnisse zu gewährleisten, wird erneut nach der Struktur der vier Unterfragen vorgegangen. Dieses Kapitel würdigt die Ergebnisse, deren Bedeutung für Optimierungspotenziale der Tankstelle besonders hoch ist, mit einer kritischen Betrachtung.

Unterfrage 1: Welche Gründe und Muster führen zu einer Zuweisung in die Tankstelle?

Fazit 1.1: Die Akzeptanz für das Zuweisungsverfahren ist trotz vereinzelter Meldungen, die sich eine Vereinfachung wünschen, hoch und hat sich in der Praxis bewährt. Hierzu sei erwähnt, dass dieses Vorgehen bewusst von der Tankstellenleitung in Kraft gesetzt wurde. Es bildet gar den ersten Grundstein, der das Erreichen der hohen Qualität der Tankstellenangebote überhaupt ermöglicht. Indem ein bestimmtes Prozedere der Anmeldung eingehalten werden muss, überlegt sich eine Lehrperson sehr genau, warum und mit welchem Auftrag ein*e Schüler*in in die Tankstelle geschickt werden soll.

Ausblick 1.1: Es kann sein, dass kleinere Änderungen am Zuweisungsverfahren vorgenommen werden. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass es in seiner Grundstruktur bestehen bleibt. In emotional aufgeladenen Situationen kann das Verfahren am besten mit Pro-Aktivität des Tankstellenpersonals vereinfacht werden. Dies bedingt eine hohe Präsenz der Mitarbeitenden der Tankstelle. Zudem ist das ein wiederkehrendes Thema an den Tankstellensitzungen.

Fazit 1.2: Der grösste Optimierungsbedarf besteht im Zusammenhang mit dem Informationsaustausch zwischen Tankstelle und Kollegium. Bei den langfristigen Zuweisungen scheint der Rückfluss der Informationen mehrheitlich zufriedenstellen zu sein, doch bei den kurzfristigen Zuweisungen kommt er zu kurz.

Ausblick 1.2: Obwohl sich nahezu alle befragten Personen einig sind, dass bezüglich Feedbackkultur Handlungsbedarf besteht, sehen alle ein, dass es eine Herausforderung sein wird, den Austausch in einem einheitlichen Ablauf zu organisieren. Das liegt v.a. daran, dass fast alle Teammitglieder unterrichtsfreie Tage an verschiedenen Wochentagen haben und die zeitliche Belastung regelmässiger Sitzungen generell sehr hoch ist. Eine Verbesserung des Austauschs ist zwar sehr wichtig, erfordert aber das Mitwirken aller Akteur*innen, um eine praktikable Lösung zu finden.

Unterfrage 2: Wie erleben Lehrpersonen und Schüler*innen die Tankstelle in Bezug auf Atmosphäre, Unterstützung und Lernen?

Fazit 2.1: Die Tankstelle wird von einer grossen Mehrheit der schriftlich und mündlich befragten Personen als nicht wegzudenkender Mehrwert wahrgenommen.

Ausblick 2.1: Das ist ein erfreuliches Ergebnis. Es gibt aber auch Stimmen, die sich eine räumliche, zeitliche und personelle Erweiterung der Tankstellenangebote wünschen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Qualität der Tankstelle nicht negativ beeinflusst wird.

Unterfrage 3: Welche Einschätzungen äussern Lehrpersonen hinsichtlich der pädagogischen Wirkung und der Entlastung durch die Tankstelle?

Fazit 3.1: Die Entlastungswirkung der Tankstelle auf den Schulbetrieb der Schule Lavater ist gross. Angesichts der Ergebnisse, welche eine wertschätzende als auch empathische pädagogische Haltung des Tankstellenteam bestätigen, darf davon ausgegangen werden, dass den Ideen von Bognar & Maring (2020) sowie Mecheril & Vorrink (2017) zumindest ein Stück weit Rechnung getragen wird. Das liegt u.a. daran, dass sich der Grossteil der zugewiesenen Lernenden in der Tankstelle willkommen fühlt. Dabei kommt das Tankstellenpersonal nicht umhin, sein Vorgehen ständig zu hinterfragen, um den Schüler*innen stets auf eine adäquate Art und Weise zu begegnen.

Ausblick 3.1: Eben diese Haltung der Anpassungsfähigkeit des pädagogischen Tuns ist ganz im Sinne von Bognar & Maring (2020) und Mecheril & Vorrink (2017), was durchaus als positives Beispiel für das Kollegium herangezogen werden kann. Dies jedoch als Grundhaltung im ganzen Schulteam zu etablieren, ist zwar erstrebenswert, bedeutet aber auch einen Paradigmenwechsel, der langfristig geplant und umgesetzt werden muss. Auf dem Weg hin zu einer inklusiven Schule, gilt es hierzu eine ausgesprochen grosse Lücke zu schliessen, wenn man bedenkt, dass aktuell sämtliche Zuweisungsgründe auf die Schüler*innen bezogen werden. Dass Lehrpersonen auch ihren Beitrag dazu leisten, wird im Moment komplett ausser Acht gelassen. Das muss nicht zwingend mit der Lehrperson selbst zu haben, sondern kann auch strukturell bedingt sein. Einen Weg zu finden,

dass das gesamte Schulteam sich hinterfragt und diesen Prozess als gewinnbringend und nicht als stigmatisierend empfindet, stellt eine besonders grosse Herausforderung dar. Um dies zu erreichen, müssen Zuständigkeiten eindeutig geklärt sein und Abläufe installiert werden, die vom ganzen Team mitgetragen werden. Das würde einen grossen Schritt in Richtung schulischer Inklusion darstellen.

Unterfrage 4: **Trägt die Tankstelle zur Tragfähigkeit und Integrationskraft der Schule Lavater bei, indem sie Unterrichtsausfälle reduziert, Lehrpersonen unterstützt und das Klassenklima stabilisiert?**

Fazit 4.1: Trotz Fehlens eines eindeutigen empirischen Befunds ist die Annahme berechtigt, dass die Tankstelle die Integrationskraft der Schule Lavater positiv beeinflusst. Im Schuljahr 2024/2025 gibt es einige Beispiele von langfristigen Zuweisungen, die eine nachhaltig funktionale Reintegration in den Klassenverband zur Folge hatte. Dies wiederum übte einen stabilisierenden Effekt auf das Klima der entsprechenden Klasse aus.

Ausblick 4.1.: Analog zum Ausblick 3.1. steht die Schule Lavater vor denselben Herausforderungen. Aktuell wird primär an den Ursachen auf Schüler*innenseite gearbeitet, während mögliche Ursachen auf der pädagogischen Seite nicht beachtet werden. Folgende Massnahmen könnten erste kleine Schritte in Richtung einer inklusiv agierenden Schule:

- Gefässe schaffen, die einen intensiveren Austausch zwischen Tankstelle und Kollegium ermöglichen.
- Rollentausch: Lehrpersonen verbringen einen oder mehrere Tage in der Tankstelle, während die Tankstellenmitarbeitenden in dieser Zeit deren Klassen führen.
- Eine Stundenplanung, bei der in jeder Lektion mindestens eine Lehrperson keinen Unterricht hat, sondern quasi auf Tankstellen-Pikettdienst ist. Bei Ausfällen des Tankstellenpersonals oder hoher Auslastung der Tankstelle würden sie zum Einsatz kommen.

Alle diese Massnahmen würden die gegenseitige Akzeptanz aller Akteur*innen auf Schulteamebene steigern und wäre ein erster Schritt hin zu einer Professionalisierung im Sinne einer inklusionsorientierten Schule.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Tankstelle durchaus erfolgreich, ihr erstes Jahr absolvierte. Es gelang ihr, das Konzept grösstenteils umzusetzen und dabei von Lehrpersonen und Schüler*innen als Mehrwert empfunden zu werden, was stark dafür spricht, dass die Tankstelle *für alle Schüler*innen der Schule Lavater* (Contzen, 2024) da ist. Das ist nicht zuletzt einem engagierten Tankstellenteam zu verdanken, welches von einer kompetenten Tankstellenleiterin geführt wird.

Die Brücke hin zu einer inklusiven Schule gemäss Bognar & Maring (2020) und Mecheril & Vorrink (2017) mag die Tankstelle noch nicht schlagen, wobei nicht sie allein dafür verantwortlich ist. Dennoch könnte sie ein erster Schritt sein, um die klassenzentrierten Unterrichtsformen zumindest ein wenig aufzubrechen. Contzen bemerkte in ihrem Interview korrekterweise, dass sich die Tankstelle noch am Anfang ihres Weges befindet und dass es erfahrungsgemäss noch einige Jahre dauern wird, bis die Rolle der Tankstelle fest in die Abläufe der Schule Lavater integriert sein wird.

9.2 Kritik der Methode und Vorgehensweise

Der Mixed-Method Ansatz für die Erkenntnisgewinnung, wie sie die vorliegende Masterarbeit beabsichtigt, hat sich bewährt. Er gewährt einen dreidimensionalen Einblick in die Rolle der Tankstelle. Während die quantitativen Daten die tatsächliche Nutzung der Tankstelle zu Tage führen, verleiht die schriftliche Befragung den gewonnenen Zahlen mehr Breite. Schliesslich ermöglichen die Interviews einen Zugang in die Tiefe der Wahrnehmungen der Tankstelle.

Die daraus erzielten Rückschlüsse können als ergiebig und als qualitativ hochwertig bezeichnet werden. Nahezu alle Daten sind von hoher Zuverlässigkeit. Die quantitativen Daten wurden über ein standardisiertes Verfahren erhoben, das wenige Fehler zulässt. Um dies zu gewährleisten, bedarf es einer gewissen Erfahrung im Umgang mit Excel-basierten Daten. Auch die Daten aus der schriftlichen Befragung sind durchaus verlässlich, wenn man bedenkt, dass die angekreuzten Antworten von 140 befragten Personen unabhängig voneinander vergleichbare Tendenzen aufweisen. Auch die Interviews wurden als besonders ergiebig wahrgenommen. Alle Interviewpartner*innen gaben bereitwillig und ausführlich Auskunft, während alle Antworten wohl

überlegt schienen. Einzig beim Schülerinterview war sich der Autor nicht ganz sicher, ob alle Antworten wirklich seriös gemeint waren.

Die Auswertung aller Daten war sehr zeitintensiv. Um aussagekräftige Zahlen zu bekommen, musste zunächst viel Zeit dafür aufgewendet werden, die Datenquelle gründlich zu prüfen, und zu bereinigen. Die Auswertung der Fragebögen in Papierform erwies sich als aufwändiger als gedacht. Der Einsatz eines elektronischen Befragungstools, hätte zwei Vorteile. Erstens wäre die Auswertung unmittelbar nach Abschluss der Umfrage zur Verfügung gestanden, was zweitens Grundlage einer anschliessenden Diskussionsrunde hätte sein können, um gewissen Erkenntnissen mehr Tiefe zu verleihen. Das Ausfüllen des Fragebogens durch das Schulteam hätte ähnlich organisiert sein müssen, z.B. an einem Q-Tag, um so eine höhere Rücklaufquote zu erreichen. Ein Fragebogen, der mehr auf das Schulteam zugeschnitten wäre, hätte die Rücklaufquote eventuell positiv beeinflusst. Um eine hohe Vergleichbarkeit zu erreichen, wurde bewusst der gleiche Fragebogen eingesetzt, der für das Schulteam einen ergänzenden Abschnitt enthielt.

Dennoch bot die Datenlage die intendierte Grundlage für die Erkenntnisgewinnung. Obwohl diese Evaluationsarbeit keine fundamental neuen Befunde hervorbrachte, bestätigte sie einige subjektiven Eindrücke, die sich im Laufe des Untersuchungszeitraums einstellten. Die wohl wichtigste Erkenntnis ist die, dass die Kommunikation rund um die Zuweisungen ausbaufähig ist. Das wurde erst im Zuge dieser Arbeit offensichtlich und wird für die zukünftige Qualitätssicherung der Arbeit der Tankstelle von grosser Bedeutung sein.

10 Literaturverzeichnis

- Aeschbacher, B., Keller, M., Werner, T., Bruhin, A., Kraner, A., Wellmann, B. & Schaudt, C., Jeannet, C., Zürcher, M., Frei, S., Stojcic, S., & Fischer, V. (2023). <https://www.tragfaehigeschulen.ch/>. Stadt Zürich, Kreisschulbehörde Uto. Zugriff: November 2025
- Bognar, D. & Maring, B. (Hrsg.) (2020). *Inklusion an Schulen. Praxishandbuch zur Umsetzung mit Anleitungen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Boudebouz-Saxer, K. (2020). *Der Einfluss von Schulinseln auf die Tragfähigkeit von Schulen: Eine Untersuchung bei Zürcher Gemeinden*. (Unveröffentlichte Masterarbeit). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bruppacher, D. (2023). *Schulinseln in der Deutschschweiz: Ein diskursanalytischer Annäherungsversuch*. (Unveröffentlichte Masterarbeit). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- Budde, J. (2017). Heterogenität: Entstehung, Begriff, Abgrenzung. In T. Bohl, J. Budde & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 13–26). Stuttgart: Kohlhammer.
- Contzen, M. (2024). *Konzept Tankstelle, ein alternativer Lernort* (Unveröffentlichtes Dokument). Zürich: Schule Lavater
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage.
- Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Sage.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2016). *Lehrplan 21: Gesamtausgabe*. Bereinigte Fassung vom 29. Februar 2016. Luzern: Geschäftsstelle der D-EDK. Verfügbar unter <https://www.lehrplan.ch>
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving Integration in Mixed Methods Designs – Principles and Practices. *Health Services Research, 48*(6), 2134–2156.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten, Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Idel, T.-S., Rabenstein, K., & Ricken, N. (2017). Zur Heterogenität als Konstruktion: Empirische und theoretische Befunde einer ethnographischen Beobachtung von Ungleichheitsordnungen im Unterricht. In I. Diehm, M. Kuhn & C. Machold (Hrsg.), *Differenz – Ungleichheit – Erziehungswissenschaft. Verhältnisbestimmungen im (Inter-)Disziplinären* (S. 139–156). Wiesbaden: Springer VS.
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Springer VS.
- Mecheril, P., & Vorrink, A. J. (2017). Chancengleichheit und Anerkennung. Normative Referenzen im Diskurs um Heterogenität und Bildungsgerechtigkeit. In T. Bohl, J. Budde & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 43–60). Stuttgart: Kohlhammer.
- Moser, V. & Lütje-Klose, B. (Hrsg.) (2019). *Schulische Inklusion. Theorien, Konzepte und Perspektiven*. Weinheim / Basel: Beltz.
- Muheim, V., Krauss, A., Link, P.-C., Röösl, P., & Hövel, D. C. (2023). *Es ist keine Ferieninsel [...] aber auch kein Alcatraz*. ESE, 5, 1–24.
- Muheim, V., Krauss, A., Link, P.-C., Röösl, P., & Hövel, D. C. (2022). *Schulinseln in der Schweiz – Ergebnisse der ersten Forschungsetappe*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Nievergelt, M., Luder, R., Kunz, A., & Corrado, C. (2025). *Erweiterte Lernorte im Regelschulsetting*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik.

- Omer, H. & von Schlippe, A. (2017). *Stärke statt Macht. Neue Autorität in Schule und Gemeinde*. (3. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rieger-Ladich, M. (2017). Ordnungen stiften, Differenzen markieren. Machttheoretische Überlegungen zur Rede von Heterogenität. In T. Bohl, J. Budde & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 27–42). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stufflebeam, D. L. (1971). The Relevance of the CIPP Evaluation Model for Educational Accountability. *Journal of Research and Development in Education*, 5(1), 19–25.
- Sturm, T. & Wagner-Will, M. (Hrsg.) (2018). *Handbuch schulische Inklusion*. Weinheim / Basel: Beltz Juventa.
- Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2010). *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research* (2nd ed.). Sage.
- Widmer-Wolf, P., Eschelmüller, M., & Kunz-Egloff, B. (2018). *Alternative Lernorte in der Schule. Leitfaden zum Umgang mit Spannungsfeldern* (Leitfaden). FHNW
- Wischer, B. (2009). *Umgang mit Heterogenität im Unterricht – Das Handlungsfeld und seine Herausforderungen*. In: *Handbuch Heterogenität ruft nach Dialog (TIPP/Teachers in Practice and Process)*. Osnabrück.
- Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) (2025). *Schulinseln – Deeskalierende Massnahme für die Schulen*. Online: www.zlv.ch. Zugriff: November 2025

11 Abkürzungsverzeichnis

ADHS:	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ASS:	Autismus-Spektrum-Störung
BBF:	Begabungs- und Begabtenförderung
BG:	Bildnerisches Gestalten
BO:	Berufliche Orientierung
BS:	Bewegung und Sport
D:	Deutsch
DaZ:	Deutsch als Zweitsprache
F:	Französisch
FLP:	Fachlehrperson
E:	Englisch
IDT:	Interdisziplinäres Team (IDT-Sitzung)
IF:	Integrative Förderung
IGS:	Interviewgruppe Schüler*innen
IP:	Interviewpartner*in
ISR:	Integrierte Sonderschulung
KLP:	Klassenlehrperson
LP:	Lehrperson(en)
MA:	Mathematik
NT:	Natur und Technik
PT:	Pädagogisches Team (PT-Sitzung)
RKE:	Religion Kultur Ethik
RZG:	Räume Zeiten Gesellschaft
SHP:	Schulische*r Heilpädagogin
SPD:	Schulpsychologischer Dienst
SSA:	Schulsozialarbeit(er*in)
SSG:	Schulisches Standortgespräch
SSP:	Schulische Sozialpädagogik
SuS:	Schülerinnen und Schüler
TTG:	Textiles und technisches Gestalten

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Förderzentrum vs. Inselangebot (Aebischer et al., 2023)

Tabelle 2: Langfristige vs. kurzfristige Zuweisungen

Tabelle 3: Zuweisungsgründe

13 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verhältnis zugewiesene vs. nicht zugewiesene SuS

Abbildung 2: Klassentypenzugehörigkeit

Abbildung 3: Durchschnittliche Auslastung pro Lektion

Abbildung 4: Funktion der Zuweisenden Person

Abbildung 5: Schulfächer (der Zuweisungen in die Tankstelle)

14 Anhangverzeichnis

- Anhang 1: Tankstelle: Formular für kurzfristige Zuweisungen
- Anhang 2: Tankstelle: Zuweisungsvereinbarung SJ2425
- Anhang 3: Tankstelle: Zuweisungsvereinbarung SJ2526
- Anhang 4: Tankstelle: Zuweisungsvereinbarung Time-in SJ2425
- Anhang 5: Tankstelle: Zuweisungsvereinbarung Time-in SJ2425
- Anhang 6: Tankstelle: Dokumentation Beispiel
- Anhang 7: Schulkreis Uto: Template Förderzentrum
- Anhang 8: Schulkreis Uto: Template Inselangebot
- Anhang 9: Fragebogen Tankstelle
- Anhang 10: Fragebogen Tankstelle: Tabellarische Auswertung
- Anhang 11: Interviewleitfaden
- Anhang 12: Interviewpartner*in IP1 Transkript (nur elektronisch verfügbar)
- Anhang 13: Interviewpartner*in IP2 Transkript (nur elektronisch verfügbar)
- Anhang 14: Interviewpartner*in IP3 Transkript (nur elektronisch verfügbar)
- Anhang 15: Interviewpartner*in IP4 Transkript (nur elektronisch verfügbar)
- Anhang 16: Interviewpartner*in IP5 Transkript (nur elektronisch verfügbar)
- Anhang 17: Interviewpartner*in IP6 Transkript (nur elektronisch verfügbar)
- Anhang 18: Interviewpartner*in IP7 Transkript (nur elektronisch verfügbar)
- Anhang 19: Interviewpartner*in IGS Transkript (nur elektronisch verfügbar)

Anhang 1

Tankstelle_Angaben bei kurzfristiger Zuweisung

➤ **Dokumentation**

Datum	
Vor-Nachname SuS	
Klasse	
Zuweisung durch	
Fach	
Zeit von	
Zeit bis	
freiwillig / verordnet	
Grund	
Auftrag, möglichst mit Zielangabe Arbeitsmaterial, nach Möglichkeit mit Lösungen	
Reflexion (ja / nein) bei <i>Time-in</i> verpflichtend	
Bemerkungen	
Bearbeiter*in	

Anhang 2

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2024/25

Vereinbarung bei einer **geplanten Zuweisung** in die Tankstelle

Die geplante Zuweisung wird in einem Vorgespräch mit der Leitung Tankstelle besprochen.

Kommt es zu einer geplanten Zuweisung, wird diese Vereinbarung an einem gemeinsamen Gespräch ausgefüllt. Hierbei sind i.d.R. die zuweisende Person sowie die Leitung Tankstelle anwesend. Müssen weitere Personen eingebunden werden, wird dies situativ angepasst.

Je nach Art der geplanten Zuweisung ist es nicht notwendig alle untenstehenden Punkte zu besprechen und auszufüllen.

Klärung Rahmenbedingungen
Zuweisung von (Vorname, Nachname, Klasse, Klassenlehrperson)
Zuweisung erfolgt aufgrund: Vereinbarung / Massnahme durch LP mit PT, IDT, SSA, oder SHP
Zuweisung durch wen: (KLP, FLP, SHP, SSA)
Grund für die geplante Zuweisung:
<ul style="list-style-type: none"> ○ Was ist die Schwierigkeit? Was ist die Situation? ○ Wo zeigt sich die Schwierigkeit? ○ Wann zeigt sich die Schwierigkeit? ○ Wie ausgeprägt ist die Schwierigkeit? ○ Weshalb zeigen sich diese Schwierigkeiten?
Fokus Tankstelle / konkrete, smarte Zielsetzung (Haupt- und Teilziele):
<ul style="list-style-type: none"> ○ Worauf soll die Tankstelle in der Arbeit mit SuS fokussieren? ○ Was soll gezielt gefördert; aufgearbeitet; erarbeitet werden? ○ Was passiert, wenn die Teilziele während des Prozesses nicht erreicht werden? Zwischengespräch? Auflösung des Vertrages? Neue Zielsetzung?
Erwähnenswerte Informationen zu SuS: (Stärken, Schwierigkeiten, Diagnose, Nachteilsausgleich, familiäre Situation, psychischer Zustand etc.)
Start der geplanten Zuweisung:
voraussichtliches Ende der geplanten Zuweisung:
Fach & Lektionen (Wochentag, Zeitraum, Anzahl):
Arbeitsauftrag: (Konkreter Auftrag, so genau wie möglich (Lernmaterial mit Lösungen, zeitliche Planung, Beispielaufgaben (Herleitung Bearbeitung Problem/Aufgabe, Theorieblätter), Lernzielkontrollen etc.)
Beurteilung Zeugnis: (Verantwortlichkeiten? Wer? Was?)
fachliche Absprachen zuweisender Person mit TS: (Wer mit wem? Wann? Wie oft?)
Müssen andere Teammitglieder informiert werden? (Wenn ja: Wer informiert wie und bis wann?)

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2024/25

Müssen die Eltern informiert werden? (Wenn ja: Wer informiert wie und bis wann?)
Einbezug und Information SuS? (Oben genannte Punkte für SuS mündlich zusammenfassen. Hat SuS den Rahmen verstanden und weiss, was auf sie/ihn zukommt? Wer? Bis wann?)
Weiteres:

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2024/25

Datum und Unterschrift
Schüler*in

Datum und Unterschrift
zuweisende Person

Datum und Unterschrift
Maya Contzen (Leitung Tankstelle)

Datum und Unterschrift
betreuende Person(en) der Tankstelle

Anhang 3

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2025/2026

Vereinbarung	Geplante Zuweisung	Allgemein
<p>Die geplante Zuweisung wird in einem Vorgespräch mit der Leitung Tankstelle besprochen. Kommt es zu einer geplanten Zuweisung, wird diese Vereinbarung an einem gemeinsamen Gespräch ausgefüllt. Hierbei sind i.d.R. die zuweisende Person sowie die Leitung Tankstelle anwesend. Müssen weitere Personen eingebunden werden, wird dies situativ angepasst. Je nach Art der geplanten Zuweisung ist es nicht notwendig alle untenstehenden Punkte zu besprechen und auszufüllen.</p>		
Schüler*in		
Vorname, Nachname	Klasse	Klassenlehrperson
Serzan (Sero), Karlidag		
Erwähnenswerte Informationen zum SuS (Stärken, Schwierigkeiten, Diagnose, Nachteilsausgleich, familiäre Situation, psychischer Zustand etc.)		
Vereinbarung / Massnahme der Zuweisung		
Massnahme gemäss Absprache der LP mit PT, IDT, SSA oder SHP		Zuweisende Person (KLP, FLP, SHP, SSA)
Dauer und Zeitpunkt der geplanten Zuweisung		
Beginn (Datum)	Voraussichtliches Ende (Datum)	Zeitpunkt(e) (Wochentag, Lektion) Bsp: Montag L3+L4
Grund und Zielsetzung der geplanten Zuweisung		
<u>Grund für die geplante Zuweisung:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Was ist die Situation? - Was ist die Schwierigkeit? - Wo zeigt sich die Schwierigkeit? - Wann zeigt sich die Schwierigkeit? - Wie ausgeprägt ist die Schwierigkeit? - Weshalb zeigen sich diese Schwierigkeiten? 		<u>Fokus Tankstelle / konkrete, smarte Zielsetzung (Haupt- und Teilziele):</u> <ul style="list-style-type: none"> - Worauf soll die Tankstelle in der Arbeit mit SuS fokussieren? - Was soll gezielt gefördert; aufgearbeitet; erarbeitet werden? - Was passiert, wenn die Teilziele während des Prozesses nicht erreicht werden? - Gibt es ein Zwischengespräch und wenn ja, wann? - Ist eine Auflösung des Vertrages nötig? - Braucht es eine neue Zielsetzung?

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2025/2026

Schulfach und Auftrag

Schulfach	<u>Auftrag</u> Den Arbeitsauftrag der Zuweisung so genau wie möglich ausformulieren inkl. Beschreibung der Lehrmittel, Lernmaterialien, Lernzielkontrollen, zeitlicher Planung, evtl. Bezüge zu Theorie oder Fachliteratur

Zuständigkeiten

Die Zuweisung wurde zwischen folgenden Personen besprochen und vereinbart:		
Fachperson Tankstelle	Zuweisende Person	Zeitpunkt der Absprache

Zeugnis

Ist die Zuweisung relevant für das Zeugnis?	Wer ist verantwortlich für die zeugnisrelevante Rückmeldung?	Welche Art der Rückmeldung braucht es?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		

Informationsfluss

<u>Information an SuS</u> Die oben genannten Punkte wurden mit dem/der SuS besprochen. Er/Sie versteht, worum es geht, was das Ziel ist und wie das Ziel erreicht werden soll.	<u>Information an die Eltern</u> Müssen die Eltern informiert werden? Wenn ja, wie und wann?	<u>Lavater Teammitglieder</u> Müssen andere Teammitglieder informiert werden? Wenn ja, wer informiert wen, wie und bis wann?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Kurze Beschreibung der Mitteilung:	Art der Mitteilung: <input type="checkbox"/> Telefonat <input type="checkbox"/> Schriftliche Nachricht <input type="checkbox"/> Pers. Gespräch <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Brief <input type="checkbox"/> Andere	Kurze Beschreibung der Mitteilung:
	Datum der Mitteilung:	

Weiteres, Varia, Bemerkungen

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2025/2026

Unterschriften

Bitte jeweils Datum und Unterschrift einfügen

Schüler*in	Zuweisende Person	Betreuende Person der Tankstelle	Tankstellenleitung (M. Contzen)

Anhang 4

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2024/25

Vereinbarung bei einer geplanten Zuweisung in die Tankstelle TIME-IN

Die Schulleitung bespricht die geplante Zuweisung in einem Vorgespräch mit der Leitung Tankstelle.

Kommt es zu einer geplanten Zuweisung, wird diese Vereinbarung an einem gemeinsamen Gespräch ausgefüllt. Hierbei sind i.d.R. die zuweisende Person sowie die Leitung Tankstelle anwesend. Müssen weitere Personen eingebunden werden, wird dies situativ angepasst.

Klärung Rahmenbedingungen
Zuweisung erfolgt aufgrund einer durch die Schulleitung angeordneten Massnahme.
Zuweisung von (Vor-Nachname, Klasse, Klassenlehrperson)
Grund für die geplante Zuweisung:
<ul style="list-style-type: none"> ○ Was ist die Schwierigkeit? Was ist die Situation? ○ Wo zeigt sich die Schwierigkeit? ○ Wann zeigt sich die Schwierigkeit? ○ Wie ausgeprägt ist die Schwierigkeit? ○ Weshalb zeigen sich diese Schwierigkeiten?
Fokus Tankstelle / konkrete, smarte Zielsetzung (Haupt- und Teilziele):
<ul style="list-style-type: none"> ○ Worauf soll die Tankstelle in der Arbeit mit SuS fokussieren? ○ Was soll gezielt gefördert; aufgearbeitet; erarbeitet werden? ○ Was passiert, wenn die Teilziele während des Prozesses nicht erreicht werden? Zwischengespräch? Auflösung des Vertrages? Neue Zielsetzung?
Erwähnenswerte Informationen zu SuS:
(Stärken, Schwierigkeiten, Diagnose, Nachteilsausgleich, familiäre Situation, psychischer Zustand etc.)
Start der geplanten Zuweisung:
voraussichtliches Ende der geplanten Zuweisung:
Überprüfungstermine (Wann? Wie oft? Mit wem?)
Fach und (Fach-) Lehrperson
Lektionen (Wochentage, Zeitraum, Anzahl Lektionen):
Arbeitsauftrag:
(Konkreter Auftrag , so genau wie möglich (Lernmaterial mit Lösungen, zeitliche Planung, Beispielaufgaben (Herleitung Bearbeitung Problem/Aufgabe, Theorieblätter), Lernzielkontrollen etc.)
Beurteilung Zeugnis: (Verantwortlichkeiten? Wer? Was?)
fachliche Absprachen zuweisender Person mit TS: (Wer mit wem? Wann? Wie oft?)
Müssen andere Teammitglieder informiert werden? (Wenn ja: Wer informiert wie und bis wann?)

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2024/25

Wann und wie wurden die Eltern eingebunden/informiert?
Einbezug und Information SuS? (Oben genannte Punkte für SuS mündlich zusammenfassen. Hat SuS den Rahmen verstanden und weiss, was auf sie/ihn zukommt? Wer? Bis wann?)
Weiteres:

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2024/25

Datum und Unterschrift
Schüler*in

Datum und Unterschrift
zuweisende Person

Datum und Unterschrift
Maya Contzen (Leitung Tankstelle)

Datum und Unterschrift
betreuende Person(en) der Tankstelle

Datum und Unterschrift
Schulleitung

Anhang 5

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2025/2026

Vereinbarung	Geplante Zuweisung	Time-in
<p>Die Schulleitung bespricht die geplante Zuweisung im Falle eines Time-ins in einem Vorgespräch mit der Leitung Tankstelle. Kommt es zu einer geplanten Zuweisung, wird diese Vereinbarung an einem gemeinsamen Gespräch ausgefüllt. Hierbei sind i.d.R. die zuweisende Person sowie die Leitung Tankstelle anwesend. Müssen weitere Personen eingebunden werden, wird dies situativ angepasst. Die Zuweisung erfolgt aufgrund einer durch die Schulleitung angeordneten Massnahme.</p>		
Schüler*in		
Vorname, Nachname	Klasse	Klassenlehrperson
Serzan (Sero), Karlidag		
Erwähnenswerte Informationen zum SuS (Stärken, Schwierigkeiten, Diagnose, Nachteilsausgleich, familiäre Situation, psychischer Zustand etc.)		
Vereinbarung / Massnahme der Zuweisung		
Massnahme gemäss Absprache der LP mit PT, IDT, SSA oder SHP		Zuweisende Person (KLP, FLP, SHP, SSA)
Dauer und Zeitpunkt der geplanten Zuweisung		
Beginn (Datum)	Voraussichtliches Ende (Datum)	Zeitpunkt(e) (Wochentag, Lektion) Bsp: Montag L3+L4
Grund und Zielsetzung der geplanten Zuweisung		
<p><u>Grund für die geplante Zuweisung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Was ist die Situation? - Was ist die Schwierigkeit? - Wo zeigt sich die Schwierigkeit? - Wann zeigt sich die Schwierigkeit? - Wie ausgeprägt ist die Schwierigkeit? - Weshalb zeigen sich diese Schwierigkeiten? 		<p><u>Fokus Tankstelle / konkrete, smarte Zielsetzung (Haupt- und Teilziele):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Worauf soll die Tankstelle in der Arbeit mit SuS fokussieren? - Was soll gezielt gefördert; aufgearbeitet; erarbeitet werden? - Was passiert, wenn die Teilziele während des Prozesses nicht erreicht werden? - Gibt es ein Zwischengespräch und wenn ja, wann? - Ist eine Auflösung des Vertrages nötig? - Braucht es eine neue Zielsetzung?

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2025/2026

Schulfach und Auftrag		
Schulfach	<u>Auftrag</u> Den Arbeitsauftrag der Zuweisung so genau wie möglich ausformulieren inkl. Beschreibung der Lehrmittel, Lernmaterialien, Lernzielkontrollen, zeitlicher Planung, evtl. Bezüge zu Theorie oder Fachliteratur	
Zuständigkeiten		
Die Zuweisung wurde zwischen folgenden Personen besprochen und vereinbart:		
Fachperson Tankstelle	Zuweisende Person	Zeitpunkt der Absprache
Zeugnis		
Ist die Zuweisung relevant für das Zeugnis?	Wer ist verantwortlich für die zeugnisrelevante Rückmeldung?	Welche Art der Rückmeldung braucht es?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Informationsfluss		
<u>Information an SuS</u> Die oben genannten Punkte wurden mit dem/der SuS besprochen. Er/Sie versteht, worum es geht, was das Ziel ist und wie das Ziel erreicht werden soll.	<u>Information an die Eltern</u> Müssen die Eltern informiert werden? Wenn ja, wie und wann?	<u>Lavater Teammitglieder</u> Müssen andere Teammitglieder informiert werden? Wenn ja, wer informiert wen, wie und bis wann?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Kurze Beschreibung der Mitteilung:	Art der Mitteilung: <input type="checkbox"/> Telefonat <input type="checkbox"/> Pers. Gespräch <input type="checkbox"/> Brief	Kurze Beschreibung der Mitteilung:
	<input type="checkbox"/> Schriftliche Nachricht <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Andere	
	Datum der Mitteilung:	
Weiteres, Varia, Bemerkungen		

Schule Lavater

Tankstelle

SJ 2025/2026

Unterschriften

Bitte jeweils Datum und Unterschrift einfügen

Schüler*in	Zuweisende Person	Betreuende Person der Tankstelle	Tankstellenleitung (M. Contzen)

Anhang 7

Stadt Zürich
Kreisschulbehörde
Uto

Stadt Zürich
Kreisschulbehörde Uto
Ulmergstrasse 1
8002 Zürich

T +41 44 413 82 30
stadt-zuerich.ch/ksb-uto

Förderzentrum

Gezielte Förderung der kognitiven, sozialen und exekutiven Funktionen der Schüler*innen

<p>Ziel des Angebotes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bündelung aller Förderressourcen in der Schule unter einem Dach, so dass zielgerichteter Einsatz der Ressourcen stattfindet und möglichst viele Schüler*innen davon profitieren können. - Die Schüler*innen werden entsprechend ihren individuellen pädagogischen Bedürfnissen gefördert. Dabei steht nicht nur die Förderung der kognitiven, sondern auch der sozialen und exekutiven Kompetenzen im Zentrum. - Das Förderzentrum entlastet das Schulteam auf der einen Seite, indem die Schüler*innen zeitweise von Fachpersonen individuell begleitet und unterstützt werden. Auf der anderen Seite kann das Fachwissen durch eine vernetzte Arbeit der Lehrpersonen mit dem Förderzentrum zu einer Handlungserweiterung bei den Lehrpersonen führen.
<p>Ausführliche Beschreibung des Angebotes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Das Förderzentrum ist während der Unterrichtszeiten des Regelunterrichts in Betrieb. Je nach zu Verfügung stehenden Ressourcen kann es durchgehend von einer oder mehreren Personen besetzt sein. Mögliche zeitliche Abdeckung: 7:30-15.20 Uhr. - Die Förderung und Begleitung der Schüler*innen kann nach Bedarf und Situation integrativ im Unterricht oder separiert im Förderzentrum stattfinden. - Eine Zuweisung ins Förderzentrum erfolgt, sobald bei Schüler*innen individuelle Begleitung in Kleingruppen oder in einem Einzelcoaching angezeigt ist. Auf diese Weise entsteht ein Gefäss, in welchem die Förderlehrperson die Schüler*innen in einem kleineren Setting führt, begleitet und in beratender Funktion zur Seite steht. - Die Zuweisung soll möglichst niederschwellig und umgehend (ohne zeitliche Wartefrist) erfolgen. Die Schule definiert dazu schulinterne Abläufe mit den entsprechenden Formalitäten (z.B. Anmeldung Förderzentrum durch LP). - Bei voraussichtlich länger dauernden Settings im Förderzentrum bestimmt das PT/IDT über die Zuteilung der Schüler*innen. Es sind dabei auch die Abläufe des SSG einzuhalten.

Schul- und Sportdepartement

2/4

	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Förderlehrperson im Förderzentrum übernimmt als fallführende Person auch die Verantwortung für die Förderung während der Lektionen im Klassenverband (Förder- und Lerninhalte, überfachliche Kompetenzen, Arbeitsverhalten, etc.) und stellt den Informationsfluss mit den Lehrpersonen sicher. - Damit die Förderung und Begleitung funktioniert, ist es wichtig, dass regelmässig fest eingeplante Sitzungen mit dem Schulteam und den involvierten Personen im Förderzentrum stattfinden. - Die Eltern werden an einem Standortgespräch transparent über die vorgesehenen Massnahmen in Kenntnis gesetzt.
Zielgruppe/ Indikation	<ul style="list-style-type: none"> - Im Förderzentrum werden Schüler*innen begleitet, welche IF, DAZ, Begabten- und Begabungsförderung oder Unterstützung im Sozial- und Arbeitsverhalten benötigen. - Niederschwellige Begleiterscheinung des Förderzentrums: Es ist ein Ort für Schüler*innen, welche zeitweilig Mühen haben, im Klassenverband arbeiten zu können, Prüfungen nachschreiben müssen, einen ruhigen Ort zum Arbeiten suchen, etc. - Das Angebot ist aufgrund des Integrationsgedanken für einen zeitlich begrenzten Aufenthalt oder wiederkehrende Besuche der Schüler*innen im Zentrum gedacht. Die Verweildauer soll eine massgeschneiderte Förderung gewährleisten. Eine gänzliche Beschulung im Förderzentrum - ausserhalb des Regelunterrichts - sollte nicht länger als 6 Wochen dauern, die maximale Dauer beträgt 12 Wochen.
Involvierte Fachpersonen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderlehrperson; DAZ-Lehrperson, SHP, Logopäd*in, Sozialpädagog*in, Klassenassistent, Zivildienstleistende - Sinnvoll ist es, wenn eine Leitung Förderung die Angebote koordiniert und wo sinnvoll die Fallführung der Schüler*in übernimmt. So kann auch die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Lehrpersonen unterstützt werden.
Ressourcen	<p>Minimalvariante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es braucht mindestens zwei Personen, damit die stete Anwesenheit einer Person im Förderzentrum gewährleistet ist. - Um das Förderzentrum jeden Vormittag anzubieten, braucht es mindestens 40 WL. <p>Folgende Ressourcen können eingesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgabenstunden - Integrative Förderung - Gestaltungspool

Schul- und Sportdepartement

3/4

	<ul style="list-style-type: none"> - Begabungs- und Begabtenförderung - Klassenassistenz - Deutsch als Zweitsprache - Schulsozialarbeit - Betreuungsressourcen - Zivildienstleistende <p>Um ein Förderzentrum aufbauen zu können, braucht es einen entsprechenden Raum, der in den definierten Zeitfenstern zur Verfügung steht und mit Arbeitsplätzen und einer Wandtafel ausgerüstet ist. Zusätzlich kann weiterführendes Schulmaterial, ein Sofa, etc. angeschafft werden. Neben diesem Zimmer können weitere Zimmer wie ein Fachzimmer, TTG- und Naturkundezimmer sowie die Betreuungsräume am Morgen für die Förderung genutzt werden.</p>
<p>Stolpersteine, Gelingensbedingungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falls alle Förderressourcen der Schule ins Förderzentrum fließen, muss bei der Umsetzung die integrative Förderungsmöglichkeit in den Klassen mitberücksichtigt werden, so dass die Ressourcen allen berechtigten Schüler*innen zu Verfügung stehen. - Einige Ressourcen können von Jahr zu Jahr (z.B. DAZ) teils stark variieren! Das Förderzentrum muss so geplant sein, dass es trotz der schwankenden Ressourcen umgesetzt werden kann. - Gute Vernetzung des Förderzentrums mit dem Schulteam durch regelmässige Austauschsitzen gewährleisten. - Förderzentrum wird stark von den involvierten Personen und deren Fachkenntnissen und Erfahrungen mitgeprägt. Es braucht gutes, vertrauensvolles Personal, das den Schulbereich und die Schüler*innen gut kennt! - Achtgeben, dass Leitung Förderzentrum (SHP) nicht nur Planungsarbeiten (z.B. Förderkonzept) und Beratungen von LP etc. übernimmt, sondern auch mit den Schüler*innen arbeiten kann.

4/4

Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> - Es empfiehlt sich das Förderzentrum nach einem Jahr intern zu evaluieren. Der Einbezug der Schüler*innen und Eltern soll dabei mitgedacht werden: Wie erleben sie die Förderung/Begleitung im Förderzentrum?
Schulen mit Erfahrungen	<p>Die Schulen im Schulkreis haben sehr gute Erfahrungen mit dem Förderzentrum gemacht. Durch die Bündelung und einem zielgerichteten und bedürfnisgerechtem Einsatz der Ressourcen können auch Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten gut aufgefangen und begleitet werden. Es zeigt sich, dass dabei auch die Erarbeitung einer gemeinsamen Haltung zur Förderung und Integration der Schule zentral ist. Durch das Förderzentrum werden die Lehrpersonen entlastet und es kann eine gezieltere Schnittstellenarbeit aufgebaut werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schule Döltschi - Schule Lavater - Schule Falletsche
Unterlagen, Links, Berichte	<ul style="list-style-type: none"> - Lern- und Förderzentrum Sekundarschule Bülach Mettmenriet
Aufbauende/ Kompatible Angebote	<ul style="list-style-type: none"> - Familienklassenzimmer

Schul- und Sportdepartement

Anhang 8

Stadt Zürich
Kreisschulbehörde
Uto

Stadt Zürich
Kreisschulbehörde Uto
Ulmerbergstrasse 1
8002 Zürich

T +41 44 413 82 30
stadt-zuerich.ch/ksb-uto

Inselangebot

Auszeit für Schüler*innen und Schulteam

Ziel des Angebotes	<p>Unterstützung von Schüler*innen im Aufbau von überfachlichen Kompetenzen & Entlastung von Klassen</p> <ul style="list-style-type: none"> - In einem Inselangebot werden Kinder in ihrem Lern-, Sozial- und Arbeitsverhalten sowie im Umgang mit ihren Emotionen gefördert. - Durch die zeitweilige, temporäre Separation der Schüler*innen auf der Insel wird ihnen eine störungsfreie Lernzeit ermöglicht. - Lehrpersonen mit herausfordernden Situationen mit einzelnen Kindern/ Kindergruppen werden entlastet, sowie fachlich unterstützt.
Ausführliche Beschreibung des Angebotes	<p>Öffnungszeiten Das Inselangebot sollte mindestens jeden Morgen und an 2 Nachmittagen zur Verfügung stehen. (ca. 24 Lektionen pro Woche)</p> <p>Angebot</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Unterrichtsstörungen - Lerncoaching (A-standard) - Lerncoaching (B-intensiv) - Betreuung bei Dispensation vom Unterricht - Betreuung bei temporärer Separation in einzelnen Lektionen - Setting-Wechsel bei schwierigen Situationen in der Betreuung - ruhiger Lernort fürs fokussiertes Arbeiten <p>Zuweisung mit zwingendem Elternkontakt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lerncoaching via SSG - Dispensationen vorgängige Information durch LP <p>Zuweisung niederschwellig</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei sozialen Auseinandersetzungen begleitet KLP die Schüler*innen - ruhiger Lernort → Schüler*in informiert LP → wechselt selbständig <p>Instrument</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufzettel auf denen die wichtigsten Informationen festgehalten werden, können eingesetzt werden.
Zielgruppe/ Indikation	<p>Schüler*innen, die ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Regelunterricht massiv und wiederholt stören - sich Anweisungen von LP widersetzen - eine ruhige Lernumgebung brauchen - in einer Krise stecken und daher ein Lerncoaching brauchen, um das Lernziel zu erreichen - sich im/ dem Klassenverband verweigern - etc.

Schul- und Sportdepartement

2/2

Involvierte Fachpersonen	<ul style="list-style-type: none"> - KLP - IF - SL 	<ul style="list-style-type: none"> - SSA - SPD - IDT
	<p>Wichtig ist...</p> <ul style="list-style-type: none"> - durchgehende Besetzung des Angebotes durch eine Person - Konstanz, damit Beziehung mit den Schüler*innen aufgebaut werden kann - gute Vernetzung der Mitarbeitenden der Insel mit dem Schulteam 	
Ressourcen	<p>Für die Umsetzung braucht es z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stunden/Lektionen aus dem GP, der IF, der Betreuung - Je nach Grösse der Schule durch Abgabe einer IF-Lektion pro Klasse 	
Benötigte Infrastruktur	<p>Ein Schulraum, der sowohl als Arbeits-/Aufgabenraum als auch als Aufenthaltsraum genutzt werden kann. Dabei ist eine möglichst zentrale Lage von Vorteil.</p>	
Stolpersteine, Gelingensbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> - Team muss das Angebot mittragen und seinen Mehrwert erkennen - Haltung Team gegenüber Schüler*innen muss erarbeitet werden - Informationsweitergabe an Schulteam und Schulführung ist wichtig 	
Evaluation	<p>Evaluation ist bei allen Ansprechgruppen (Schulteam, Schüler*innen, Eltern) mittels Befragung möglich und nach Einführung nötig</p>	
Schulen mit Erfahrung	<ul style="list-style-type: none"> - Schulinsel Rütihof - Tankstelle Im Birch - Schulinsel Kugeliloo - Lerninsel Avanti Schule Buchlern (inkl. Kombination mit Praktikum in Betrieb) 	
Unterlagen, Links, Berichte	<ul style="list-style-type: none"> - ZLV - versch. Beiträge und Positionspapier Schulinsel - Video Schulinsel Sarnen 	
Aufbauende/ Kompatible Angebote	<ul style="list-style-type: none"> - Familienklassenzimmer - Banking Time - Lerngruppe Sihlweid 	

Schul- und Sportdepartement

Anhang 9

Fragebogen Tankstelle

*Liebe Schülerin, lieber Schüler
Liebe Kollegin, lieber Kollege*

Die Befragung wird anonym durchgeführt. Sofern nicht anders vermerkt, kreuze bitte immer nur eine mögliche Antwort an. Es gibt kein «richtig» oder «falsch» sondern nur deine eigene Wahrnehmung.

*Vielen Dank für deine Teilnahme!
T. Verner*

1.00 – 3.00 Einleitende Fragen/Aussagen

1.00 Ich habe die Tankstelle auch schon genutzt.

- Nein noch nie einmal mehr als einmal sehr oft

2.00 Ich bin gerne in der Tankstelle.

- trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

3.00 Mich stört es, wenn meine Mitschüler*innen mitbekommen, dass ich in der Tankstelle anstatt in der Klasse arbeiten werde. (Falls du noch nie in der Tankstelle gearbeitet hast, stell dir vor, wie es sich für dich anfühlen würde, wenn du dort arbeiten müsstest/würdest.)

- trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

4.00 Zielklientel der Tankstelle

4.00 Für wen ist die Tankstelle gedacht? (Beschreibe in Stichworten. Wenn dir mehrere Antworten einfallen, schreibe alle auf.)

5.00 Zugang zur Tankstelle

5.00 Wie gelangst du in die Tankstelle? (Mehrere Antworten möglich)

- Wenn mich meine Lehrperson schickt
 Wenn mich die Schulleitung schickt
 Wenn mich jemand von der Tankstelle holen kommt
 Wenn ich meine Lehrperson frage, ob ich in die Tankstelle darf
 Ich kann dort hin, wann immer ich will.

6.00 Aktivitäten in der Tankstelle

6.00 Was kann man tun in der Tankstelle?

6.01 Man kann chillen und gamen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.02 Man bekommt Unterstützung beim Lernen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.03 Man kann tun, was man will. In der Tankstelle gelten nicht dieselben Regeln wie im Rest der Schule.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.04 Man kann sich ausruhen, wenn es einem schlecht geht (z.B. Kopfschmerzen, Verletzung etc.).

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.05 Man bekommt Unterstützung beim Vorbereiten auf Prüfungen oder Präsentationen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.06 Man kann in der Tankstelle schlafen, wenn man müde ist.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.07 Man kann verpassten Schulstoff nachholen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.08 Man bekommt Unterstützung in der Berufswahl.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.09 Bei einer emotionalen Krise, kann man sich in der Tankstelle zurückziehen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.10 Man bekommt Hilfe, wenn man in einen Konflikt mit Mitschüler*innen gerät.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.11 Man bekommt Hilfe, wenn man in einen Konflikt mit Lehrpersonen gerät.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.12 Man kann ruhig und alleine arbeiten.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.13 Man kann eine Prüfung schreiben / nachholen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.14 Man kann mit einer Fachperson über seine Sorgen, Ängste, Probleme reden.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

6.15 Man kann über sein eigenes Verhalten reden und nachdenken.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

7.00 Zuweisungsgründe

7.00 Welches sind mögliche Gründe für einen Aufenthalt in der Tankstelle?

7.01 Man darf freiwillig in die Tankstelle gehen, wenn man z.B. in Ruhe arbeiten will.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

7.02 Man macht viel Unfug in der Klasse.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

7.03 Man braucht in einem bestimmten Thema oder Fach mehr Unterstützung als sonst.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

7.04 Es geht einem emotional oder körperlich nicht gut.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

7.05 Man arbeitet in der Klasse besonders fleissig.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

7.06 Man ist ausgesprochen intelligent oder hochbegabt.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

7.07 Man ist eher nicht bis wenig intelligent.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

7.08 Man kann an einem Klassenausflug oder am Sportunterricht nicht teilnehmen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

8.00 Personal der Tankstelle

8.00 Wie sind die Personen, die in der Tankstelle arbeiten?

8.01 Sie sind humorvoll.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

8.02 Sie sind gelassen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

8.03 Sie sind sehr streng.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

8.04 Sie werden schnell wütend.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

8.05 Sie können sich gut in andere Menschen hineinfühlen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

8.06 Sie sind wertschätzend gegenüber Schüler*innen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

8.07 Sie helfen nicht nur im Schulstoff, sondern auch bei überfachlichen Kompetenzen (Verhalten, Motivation, Zuverlässigkeit etc.).

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

8.08 Sie sind diskret, d.h. behalten Geheimnisse für sich.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

8.09 Sie sind flexibel, indem sie z.B. mehreren Schüler*innen gleichzeitig helfen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

10.00 – 11.00 Abschliessende Fragen

10.00 Was findest du besonders gut an der Tankstelle? (Beschreibe in Stichworten)

11.00 Was fehlt noch in der Tankstelle? (Beschreibe in Stichworten)

9.00 Zusätzliche Fragen/Aussagen für Lehrpersonen

9.01 Die Tankstelle ist ein Mehrwert für das Schulhaus Lavater.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.02 Die Tankstelle stärkt die Integrationskraft der Schule Lavater.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.03 Die Tankstelle bietet verschiedene Lernangebote.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.04 Die Tankstelle bietet Möglichkeiten, die in einem Klassenzimmer nicht möglich wären.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.05 Das Personal der Tankstelle ist lösungsorientiert und hilfsbereit.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.06 Durch die Arbeit der Tankstelle fühle ich mich sicherer in meiner eigenen Tätigkeit.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.07 Es ist richtig so, dass die SuS nur mit einem Auftrag in die Tankstelle gehen dürfen
(Ausnahme Übelkeit oder emotionale Krise).

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.08 Die Anmeldung per Telefon ist einfach umzusetzen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.09 Die persönliche Anmeldung vor Ort ist einfach umzusetzen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.10 Für die Anmeldung in der Tankstelle braucht es ein Online-Tool für eine zeit- und
ortsunabhängige Anmeldung.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.11 Ich finde es gut, dass in der Tankstelle anders gearbeitet wird als im Klassenzimmer.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.12 In Zukunft werde ich die Tankstelle häufiger nutzen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.13 In Zukunft werde ich die Tankstelle weniger häufig / eher nicht nutzen.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

9.14 Die Angebote der Tankstelle waren für mich persönlich und meine Arbeit eine Hilfe
bzw. Entlastung.

trifft sehr zu trifft zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Anhang 10

Auswertung Befragung Tankstelle (Lehrpersonen (LP))

1.00 - 3.00 Einleitende Fragen/Aussagen

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich):	noch nie	einmal	mehrmals	sehr oft	weiss nicht	Enthaltung	Check
1.00	Ich habe die Tankstelle auch schon genutzt.	5	3	8	3	0	2	21

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich):	trifft sehr zu	trifft zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss nicht	Enthaltung	Check
2.00	Ich bin gerne in der Tankstelle.	2	10	0	1	0	8	21
3.00	Mich stört es, wenn meine MitSuS mitbekommen, dass ich in der Tankstelle arbeite anstatt in der Klasse	0	1	8	3	0	9	21

4.00 Zielklientel der Tankstelle

Nr.	Offene Frage: Für wen ist die Tankstelle gedacht?	Anzahl Nennungen
4.01	SuS, die zusätzliche Unterstützung brauchen. (fachlich oder sozial)	7
4.02	SuS, die sich in der Klasse problematisch verhalten.	4
4.03	Für alle SuS und LPs	4
4.04	SuS, die Ruhe zum Arbeiten brauchen.	3
4.05	SuS, die Schulstoff nachholen müssen.	3
4.06	SuS, die verletzt oder krank sind.	3
4.07	SuS, die eine Auszeit brauchen.	2
4.08	SuS, unterfordert sind.	1

Auswertung Befragung LP

1 / 5

5.00 Zugang zur Tankstelle

Nr.	Multiple Choice (mehrere Antworten möglich):	Lehrperson schickt Schüler*in	Schulleitung schickt Schüler*in	Schüler*in wird abgeholt	Schüler*in fragt Lehrperson	Wann auch immer Schüler*in will	Enthaltung
5.00	Wie gelangst du in die Tankstelle?	18	10	11	11	0	3

6.00 Aktivitäten in der Tankstelle

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich): Was kann man in der Tankstelle tun?	trifft sehr zu	trifft zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss nicht	Enthaltung	Check
6.01	Man kann chillen und gamen.	0	0	4	14	0	3	21
6.02	Man bekommt Unterstützung beim Lernen.	11	6	0	0	0	4	21
6.03	Man kann tun, was man will.	0	1	1	15	0	4	21
6.04	Man kann sich ausruhen, wenn es einem schlecht geht.	2	11	4	0	0	4	21
6.05	Man bekommt Unterstützung beim Vorbereiten auf Prüfungen oder Präsentationen.	5	8	4	0	0	4	21
6.06	Man kann in der Tankstelle schlafen, wenn man müde ist.	0	2	7	9	0	3	21
6.07	Man kann verpassten Schulstoff nachholen.	8	7	3	0	0	3	21
6.08	Man bekommt Unterstützung in der Berufswahl.	1	12	5	0	0	3	21
6.09	Bei einer emotionalen Krise, kann man sich in der Tankstelle zurückziehen.	5	12	1	0	0	3	21
6.10	Man bekommt Hilfe, wenn man in einen Konflikt mit MitSuS gerät.	5	9	4	0	0	3	21
6.11	Man bekommt Hilfe, wenn man in einen Konflikt mit LP gerät	4	10	4	0	0	3	21
6.12	Man kann ruhig und alleine arbeiten.	9	8	1	0	0	3	21
6.13	Man kann eine Prüfung schreiben/nachholen.	4	5	8	1	0	3	21
6.14	Man kann mit einer Fachperson über seine Sorgen, Ängste, Probleme reden.	2	9	7	0	0	3	21
6.15	Man kann über sein eigenes Verhalten reden und nachdenken.	6	9	3	0	0	3	21

Auswertung Befragung LP

2 / 5

7.00 Zuweisungsgründe

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich): Welches sind mögliche Gründe für einen Aufenthalt in der Tankstelle?	trifft sehr zu	trifft zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss nicht	Enthaltung	Check
7.01	Man darf freiwillig in die Tankstelle gehen, wenn man z.B. in Ruhe arbeiten will.	1	13	4	0	0	3	21
7.02	Man macht viel Unflug in der Klasse.	5	11	2	0	0	3	21
7.03	Man braucht in einem bestimmten Thema oder Fach mehr Unterstützung als sonst.	7	10	1	0	0	3	21
7.04	Es geht einem emotional oder körperlich nicht gut.	7	10	1	0	0	3	21
7.05	Man arbeitet in der Klasse besonders fleissig.	0	2	12	3	0	4	21
7.06	Man ist ausgesprochen intelligent oder hochbegabt.	0	2	9	5	0	5	21
7.07	Man ist eher nicht bis wenig intelligent	0	2	6	8	0	5	21
7.08	Man kann an einem Klassenausflug oder am Sportunterricht nicht teilnehmen.	6	9	2	0	0	4	21

8.00 Personal der Tankstelle

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich): Wie sind die Personen, die in der Tankstelle arbeiten?	trifft sehr zu	trifft zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss nicht	Enthaltung	Check
8.01	Sie sind humorvoll.	4	14	0	0	0	3	21
8.02	Sie sind gelassen.	6	11	0	1	0	3	21
8.03	Sie sind sehr streng.	0	9	9	0	0	3	21
8.04	Sie werden schnell wütend.	0	0	6	12	0	3	21
8.05	Sie können sich gut in andere Menschen hinein fühlen.	10	7	0	1	0	3	21
8.06	Sie sind wertschätzend gegenüber SuS.	13	5	0	0	0	3	21
8.07	Sie helfen nicht nur im Schulstoff, sondern auch bei überfachlichen Kompetenzen.	11	7	0	0	0	3	21
8.08	Sie sind diskret, d.h. behalten Geheimnisse für sich.	11	7	0	0	0	3	21
8.09	Sie sind flexibel, indem sie z.B. mehreren SuS gleichzeitig helfen.	7	10	1	0	0	3	21

Auswertung Befragung LP

3 / 5

9.00 Zusätzliche Fragen/Aussagen für Lehrpersonen

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich): Fragen/Aussagen die nur an Lehrpersonen gerichtet wurden.	trifft sehr zu	trifft zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss nicht	Enthaltung	Check
9.01	Die Tankstelle ist ein Mehrwert für das Schulhaus Lavater.	17	2	0	0	1	1	21
9.02	Die Tankstelle stärkt die Integrationskraft der Schule Lavater.	7	10	1	0	1	2	21
9.03	Die Tankstelle bietet verschiedene Lernangebote.	9	10	0	0	1	1	21
9.04	Die Tankstelle bietet Möglichkeiten, die in einem Klassenzimmer nicht möglich wären.	11	9	0	0	0	1	21
9.05	Das Personal der Tankstelle ist lösungsorientiert und hilfsbereit.	13	7	0	0	0	1	21
9.06	Durch die Arbeit der Tankstelle fühle ich mich sicherer in meiner eigenen Tätigkeit.	5	10	1	1	1	3	21
9.07	Es ist richtig so, dass die SuS nur mit einem Auftrag in die Tankstelle gehen dürfen.	8	9	3	0	0	1	21
9.08	Die Anmeldung per Telefon ist einfach umzusetzen.	7	11	1	0	1	1	21
9.09	Die persönliche Anmeldung vor Ort ist einfach umzusetzen.	6	9	3	0	1	2	21
9.10	Für die Anmeldung in der Tankstelle braucht es ein Online-Tool für eine zeit- und ortsunabhängige Anmeldung.	1	4	6	6	1	3	21
9.11	Ich finde es gut, dass in der Tankstelle anders gearbeitet wird als im Klassenzimmer.	11	8	0	0	1	1	21
9.12	In Zukunft werde ich die Tankstelle häufiger nutzen.	3	10	1	1	0	6	21
9.13	In Zukunft werde ich die Tankstelle weniger häufig/ eher nicht nutzen.	1	0	8	6	0	6	21
9.14	Die Angebote der Tankstelle waren für mich persönlich und meine Arbeit eine Hilfe bzw. Entlastung.	6	9	0	1	0	5	21

Auswertung Befragung LP

4 / 5

10.00 - 11.00 Abschliessende Fragen

Nr.	Offene Frage:	Anzahl Nennungen
	Was findest du besonders gut an der Tankstelle?	
10.01	Unterstützung für SuS und LPs	7
10.02	Haltung und Ruhe des Personals	5
10.03	Rückzugsort	4
10.04	Organisation der Tankstelle	3
10.05	Dass es die Tankstelle gibt und sie regelmässig genutzt wird.	3

Nr.	Offene Frage:	Anzahl Nennungen
	Was fehlt noch in der Tankstelle?	
11.01	Prüfungen nachholen	1
11.02	Abstellplatz für Problemschüler*innen	1
11.03	Selbstverständlichkeit, dass diese Art von Förderung gut und normal ist	1
11.04	Sofa	1
11.05	Dekoration	1
11.06	Ihr macht das super.	1
11.07	(Enthaltungen)	8

Auswertung Befragung LP

5 / 5

Auswertung Befragung Tankstelle (Schülerinnen und Schüler (SuS))

1.00-3.00 Einleitende Fragen

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich):	noch nie	einmal	mehrmals	sehr oft	weiss nicht	Enthaltung	Check
1.00	Ich habe die Tankstelle auch schon genutzt.	43	45	34	7	0	0	129

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich):	trifft sehr zu	trifft zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss nicht	Enthaltung	Check
2.00	Ich bin gerne in der Tankstelle.	9	50	48	14	0	8	129
3.00	Mich stört es, wenn meine MitsuS mitbekommen, dass ich in der Tankstelle arbeite anstatt in der Klasse	4	19	47	56	0	3	129

4.00 Zielklientel der Tankstelle

Nr.	Offene Frage:	Anzahl Nennungen
	Für wen ist die Tankstelle gedacht?	
4.01	SuS, die sich nicht konzentrieren können.	54
4.02	SuS, die zusätzliche Unterstützung brauchen.	45
4.03	SuS, die Blödsinn machen oder unruhig sind.	27
4.04	SuS, die Ruhe zum Arbeiten brauchen.	22
4.05	SuS, die krank sind.	16
4.06	SuS, die nicht am Sportunterricht teilnehmen können.	8
4.07	SuS, die sich ausruhen wollen/müssen bzw. einen Pausenort brauchen.	8
4.08	SuS, die etwas nachholen müssen.	7
4.09	(Enthaltungen)	6

Auswertung Befragung SuS

1 / 5

5.00 Zugang zur Tankstelle

Nr.	Multiple Choice (mehrere Antworten möglich):	Lehrperson schickt Schüler*in	Schulleitung schickt Schüler*in	Schüler*in wird abgeholt	Schüler*in fragt Lehrperson	Wann auch immer Schüler*in will	Enthaltung
5.00	Wie gelangst du in die Tankstelle?	116	37	36	98	25	2

6.00 Aktivitäten in der Tankstelle

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich): Was kann man in der Tankstelle tun?	trifft sehr zu	trifft zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss nicht	Enthaltung	Check
6.01	Man kann chillen und gamen.	5	19	45	58	0	2	129
6.02	Man bekommt Unterstützung beim Lernen.	55	69	5	0	0	0	129
6.03	Man kann tun, was man will.	1	11	53	64	0	0	129
6.04	Man kann sich ausruhen, wenn es einem schlecht geht.	51	63	13	2	0	0	129
6.05	Man bekommt Unterstützung beim Vorbereiten auf Prüfungen oder Präsentationen.	35	77	15	0	0	2	129
6.06	Man kann in der Tankstelle schlafen, wenn man müde ist.	4	24	59	41	0	1	129
6.07	Man kann verpassten Schulstoff nachholen.	21	89	16	1	0	2	129
6.08	Man bekommt Unterstützung in der Berufswahl.	23	67	33	4	0	2	129
6.09	Bei einer emotionalen Krise, kann man sich in der Tankstelle zurückziehen.	19	62	40	8	0	0	129
6.10	Man bekommt Hilfe, wenn man in einen Konflikt mit MitSuS gerät.	22	66	30	9	0	2	129
6.11	Man bekommt Hilfe, wenn man in einen Konflikt mit LP gerät	11	52	50	15	0	1	129
6.12	Man kann ruhig und alleine arbeiten.	62	52	9	3	0	3	129
6.13	Man kann eine Prüfung schreiben/nachholen.	42	63	20	4	0	0	129
6.14	Man kann mit einer Fachperson über seine Sorgen, Ängste, Probleme reden.	12	45	51	19	0	2	129
6.15	Man kann über sein eigenes Verhalten reden und nachdenken.	14	73	38	4	0	0	129

Auswertung Befragung SuS

2 / 5

7.00 Zuweisungsgründe

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich): Welches sind mögliche Gründe für einen Aufenthalt in der Tankstelle?	trifft sehr zu	trifft zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss nicht	Enthaltung	Check
7.01	Man darf freiwillig in die Tankstelle gehen, wenn man z.B. in Ruhe arbeiten will.	38	62	23	5	0	1	129
7.02	Man macht viel Unfug in der Klasse.	47	61	16	5	0	0	129
7.03	Man braucht in einem bestimmten Thema oder Fach mehr unterstützung als sonst.	48	67	14	0	0	0	129
7.04	Es geht einem emotional oder körperlich nicht gut.	23	70	28	6	0	2	129
7.05	Man arbeitet in der Klasse besonders fleissig.	2	11	48	65	0	3	129
7.06	Man ist ausgesprochen intelligent oder hochbegabt.	6	15	54	53	0	1	129
7.07	Man ist eher nicht bis wenig intelligent	17	63	35	11	0	3	129
7.08	Man kann an einem Klassen Ausflug oder am Sportunterricht nicht teilnehmen.	44	63	18	2	0	2	129

8.00 Personal der Tankstelle

Nr.	Multiple Choice (nur eine Antwort möglich): Wie sind die Personen, die in der Tankstelle arbeiten?	trifft sehr zu	trifft zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss nicht	Enthaltung	Check
8.01	Sie sind humorvoll.	8	87	23	6	0	5	129
8.02	Sie sind gelassen.	14	89	17	3	0	6	129
8.03	Sie sind sehr streng.	1	18	86	19	0	5	129
8.04	Sie werden schnell wütend.	3	17	66	36	0	7	129
8.05	Sie können sich gut in andere Menschen hinein fühlen.	13	73	30	8	0	5	129
8.06	Sie sind wertschätzend gegenüber SuS.	18	90	15	2	0	4	129
8.07	Sie helfen nicht nur im Schulstoff, sondern auch bei überfachlichen Kompetenzen.	24	79	18	3	0	5	129
8.08	Sie sind diskret, d.h. behalten Geheimnisse für sich.	16	71	28	8	0	6	129
8.09	Sie sind flexibel, indem sie z.B. mehreren SuS gleichzeitig helfen.	16	83	18	6	0	6	129

Auswertung Befragung SuS

3 / 5

10.00 - 11.00 Abschliessende Fragen

Nr.	Offene Frage: Was findest du besonders gut an der Tankstelle?	Anzahl Nennungen
10.01	Es ist ruhig.	31
10.02	Man bekommt Hilfe bzw. Unterstützung.	26
10.03	Man kann konzentriert arbeiten.	25
10.04	Das Personal ist entspannt, gelassen, nett. (Namentlich genannt: Herr Vettiger, Frau Contzen, Herr Engel, Herr Müller, Herr Lutz)	13
10.05	Die Sofas, es ist gemütlich.	8
10.06	Die Bibliothek	5
10.07	Es ist ein Rückzugsort.	5
10.08	Man kann Pause vom Lernen machen.	4
10.09	Essen und Sirup	4
10.10	Mittas- Pausenort	3
10.11	Man kann Prüfungen nachholen	3
10.12	Die Tankstelle ist für alle da.	3
10.13	Man kann dort schlafen, wenn man müde ist.	1
10.14	Man kann Konflikte lösen in der Tankstelle.	1
10.15	Man kann frei sprechen.	1
10.16	Man kann hingehen, wenn man verletzt ist.	1
10.17	Man kann spielen.	1
10.18	Alles	1
10.19	(Enthaltungen)	16

Auswertung Befragung SuS

4 / 5

Nr.	Offene Frage: Was fehlt noch in der Tankstelle?	Anzahl Nennungen
11.01	Sofas, Sitzsäcke, Hängesessel, Massagestuhl, Bett	20
11.02	Gamekonsolen, Brettspiele	13
11.03	Snacks und Sirup	7
11.04	Mehr Mangas, mehr Bücher	4
11.05	Dass man immer hingehen kann, wenn man will.	3
11.06	Kein Schulunterricht	2
11.07	Separate Pulte	1
11.08	Keine Regeln	1
11.09	CHF 20.- Belohnung für gutes Arbeiten.	1
11.10	Mehr Platz	1
11.11	Handy-Bewilligung	1
11.12	Dass "störende" SuS im gleichen Raum sind wie die ruhigen SuS.	1
11.13	Super so wie es ist	1
11.14	Mehr Dekoration	1
11.15	Kopfhörer für Musikhören	1
11.16	Ein Laufband	1
11.17	Ein Fernseher	1
11.18	Mehr Privatsphäre, z.B. bei Krankheit	1
11.19	Ein Trampolin	1
11.20	(Enthaltungen)	65

Auswertung Befragung SuS

5 / 5

Anhang 11

Qualitatives Interview zur Wahrnehmung und Rolle der Tankstelle

Datum	
Schule	
Interviewer	Thomas Verner
Befragte Person	
Funktion der befragten Person	

Abkürzungen:

- *SL: Schulleitung*
- *TSL: Tankstellenleitung*
- *LP: Lehrpersonen*
- *SuS: Schülerinnen und Schüler*

Einleitung

Einleitende Fragen

Gruppe	Frage	Antwort (Notizen)
SL/TSL/LP/SuS	Erzählen Sie etwas über sich: Wer sind Sie?	
SL/TSL/LP/SuS	Was ist Ihre Funktion?	
SL/TSL/LP/SuS	Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Funktion?	
SL/TSL/LP/SuS	Machten Sie in der Vergangenheit schon Erfahrungen mit Schulinseln?	
SL/TSL/LP/SuS	Was ist Ihre Meinung zum Thema Schulinseln?	

Context

Analyse von Bedarf, Zielen und Ausgangslage (z. B. warum die Schulinsel eingerichtet wurde)

Gruppe	Frage	Antwort (Notizen)
SL/TSL/LP	Erzählen Sie, wie es zur Idee und Einrichtung der Tankstelle gekommen ist.	
SL/TSL/LP	Welche Ziele verbinden Sie mit der Tankstelle für die Schule Lavater?	
SL/TSL/LP	Inwiefern trägt die Tankstelle Ihrer Einschätzung nach zur Stärkung der Integrationskraft der Schule bei?	
SL/TSL/LP	Welche Ziele stehen für Sie im Alltag der Tankstelle im Vordergrund?	
SL/TSL/LP	Wer profitiert Ihrer Erfahrung nach besonders von diesem Angebot?	
SL/TSL/LP	Welche Rolle spielt die Tankstelle als sicherer Ort für Jugendliche in einer emotionalen Krise?	
SL/TSL/LP	In welchen Situationen weisen Sie Schüler*innen in die Tankstelle zu?	
LP	Wie gut passen die Ziele und Angebote der Tankstelle zu den Bedarfen, die Sie in Ihrem Unterricht erleben?	
SL/TSL/LP/SuS	Welche Bedeutung hat es für Ihre Klasse, dass die Tankstelle auch ein Rückzugs- und Lernort für einzelne Schüler*innen sein kann?	
SL/TSL/LP/SuS	In etwa gleich viele SuS sind eher gerne bzw. nicht gerne in der Tankstelle. Was denken Sie sind die Faktoren für eine positive bzw. negative Wahrnehmung der SuS?	

SL/TSL/LP/SuS	Für einen sehr grossen Teil der SuS scheint Stigmatisierung durch Zuweisung zur Tankstelle kein Thema zu sein. Was könnten mögliche Gründe dafür sein?
SuS	Erzählt mal: Wie habt ihr die Tankstelle zum ersten Mal kennengelernt?
SuS	Wann oder warum geht ihr dorthin?
SuS	Was erwartet ihr euch, wenn ihr in die Tankstelle geht?
SuS	Fühlt ihr euch dort als sicher und geschützt?

Input

Ressourcen, Strategien und organisatorische Rahmenbedingungen (z. B. Personal, Räume, Zuweisungsverfahren)

Gruppe	Frage	Antwort (Notizen)
SL/TSL/LP	Wie beurteilen Sie die vorhandenen Ressourcen (Personal, Räume, Zeit) für die Tankstelle?	
SL/TSL/LP/SuS	Welche besonderen Fähigkeiten erwarten Sie von den Mitarbeitenden der Tankstelle?	
SL/TSL/LP	Wie gut reichen die vorhandenen Ressourcen aus, um die Ziele zu erreichen?	
SL/TSL/LP	Welche Kompetenzen und Eigenschaften des Tankstellenpersonals sind in der Praxis besonders entscheidend (z. B. Empathie, Gelassenheit, Humor, systemische Sicht)?	
SL/TSL/LP	Wie fördern Sie die Weiterentwicklung dieser Kompetenzen im Team?	
SL/TSL/LP	Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit dem Tankstellen-Team?	
SL/TSL/LP/SuS	Welche Kompetenzen und Eigenschaften der Mitarbeitenden nehmen Sie besonders wahr?	
SL/TSL/LP	Gibt es Fähigkeiten oder Haltungen, die Sie sich im Umgang mit Ihren Schüler*innen besonders wünschen?	
SL/TSL/LP	Warum gibt es in etwa gleich viele Lehrpersonen, die die Tankstelle häufig bzw. fast nie nutzen?	
SuS	Wie erlebt ihr die Mitarbeitenden in der Tankstelle – wie gehen sie mit euch um?	
SuS	Welche Eigenschaften der Mitarbeitenden sind für euch besonders wichtig (z. B. Empathie, Verständnis, Ruhe)?	
SuS	Was macht es euch leichter, in der Tankstelle gut zu arbeiten?	

Process

Umsetzung und konkrete Abläufe (z. B. wie Schüler*innen in die Schulinsel gelangen, welche Tätigkeiten sie dort ausführen)

Gruppe	Frage	Antwort (Notizen)
SL/TSL/LP	Wie ist die Tankstelle in die Abläufe der Schule eingebunden?	
SL/TSL/LP	Welche Bedeutung hat der Austausch zwischen Tankstelle und Kollegium?	
TSL	Erzählen Sie, wie Sie den Alltag in der Tankstelle gestalten.	
TSL	Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen – etwa bei Reflexion oder Nachbesprechung?	
SL/TSL/LP	Inwiefern gelingt es, in der Tankstelle verschiedene Lernangebote, Selbstlernzeiten und Konfliktnachbearbeitung zu vereinen?	
SL/TSL/LP	Wie erleben Sie die Kommunikation und Abläufe rund um die Zuweisungen und Nachbesprechungen?	
SL/TSL/LP	Was funktioniert aus Ihrer Sicht gut, und was müsste verbessert werden?	
SL/TSL/LP/SuS	Welche Rolle spielt die Tankstelle im Umgang mit Konflikten oder herausforderndem Verhalten Ihrer Schüler*innen?	
SL/TSL/LP/SuS	Welche Rolle spielt die Tankstelle im Umgang mit Konflikten mit Lehrpersonen?	
SL/TSL/LP/SuS	Für Lehrpersonen ist es für eine Zuweisung in die Tankstelle nicht relevant, ob ein SuS intelligent ist oder nicht, für Schüler*innen hingegen schon. Was könnten die Gründe für diese Abweichenden Haltungen sein?	
SuS	Erzählt mal, was ihr in der Tankstelle normalerweise macht – Lernen, Ruhe, Gespräche?	
SuS	Wie einfach oder schwierig ist es für euch, in die Tankstelle zu gehen?	
SuS	Fühlt ihr euch dort ernst genommen und unterstützt?	
SuS	Welche Angebote nutzt ihr besonders gerne (z.B. ruhiges Arbeiten, Gespräche, Nacharbeiten, Entspannung)?	

Product

Ergebnisse und Wirkungen (z. B. Entlastung der Lehrpersonen, Veränderung im Verhalten der Schüler*innen, Wahrnehmung durch Eltern)

Gruppe	Frage	Antwort (Notizen)
SL/TSL/LP	Inwiefern trägt die Tankstelle zur Entlastung der Klassen und Förderung der Schüler*innen bei?	
SL/TSL/LP	Wie nehmen Kollegium und Eltern die Tankstelle wahr?	
SL/TSL/LP	Welche Veränderungen beobachten Sie bei Schüler*innen, die regelmässig in die Tankstelle kommen?	
SL/TSL/LP	Welche Ziele konnten bisher erreicht werden, und wo sehen Sie noch Entwicklungsbedarf?	
SL/TSL/LP	Inwiefern gelingt es, durch die Tankstelle überfachliche Kompetenzen (z.B. Selbstständigkeit, Konfliktfähigkeit, Lernstrategien) bei den SuS zu fördern?	
LP	Was bedeutet die Tankstelle für Ihren eigenen Unterrichtsalltag?	
SL/TSL/LP	Nehmen Sie Entwicklungen bei den SuS wahr, die Sie auf die Arbeit in der Tankstelle zurückführen würden?	
SL/TSL/LP/SuS	Obwohl die meisten befragten SuS das Tankstellenpersonal als empathisch empfinden, sehen das einige anders. Was muss die Tankstelle in Zukunft besser machen in dieser Beziehung?	
SuS	Was bringt euch die Tankstelle persönlich – zum Beispiel Ruhe, Unterstützung oder Sicherheit?	
SuS	Hat sich durch die Tankstelle etwas in eurem Schulalltag verändert?	
SuS	Würdet ihr die Tankstelle euren Mitschüler*innen empfehlen? Begründet eure Antwort.	
SuS	Habt ihr das Gefühl, dass ihr dort neue Strategien zum Lernen oder im Umgang mit Schwierigkeiten entwickelt habt?	
SuS	Was würdet ihr an der Tankstelle verbessern, wenn ihr könntet?	